

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

**MOŽNOSTI SÚČASNEJ TERAPIE, HAGIOTERAPIE
V COPINGOVÝCH STRATÉGIÁCH: RÓMSKEJ POPULÁCIE
V TORONTE VO VEKU RESPONDENTOV 18 AŽ 50 ROKOV**

POSTGRADUÁLNA PRÁCA

2023

Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

**MOŽNOSTI SÚČASNEJ TERAPIE, HAGIOTERAPIE V
COPINGOVÝCH STRATÉGIÁCH: RÓMSKEJ
POPULÁCIE V TORONTE VO VEKU
RESPONDENTOV 18 AŽ 50 ROKOV**

Postgraduálna práca

**Práca napísaná pod vedením
doc. PhDr. Mária GAŽIOVÁ, PhD., MBA, mimoriadny profesor**

Podpis školiteľa

„Predmetnú postgraduálnu prácu akceptujem a odporúčam pre obhajobu“

Odbor: Doctor of Science (DSc.) – psychotraumatologické štúdie

KOŠICE 2023

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

v Toronte dňa 1.3.2023 Ontário, Kanada

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, dolu podpísaný **Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.**, čestne vyhlasujem, že som predloženú postgraduálnu prácu pod názvom: „**Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.**“ – napísal samostatne. Znamená to, že pri písaní práce som okrem nevyhnutných konzultácií nevyužil pomoc iných osôb, a najmä som jej vypracovanie ani len v časti nezveril iným osobám, ani som ju v celku alebo v jej časti neodpísal od iných osôb. *Vyhlasujem, že predložená práca neporušuje autorské práva v zmysle predpisov o autorskom práve a príbuzných právach, ako ani iné osobné práva chráneným zákonom.* Práca okrem toho neobsahuje údaje alebo informácie, ktoré by som získal v rozpore so zákonom. *Predložená postgraduálna práca nebola predmetom inej oficiálnej procedúry v rozsahu udeľovania diplomov akejkoľvek vysokej školy alebo akýchkoľvek odborných stupňov.* Okrem toho tiež vyhlasujem, že predložená verzia práce sa úplne zhoduje s pripojenou elektronickou verziou. Zároveň beriem na vedomie, že, keby sa vyššie uvedené vyhlásenie ukázalo byť nepravdivé, rozhodnutie o udelení mi diplomu bude zrušené. Práca má verejný charakter, čo znamená, že bude vložená do zbierky Knížnice Collegium Humanum, Varšavská Univerzita Manažmentu a tiež bude dostupným vyučujúcim aj študentom na vedecké a/alebo didaktické účely. **SÚHLASÍM so sprístupnením mojej postgraduálnej práce.**

[1] LAKATOŠ, Ľubomír. 2023. *Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.* Košice [cit. 2023-1-11]. Postgraduálna práca. Collegium Humanum. Varšavská škola manažmentu. Školiteľ: Doc. PhDr. Mária GAŽIOVÁ, PhD., MBA, mimoriadny profesor.

Mr. Ľubomír LAKATOŠ, manu propria

ČITATEĽNÝ PODPIS ŠTUDENTA: Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

POĎAKOVANIE

Motto práce : „*Investícia do vedomostí je vždy najlepším záujmom.*“ — Benjamin FRANKLIN. **Motto ročníku 2023:** „*Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň.*“ — Ježiš KRISTUS, Biblia Ján 8: 7.

Túto prácu chcem venovať **Magistre Mgr. Kataríne VOJTKOVEJ** a **Mr. Rastislavovi ORAČKOVI** za vernú podporu počas mojich všetkých (BBA., MSc., DSc.,) štúdií. Chcem sa zároveň poďakovať svojej mamke **Aničke** a mojim sestram **Anne, Andrejke** a **Alexandre** za ich existenciu v mojom živote.

Následne, chcem vyjadriť vd'aku za trpezlivosť so mnou vedúcej záverečnej práce súdnemu znalcovi a klinickej psychologičke pani docentke: **doc. PhDr. Mária GAŽIOVÁ, PhD., MBA, mimoriadny profesor** za jej podnety, pripomienky a cenné rady, ktoré mi boli poskytnuté v priebehu písania tejto postgraduálnej práce.

Predovšetkým sa chcem poďakovať vysokoškolskej profesorky Univerzity Karlovej v Prahe: **profesorky, fenomenologičke a filozofke Prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc.** za jej odborný oponentský posudok. Veľmi si ju vážim, za jej autentickosť a pravdivosť života.

Touto cestou by som rád poďakoval Vzdelávaciemu inštitútu Košice s.r.o. IČO 54 106 010, zastúpená **PhDr. Marcel ORENIČ, DBA., LL.D** a študijnému oddeleniu Collegium Humanum, Varšavskej Univerzite Manažmentu za nesmiernu podporu počas môjho štúdia. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým respondentom a respondentkám, ktoré boli natoľko ochotné sa so mnou porozprávať a takto vzájomne sa obohatiť nad rámec postgraduálnej práce.

Úprimne Vám Ďakujem!

Mr. Eubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

ABSTRAKT

Posledné desaťročie autor postgraduálnej práce venuje sa témam na hrane teológie, religionistiky, marketing manažmentu a human resources manažmentu. V tejto postgraduálnej práci sa autor venuje metódam zvládania stresu Rómskej populácie v Toronte. Zber dát bol realizovaný od Septembra 2022 do Januára 2023. Komparatívny zber prebiehal online formou. Priame opytovanie sa Rómov žijúcich v Toronte vo vekovej skupine 18-50 rokov prebiehal v rovnakom období. Celková doba trvania výskumu bola 5 mesiacov. Metódy, ktoré sme použili v postgraduálnej práci v teoretickej časti boli kritické zmýšľanie a literárna rešerš. Výskumné metódy, ktoré sme použili v postgraduálnej práci boli komparatívne, porovnávacie, metódy vyšetrovania; kazuistiky, kvantitatívne spracovanie dotazníkov, cielený polo štruktúrovaný rozhovor, kvalitatívne cielené hĺbkové rozhovory zamerané na rómsku populáciu v Toronte. Autor postgraduálnej práce vypracoval Hagioterapiu pre ekumenické Kresťanstvo a Islam. Potvrdzuje copingové štruktúry u Rómskej populácii: muzikoterapiu, spev, tanec a zdieľanie informácií empatickým, bezprostredným rozhovorom. V práci sú 4 kvalitné kazuistiky, ktoré spolu činili 94 hodín času. Celkový počet hodín spolu: 106 hodín. Signifikantný záver: potvrdili sme, že finančný stres je stresor. Až 75,2 % respondentov vnímajú stres z nedostatku financií a iba 24,8 % sú respondenti, ktorí nezažívajú finančný stres.

***Kľúčové slova:* behaviorálna terapia, biblioterapie, coping, duševná hygiena, desenzibilizácia a prepracovanie pohybu očí, EMDR, Gestalt terapia, hagioterapia, kognitívna terapia, pastorálna psychológia, pastorálny, psychohygiena, psychoterapia psycho-traumatológia, posttraumatická stresová porucha PTSD, religionistika, Rómovia, spiritualita, stres, stres manažment, manažment stresu, terapia, trauma, zvládanie stresu**

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

ABSTRACT

For the last decade, the author of the postgraduate thesis has been devoted to topics on the border of theology, religious studies, marketing management, and human resources management. In this post-graduate work, the author deals with stress management methods of the Roma population in Toronto. The data collection was carried out from September 2022 to January 2023. The comparative collection took place online. A direct survey of Roma living in Toronto in the 18-50 age group took place during the same period. The total duration of the research was 5 months. The methods we used in the postgraduate work in the theoretical part were critical thinking and literary research. The research methods we used in the postgraduate work were comparative, comparative, investigation methods; case studies, quantitative processing of questionnaires, targeted semi-structured interviews, and qualitative targeted in-depth interviews focused on the Roma population in Toronto. The author of the postgraduate thesis developed Hagiotherapy for ecumenical Christianity and Islam. It confirms the coping structures of the Roma population: music therapy, singing, dancing, and sharing information through empathic, immediate conversation. There are 4 high-quality case reports in the work, which totaled 94 hours of time. The total number of hours: 106 hours. A significant conclusion: we confirmed that financial stress is a stressor. Up to 75.2% of respondents perceive stress from a lack of finances, and only 24.8% are respondents who do not experience financial stress.

***Key words:* behavioral therapy, bibliotherapy, coping, cognitive therapy, EMDR, eye movement desensitization and reprocessing therapy, Gestalt therapy, hagiotherapy, mental hygiene, pastoral psychology, pastoral, psycho-hygiene, psychotherapy psychotraumatology, post-traumatic stress disorder PTSD, religious studies, Roma, spirituality, stress, stress management, stress management, therapy, trauma, stress management**

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

OBSAH

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

POĎAKOVANIE

ABSTRAKT

ABSTRACT

KLUČOVÉ SLOVA

KEYWORDS

ÚVOD	- 9 -
1 TEORETICKÁ ODBORNÁ ČASŤ PRÁCE	- 11 -
1.1 STRES	- 11 -
1.2 TYPY STRESOROV	- 16 -
1.3 NEGATÍVNE DÔSLEDKY POUŽÍVANIA NADMERNÉHO INTERNETU	- 17 -
1.4 PSYCHICKÁ REAKCIA NA STRES	- 20 -
1.5 ALOSTATICKÁ TEÓRIA STRESU – ALOSTATICKÝ INDEX	- 22 -
1.6 SPÔSOBY VYROVNÁVANIA SA ZO STRESOM – STRESS COPING	- 23 -
1.7 MKCH10 MKN10 ICD10 DSM-5 DELLENIE TERAPII	- 25 -
1.8 OSTATNÉ BEHAVIORÁLNE TERAPIE A TERAPIE	- 29 -
1.9 FENOMENOLÓGICKÁ FILOZOFIA	- 31 -
2 MANAŽMENT STRESU	- 33 -
2.1 PSYCHOHYGIENA	- 33 -
2.2 VYBRANÉ ALTERNATÍVNE TERAPIE A TERAPIE	- 34 -
2.3 PASTORAČNÍ PORADCOVIA	- 35 -
2.4 PASTORÁLNA PSYCHOLÓGIA	- 35 -
2.5 KREATÍVNA BIBLIOTERAPIA – HAGIOTERAPIA	- 37 -
2.6 BIBLIOTERAPEUTICKÝ POSTUP – DG. F43.1 PTSD & DG.F62.0	- 40 -
3 EMPIRICKÁ ODBORNÁ ČASŤ PRÁCE A METODOLÓGIE	- 46 -

3.1 METODOLÓGIE VÝZKUMU A SPOSOB ZBERU DÁT.....	- 46 -
3.2 ROZHOVORY A HĽBKOVÉ ROZHOVORY.....	- 47 -
3.2.1 DEKURZ A KAZUISTIKA ČÍSLO: 1-CROZLPRGSKVRCRCA.....	- 48 -
3.2.2 DEKURZ A KAZUISTIKA ČÍSLO: 2-CROZSVKCZ/B-206.....	- 50 -
3.2.3 DEKURZ A KAZUISTIKA ČÍSLO: 3-CROZCZEU/SA-994604124.....	- 53 -
3.2.4 DEKURZ A KAZUISTIKY PÍSMENA R → X4; X5.....	- 56 -
3.3 BIBLIA EKUMENICKÁ: PROTOKOL KU HAGIOTERAPIE.....	- 57 -
3.4 PROTOKOL PRE BIBLIOTERAPEUTICKEJ TERAPIE.....	- 59 -
3.5 QUR'ÁN: PROTOKOL KU HAGIOTERAPIE.....	- 60 -
3.6 SÚHRN: ANALÝZA PROGRAMU NA ZVLÁDANIE STRESU.....	- 63 -
4 VÝSLEDKY A ZHRNUTIE VÝZKUMU.....	- 64 -
4.1 ZHRNUTIE REPREZENTATÍVNEHO VZORKU.....	- 64 -
4.2 ZHRNUTIE VÝSKUMU DOMÁCICH A ONLINE NÁVŠTEV.....	- 64 -
4.3 ZHRNUTIE VÝSKUMU KOMPARATÍVNEHO ONLINE DOTAZNÍKU.....	- 65 -
5 ODPORÚČANIA PRE PRAX.....	- 66 -
6 ROZPRAVA.....	- 67 -
ZÁVER.....	- 68 -
BIBLIOGRAFIA - STN ISO 690: POŽITÉ ZDROJE.....	- 72 -
ZOZNAM TABULIEK.....	- 79 -
ZOZNAM OBRAZKOV.....	- 80 -
PRÍLOHY.....	- 81 -
PRÍLOHA 1A); 2A); CIRKEV.....	- 81 -
PRÍLOHA 1 A) – CIRKEV: TROJICA-SV. PAUL'S UNITED CHURCH TORONTO.....	- 81 -
PRÍLOHA 2 A) – CIRKEV: SLOVENSKÝ EVANIELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR.....	- 81 -
PRÍLOHA 3 – POSUDOK PRÁCE DOC. PHDR. MÁRIA GAŽIOVÁ, PHD., MBA, M. PROF.	- 82 -
PRÍLOHA 4 – POSUDOK PROF. PHDR. ANNA HOGENOVÁ, CSC.....	- 83 -
REGISTER.....	- 84 -

ÚVOD

OBRÁZOK 1

Doc. PhDr. Milena HÜBSCHMANNOVÁ, CSc.

Češť pamiatke Doc. PhDr. Milena HÜBSCHMANNOVÁ, CSc. – († 8. 9. 2005) ktorá rehabilitovala rómčinu a bola zakladateľka romistiky na FF Karlovej univerzity v Prahe.

Poznámka. Zdroj: Autor: Original uploader was Chuck Dilin at cs.wikipedia – Originally from cs.wikipedia; description page is/was here., CC BY SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3759727>

Tému postgraduálnej práce si autor vybral, pretože pozorujem ľudí vo svojom okolí, ktorí reagujú na stres s neprimeranými obrannými reakciami. Autor postgraduálnej práce sa cez jedno desaťročie zaoberá témami: teológie, filozofie, manažmentu, religionistiky a marketing manažmentu náboženských spolkov a protestantských cirkví.¹

Postgraduálna práca bude členená na (odbornú) teoretickú a (praktickú) empirickú časť. Postgraduálna práca sa bude zaoberať **v teoretickej časti** teóriou stresu a stresovej poplachovej reakcie, problematikou psychosociálneho stresu, všeobecným adaptačným syndrómom, identifikáciami stresorov a ich klasifikácia na jednotlivé typy stresorov. Následne v teoretickej časti sa bude práca zaoberať psychickou reakciou na stres, spôsobmi vyrovnávania sa so stresom, takzvaný stres coping, psychoterapiami, alternatívnymi terapiami, terapiami a ich deleniami, manažmentom stresu, pastoračnými poradcami, pastorálnou psychológiou, **biblioterapiou a hagioterapiou**. Postgraduálna práca bude sa **v praktickej časti** zaoberať možnosťami súčasnej **terapie, hagioterapie** v copingových stratégiách u rómskej populácie v Toronte, vo veku respondentov 18 až 50 rokov.

Metódy, ktoré použijeme v postgraduálnej práci v **teoretickej časti** budú **kritické zmýšľanie, literárne rešeršné metódy** pre zhrnutie momentálne vedeckého poznania, ktoré je platné v súčasnosti. Výskumné **metódy**, ktoré sme použili v **empirickej časti** postgraduálnej práci budú **komparatívne, porovnávacie, metódy vyšetrovania; kazuistiky**, kvantitatívne spracovanie dotazníkov a **kvalitatívne ciele hĺbkové rozhovory** zamerané na rómsku

¹ Okrem toho, táto téma je autorovi blízka, pričom samostatne sa autor postgraduálnej práce venuje v dobrovoľnom poradenstve (work-life-balance) pre ľudí, žijúcich v Toronte, Ontáriu v Kanade.

populáciu v Toronte. **Metódy** použité pri výskume z **kvalitatívnych metód** bude **cielený rozhovor, polo štruktúrovaný rozhovor a rozhovor voľný**. Z **kvantitatívnych metód** bude použitý **dotazník** v postgraduálnej práci v rámci komparatívneho porovnávania pri hlavnom objektovom ciele. **Zber dát** bude realizovaný **od septembra do januára** to jest **5 mesiacov**. **Komparatívny zber** bude prebiehať online formou. **Priame opytovanie** sa Rómov žijúcich v Toronte vo vekovej skupine 18-50 rokov bude prebiehať v rovnakom **období 09/2022 – 01/2023**. **Lokalizácia** je online priestor a priestor determinovaný názvom postgraduálnej práci, to jest **mesto Toronto, provincia Ontário v štáte Kanada**. Doba trvania výskumu **bude trvať 5 mesiacov: 09/2022 – 01/2023**. V postgraduálnej práci **definujeme tieto dve hypotézy**.

Prvá hypotéza „H1“ : hodnoty väčšie: 8-10 v dotazníku traumatického stresu je u mužov väčšie, ako u žien, vo vekových kategórii 30-39, 40-49, 50-59 ročných; a je závislá na finančnom prijme muža.

Druhá hypotéza „H2“ : ženy odbúravajú stres viac v hagioterapii, ako muži v celkových vekových kategóriách a je menšia frekvencia využívania KBT terapii.

Primárny teoretický cieľ postgraduálnej práce je vypracovanie doplnkového **biblioterapeutického postupu** pre „*Dg. F43.1 PTSD: Post traumatickej stresovej poruchy & Dg. F62.0*“ so zameraním na hagioterapiu.

Sekundárny praktický cieľ postgraduálnej práci je aplikácie biblioterapie, **špeciálne hagioterapie**, pre populáciu v Toronte v **Kresťanskej a Islamskej denominácie**.

Hlavný objektový cieľ výskumu postgraduálnej práce je určenie **copingových štruktúr v rómskej populácii** v Toronte vo vekovej skupine 18-50 rokov

Hlavný výskum budú hĺbkové kvalitatívne rozhovory, plánované u 4 klientok a rozhovorov u dvoch klientov. Predpokladáme **sto hodín** dotovaného aplikovaného výskumu.

Vedľajší výskum: komparatívny dotazník pre zisťovanie copingových stratégií ľudí.

Univerzálny terciárny cieľ postgraduálnej práce je preukázať samostatnosť odbornú spôsobilosť v odbore: psychotraumatologické štúdiá. ² **Vítame Vás!** ³

² ktoré autor nadobudol poctivým samoštúdiom literatúry, konzultáciami, prednáškami a supervíziami medzi ním a **súdnym znalcom a klinickej psychológie pani doc. PhDr. Mária GAŽIOVÁ, PhD., MBA, mimoriadny profesor**, garantom vzdelávacieho odboru vo Vzdelávacom inštitúte Košice, s.r.o detašovaným pracoviskom **Varšavskej Univerzity Manažmentu, Collegium Humanum** v študijnom roku **2022/2023**. Nárast psychosomatických a duševných ochorení je v roku 2022 enormne vysoký a preto vznikla aj táto postgraduálna práca.

³**Poznámka:** Globálne štatistické dáta od WHO naznačuje, že duševné choroby môžu predstavovať 32,4 % globálnej záťaže duševnými chorobami v porovnaní s odhadom 21,2 %. Zdravotné postihnutia a úmrtnosť v dôsledku duševných chorôb môže byť na celom svete podhodnotená o viac ako jednu tretinu. Takmer 2 200 ľudí denne (800 tisíc ročne) zomierajú na samovraždu. Priemerne v globálnom meradle spáchajú 90 ľudí samovraždu

1 TEORETICKÁ ODBORNÁ ČASŤ PRÁCE

1.1 STRES

Pri stresovej reakcie vnímame hrozbu, skutočnú alebo domnelú, pre duševnú, fyzickú, alebo duchovnú pohodu človeka, ktorá je výsledkom série fyziologických reakcií a adaptácií. Stres možno opísať ako stratu emocionálnej kontroly. Psychologicky vzaté, stres, ako ho definoval známy výskumník **Richard LAZARUS**, je stav úzkosti, ktorý vzniká, keď udalosti a zodpovednosti presahujú jedincovu schopnosť zvládania. Fyziológ **Hans SELYE** k svojej definícii dodal, že *stres je nešpecifická reakcia tela na akúkoľvek požiadavku* (Šnýdrová, 2006, s. 254), ktorá je naň kladená, aby sa prispôbilo, či už táto požiadavka spôsobuje potešenie alebo bolesť. Hans **SELYE** pozoroval, že či už bola situácia vnímaná ako dobrá, alebo zlá tak, fyziologické reakcie, alebo vzrušenie boli veľmi podobné. Avšak s novými dostupnými psychoneuroimunologickými údajmi, ktoré ukazujú, že skutočne existujú určité fyziologické rozdiely medzi dobrým a zlým stresom, napr. uvoľňovanie rôznych neuropeptidov, špecialisti v oblasti celostnej medicíny (podľa **Chopra, DOSSEY**) rozšírili definície **LAZARUSA** a **SELEYHO** takto: „*Stres je neschopnosť vyrovnat' sa s vnímanou, skutočnou alebo domnelou hrozbou pre duševnú, fyzickú, emocionálnu a duchovnú pohodu, čo vedie k sérii fyziologických reakcií a adaptácií*“ (Seaward, 2012, s. 3, 6).

Stres⁴ môžeme definovať, ako psychické alebo fyzické napätie (resp. vypätie organizmu). Stres je funkčný stav živého organizmu, kedy je organizmus vystavený mimoriadnym podmienkam, ktoré sa nazývajú stresory a jeho následné obranné reakcie, ktoré majú za cieľ zachovať rovnováhu a zabrániť poškodeniu, alebo smrti organizmu. Existujú dve reakcie na stres. Tie prvé sú reakcie nášho tela a druhé potom sú **psychické** reakcie (Kožinová, 2022, s. 15, 39). Pojem stres, ako prvý definoval a **zaviedol** do literatúry *maďarský, kanadský* fyziológ Hans **SELEY**. Pôvodný koncept stresovej reakcie predložil v roku **1936** fyziológ

každú hodinu. 450 miliónov ľudí na celom svete majú nejaký typ duševnej poruchy. 50 % tínedžerov je v ohrození. **Jeden človek zo štyroch (1 z 4) na celom svete trpí duševnými poruchami.** To je viac ako, na rakovinu, cukrovku, alebo srdcové ochorenia (**Clubhouse International, 2022**). Najčastejší problém duševného zdravia v Kanade sú **poruchy nálady a úzkosti.** Takmer **10 % populácie v Kanade má diagnózu poruchy nálady, depresia, úzkosť, poruchy súvisiace s traumou, alebo bipolárna porucha.** Počet samovrážd v Kanade v roku 2020 – **3839 ľudí spáchalo samovraždu (Statista Research Department, 2022).** V roku 2013 uviedlo 3 milióny Kanadčanov, 11,6% vo vekovej kategórii 18+ rokov, mali **poruchu nálady, alebo aj úzkostnú poruchu (Canada Government, 2015).** Obdobie 2017-2018 z Kanadského systému sledovania chronických chorôb (**CCDSS**): približne 1 z 12 (alebo 2,6 milióna) dospelých v Kanade vo veku 20 a viac rokov žije s diagnostikovaným **srdcovým ochorením. Každú hodinu zomrie asi 14 dospelých Kanadčanov vo veku 20 a viac rokov s diagnostikovaným srdcovým ochorením (Canada Government, 2018).**

⁴ **Poznámka:** Stres vyžaduje fyzickú, alebo duševnú energiu. **Distres** je **negatívna forma stresu, spôsobená utrpením** (Pearsall, 1995, s. 1430).

Hans SELEY na základe odpovede organizmu na rôzne podnety.

V psychosociálnej a psychologickej oblasti sa stal pojem **stres** oficiálne zaužívaný **termín** v roku **1942** (Procházková, 2009, s. 2; Prokopová, 2013, s. 1). Dnes už existuje dostatok dôkazov o variabilite stresovej reakcie. Preto stres predstavuje komplexnú odpoveď na stresor (to jest záťažový faktor, záťažový podnet) **z vonkajšieho**, alebo **vnútorného** prostredia. **Problematiku psychosociálneho stresu** môžeme vyjadriť ako stretnutie sa s požiadavkou, ktorá **presahuje** naše: *psychické, sociálne či ekonomické možnosti* (Procházková, 2009, s. 3).

Stresor je akýkoľvek stimul vyvolávajúci v organizme *psychický alebo fyzický stres*. (Neufeldt, 1991, s. 1326). **Stresor spúšťač stresovej reakcie**. Je to reakcia na životnú udalosť, vnútorný prežitok resp. bolestnú spomienku (Procházková, 2009, s. 3). Fyziológ **Hans SELEY** nadväzuje na práce **CANONA**, definuje **všeobecný adaptačný syndróm**, ktorý má tri fázy (Kožinová, 2022, s. 17, Prokopová, 2013, s. 1, Wood, 2011 s. 336-339, Šnýdrová, 2006, s. 254). **Hans SELYE** popísal tri štádia: *štádium alarmu, štádium rezistencie a štádium vyčerpania*. V roku **1975 Hans SELYE** pripojil nasledujúce delenie: *eustres a distres*. **Hans SELEY** definuje **všeobecný adaptačný syndróm** respektíve **GAS: general adaptation syndrome** (Klimeš, Adam, 2019, s. 420), ktorý má tri fázy (Kožinová, 2022, s. 17):

Prvá fáza takzvané **poplachová**⁵: **prvá fáza** (trvá 6-48 hodín) je poplachová reakcia. Je zrovnateľná s 1 fázou, podľa **CANONA**. *Organizmus sa pripravuje na zvládnutie stresu*. Spustí sa akútna stresová reakcia, ktorá môže trvať minúty, alebo hodiny. Ak je **podnet silnejší** a nie je ho možné **eliminovať** a nedôjde ani ku úteku, ani ku boju nastáva štádium **rezistencie**.

Druhá fáza takzvané **rezistencie, adaptácie**⁶. Spúšťa sa druhá adaptačná fáza. **Telo sa menej šetrí, ale záťaž znáša**. Pre organizmus v tejto fáze je dôležité eliminovať stresové podnety.⁷ Aby bola *zachovaná homeostáza*, organizmus po upraví fyziologické parametre. *Dokiaľ stresová záťaž neprevyšuje adaptačné rozmedzie organizmu, dôjde ku prispôbeniu sa*.

Tretia fáza takzvané **vyčerpanie**⁸. **Tretia fáza** je vyčerpanie organizmu takzvané **alostatické preťaženie**. Ak trvá príliš dlho, telo sa vyčerpá. Dôjde ku zrúteniu (Kožinová, 2022, s. 15, s. 18); (Procházková, 2009, s. 3). **Alostatická záťaž**, podľa **STERLINGA** a **Eyera** – je

⁵ **Biochemický podklad:** zvýšené katecholamínov, zvýšené glukokortikoidov, STH, mineralokortikoidov, lipolýza, proteokatabolizmus, glykogenolýza, retencia vody a solí, pokles lymfocytov (Procházková, 2009, s. 3).

⁶ **Doplňok. Biochemický podklad:** zvýšené glukokortikoidov, protizápalové účinky, proteokatabolizmus, glukoneogenéza (Procházková, 2009, s. 3).

⁷ Nadobličky uvoľňujú hormóny, ktoré pripravujú telo na núdzové a **stresové situácie** (Wood, 2011, s. 410).

⁸ **Biochemický podklad:** kumulácia proteokatabolických produktov, vyčerpanie rezerv (Procházková, 2009, s. 3).

dlhodobé zlyhávanie adaptačného mechanizmu na stresové podnety (Prokopová, 2013 s. 3).

Stresová choroba je choroba, ktorá je výsledkom neustáleho duševného stresu (Pearsall, 1995, s. 1430) Existujú štyri fázy (reakcie „*bojuj*“ alebo „*uteč*“) (Seaward, 2012):

I. Prvá fáza: stimuly z jedného alebo viacerých z piatich zmyslov sa posielajú do mozgu.

II. Druhá fáza: mozog dešifruje stimul, buď ako hrozbu, alebo ako stav, ktorý nie je ohrozujúci. Ak je však odpoveď dekódovaná ako skutočná hrozba, mozog potom aktivuje nervový a endokrinný systém, aby sa rýchlo pripravil na **obranu (a) alebo únik**.

III. Tretia fáza: telo zostane aktivované, vzrušené a hrozba pomínie.

IV. Štvrtá fáza: keď hrozba pomínie telo sa vráti do stavu fyziologického pokoja (to jest homeostázy⁹ (Neufeldt, 1991, s. 645) ktorú definujeme ako: „*udržiavanie stálosti vnútorného prostredia organizmu, ktoré je pre naše prežitie dôležité*“ (Kožinová, 2022, s.15)).

Fyziológ Hans SELEY vychádzal z predpokladu, že *ak pre človeka v dnešnej dobe je psychosociálna oblasť rovnako významná, ako oblasť biologická zraňujúce okolnosti z psychosociálnej sféry budú mať rovnaké dramatické biologické dôsledky pre organizmus, ako noxy biologické*. Takto vznikol koncept **psychosociálneho stresu**. *Pozdejšie poznatky potvrdili túto hypotézu, ktorá hovorí, že psychická trauma ma v zásade analogické dôsledky ako telesná trauma*. **Stresový model** sa stal **významným nástrojom psychosociálneho prístupu**. (Procházková, 2009, s. 2). Pri stresovej reakcie sa uvoľnenie **adrenalin** a **norepinefrín** na prípravu orgánov a tkanív v telesnej odpovedi, reakcie „*boja*“ alebo „*úteku*“. Pozdejšie prídu na radu aj tukové zásoby, ktoré boli pripravené na horšie časy. *V tele sa vyplavia stresové hormóny kortizol a adrenalin* (Kožinová, 2022, s. 16).

Walter B. CANNON (rok 1915, fyziológ) oblasť jeho štúdia bol predovšetkým *autonómni systém* (Procházková, 2009, s. 1) **Walter B. CANNON** zaznamenal aktiváciu niekoľkých **fyziologických mechanizmov** v tejto *reakcii boja alebo úteku*, ktoré ovplyvňujú takmer každý **fyziologický systém v tele**, na prípravu pohybu a **produkcii energie**.

Toto sú niektoré reakcie (Seaward, 2012, s. 8):

- a) Δ Zvýšená srdcová frekvencia na pumpovanie okysličenej krvi do pracujúcich svalov
- b) Δ Zvýšený krvný tlak na dodávanie krvi do pracujúcich svalov.
- c) Δ Zvýšená ventilácia na zásobovanie pracujúcich svalov kyslíkom pre energetický metabolizmus.
- d) Vazodilatácia tepien na periférii tela (na rukách a nohách s miestami najväčšou svalovou hmotou).

⁹ **Poznámka: Homeostáza** je tendencia udržiavať normálnu vnútornú stabilitu v organizme koordinovanými reakciami orgánových systémov, ktoré automaticky kompenzujú zmeny prostredia (Neufeldt, 1991, s. 645).

- e) Δ Zvýšená hladina glukózy v sére pre metabolické procesy počas svalových kontrakcií. Rovnako sa uvoľní energetické zásoby organizmu, v prvom rade sa odbúra polysacharid glykogén a z neho sa do krvi uvoľní do krvi glukóza (Kožíňová, 2022, s. 15).
- f) Δ Zvýšená mobilizácia voľných mastných kyselín, ako zdroja energie pre dlhodobé aktivity (beh).
- g) Δ Zvýšená zrážanlivosť krvi a skráteneý čas zrážania krvi v prípade krvácania
- h) Δ Zvýšená svalová sila.
- i) ∇ Znížený pohyb žalúdka a prietokov krvi v bruchu, aby sa krv dostala do pracujúcich svalov. Obmedzí sa činnosť v tráviacom trakte (Kožíňová, 2022, s. 15).
- j) Δ Zvýšené potenie, pre zníženie telesnej teploty.

Termíny **strach** či **fóbie** vyjadrujeme obavu niečoho konkrétneho a **nato reaguje telo stresom** – prípravou na **obranu útokom** alebo **útek** (Klimeš, Adam, 2019, s. 142). Veľkosť stresu v ľudskom organizme rozhodujú dve veličiny: **záť až**, ktorá na organizmus pôsobí a **schopnosť** organizmu túto **záť až znášať** to jest **odolnosť** (Plamínek, 2013, s. 385).

Úzkosť z psychiatrického, lekárskeho pohľadu je: „zložitá kombinácia emócií zahrňujúca strach, zlé predtuchy a obavy“. **Úzkosť** je: „neprijemný emočný stav a jeho príčinu nie je možné definovať“. **Strach** je: „určitá odpoveď na konkrétne nebezpečenstvo“. Úzkosť má nasledujúce zložky (Klimeš, Adam, 2019, s. 142, Krivohlavý, 2010, s. 65):

- **Kognitívna zložka**: zahrňuje očakávanie určitého nebezpečia.
- **Somatická zložka** telo sa pripravuje na únik z nebezpečia: zvýši krvný tlak, pulz a vylučovanie potu. Niekedy sa dostaví pocit nevoľnosti, funkcie imunity a tráviaceho systému sú potlačené. Z vonkajších znakov sa úzkosť prejavuje: *hypervigilancia, hypoventilácia, ,bledosťou kože, potenie, chvenie, rozšírené zrenice a sucho v ústach.*
- **Emocionálna zložka** sa týka pocitu *strachu*, alebo *paniky*.

Pripomenieme dôležitosť doby trvania stresu, ale aj jeho intenzitu. Poznáme tieto druhy stresu: **jednorazový stres**, **krátkodobý stres** a **dlhodobý stres**.

Ďalšie delenie stresu (Seaward, 2012, s. 9; Kožíňová, 2022, s. 18-19), (Plamínek, 2013, s. 397, 401, 406): **eustres**: „dobrý“ stres. Je akýkoľvek stresor, ktorý motivuje jednotlivca k optimálnej úrovni výkonu alebo zdravia. **Yerkes-Dodson** princíp: je teória, teda tvrdenie „že určitý stres (eustres) je nevyhnutný pre zdravie a výkon“. Optimálna hladina stresorov **pôsobí** ako **motivačná** a **kreatívna** sila. **V miernych dávkach jedinca stimulujú** a v stave **ohrozenia zachráni**. (Procházková, 2009, s. 2). **Profesor MUDr. Zdeněk ADAM, CSc.**, dodáva: „aj *príjemný stres eufórie u vorkoholikov, často vedie ku poruchám typický pre stres napríklad ku infarkt*!“ (Klimeš, Adam, 2019, s. 420). Nával adrenalínu a tlak, ktorý v tele prežívame

nesmie presiahnuť únosnú hranicu. **Kožinová** tvrdí „že neexistuje pozitívny stres, ale skôr primerané pôsobenie stresorov, ktoré je pre nás život buď únosné, alebo naopak nadmerné, ktoré je už zaťažujúce pre organizmus“ (s. 19). **Krátkodobý stres** – v primeranej intenzite stimuluje jedinca ku vyššiemu, lepšiemu výkonu. Podporuje látkovú výmenu, hormonálne zabezpečenie a **zlepšuje tvorivé, duševné schopnosti**. Stres je: „vysoko špecifická odpoveď organizmu“. Variabilita záťaže na stres je u každého jedinca rôznorodá. **Neustres** je „akýkoľvek druh informácie, alebo zmyslového podnetu, ktorý je vnímaný ako nedôležitý, alebo bezvýznamný“.

Distres je „nepriaznivé, negatívne interpretácie jednotlivých udalostí, či už skutočných alebo domnelých, ktoré podporujú pretrvávajúce pocity strachu alebo hnevu“. Stres môže vyplývať z minulých udalostí, ale rovnako aj tak z budúcnosti – z toho, čo nás len čaká, našich obáv a strachov (Kožinová, 2022, s. 19).

a) **Akútny stres** je stres, ktorý je svojou povahou *intenzívny* a má *krátke trvanie s pohľadu času*.

b) **Chronický stres** je stres, ktorý nie je taký intenzívny ako akútny stres, *ale pretrváva dlhší čas (napríklad finančné problémy)*.

c) **Chronický traumatický stres**¹⁰ je **neobyčajne deštruktívny**¹¹, **poškodzuje psychické a telesné zdravie**. Stresom indikované sú kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzie, infarkty myokardu, kardiomyopie, imunitné a onkologické ochorenia. Taktiež stres indikuje aj rozvoj psychických ochorení. Najznámejšie sú napríklad: **úzkostné poruchy**¹² a **depresie**¹³ (Prokopová, 2013, s. 2). V priebehu **patofyziologických** pochodov poplachovej fázy aj behom rezistencie vstupujú **d ďalšie faktory ako: kognitívne, emocionálne a motivačné procesy**. Teda, ako situáciu vyhodnotíme a ako budeme reagovať (Procházková, 2009, s. 2, Křivohlavý, 2010, s. 23¹⁴). Medzi faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa potenciálni stresový podnet stane

¹⁰ **Poznámka.** Stres znižuje aktivitu imunitnej obrany, *spomaľuje hojenie rán*, zvyšuje čestnosť *infekčných chorôb* a navodzuje *zhoršenú psychickú nepohodu*.

¹¹ **Poznámka:** Chronický stres spôsobuje podľa najnovších poznatkov **atrofiu mozgovej hmoty – špeciálne hippocampus** vid' podrobné práce (Kühnel, 2022).

¹² **Doplnok:** Dg. **Anxiety** a Dg. **OCD: Obsedantno-kompulzívna porucha** Dg. **F41.1 Generalizovaná úzkostná porucha (GAD - generalized anxiety disorder)**, Dg. **F41.0 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkosť)**, t.j. Dg. **F40.1. Sociálna fobia. Phobia socialis.** Dg. **F40.0. Agorafobia** a ďalšie fobie. **Sexuálne dysfunkcie**.

¹³ **Poznámka:** Diagnóza Dg. **F32 - Depresívne epizód, BP: Dg. F31 BIPOLÁRNA AFEKTÍVNA PORUCHA, Poruchy nálady, Disociatívne poruchy (F44. -)**.

¹⁴ **Poznámka.** Ku fyziologickým príznakom stresovej reakcie: *nechutenstvo, plynatosť, silné bolesti hlavy,*

reálnym, patria: „*subjektívne hodnotenie, osobnostná charakteristika, copingová stratégia, obranné mechanizmy, prítomnosť nepriaznivých životných problémov, dosiahnuté skúsenosti, sociálna opora a status*“ (Kožíňová, 2022, s. 21).

1.2 TYPY STRESOROV

Situácie, okolnosti alebo akýkoľvek (*stres spôsobuje, alebo podporuje*) podnet, ktorý je vnímaný ako hrozba sa označuje ako **stresor**. Na určenie povahy stresorov sa uskutočnilo veľa výskumov (práce **Giradano, Everly a Dusek**) a v súčasnosti sú rozdelené do troch kategórií: **biologické, psycho-intrapersonálne** a **sociálne** (Seaward, 2012, s. 10, Klimeš, Adam, 2019, s. 416). *Stresorom je: “podnet, na ktorý organizmus reaguje stresorov reakciou”.* (Seaward, 2012, s. 10-12, Wood, 2011).

Biologické vplyvy. Existuje niekoľko biologických a ekologických faktorov, ktoré môžu v rôznej miere *spustiť stresovú reakciu*. Rytmus, ktorý je ovplyvnený stresom je **cirkadiánnny rytmus, ultradiánnne rytmy, infradiánnne rytmy**. Z oblasti chronobiológie sa dozvedáme, že faktory ovplyvňujú tri kategórie biologického rytmu:

- a) **cirkadiánnny rytmus** je: „*kolísanie fyziologických funkcií v priebehu 24 hodín*“.
- b) **ultradiánnne rytmy** sú *fluktuácie, ktoré sa vyskytujú v priebehu menej ako 24 hodín (napr. kontrakcie žalúdka a delenie buniek)*.
- c) **infradiánnne rytmy** sú *zmeny, ktoré sa vyskytujú v obdobiach dlhších ako 24 hodín (menštruačný cyklus)*.

Psycho-interpersonálne vplyvy. Naše súčasné chápanie je, že psycho-intrapersonálne vplyvy tvoria najväčšie percento stresorov. Sú to vnemy podnetov, ktoré si vytvárame prostredníctvom vlastných mentálnych procesov, **vnímaní a interpretácií**. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zachytiť **stresovú reakciu v myslí skôr**, ako sa **kaskádovito** zrují, príval **stresových hormónov do tela**, aby **spôsobili potenciálne poškodenie**.

Sociálne vplyvy. Dlhú dobu sú už predmetom výskumu, sociálne vplyvy, ktoré majú vysvetliť ťažkú situáciu jednotlivcov, *ktorí sa nedokážu vyrovnáť s daným prostredím*. Medzi ďalšie sociálne príčiny stresu vymenujeme: **finančná neistota, premiestňovania ľudí**, niektoré **technologické pokroky, porušovanie ľudských práv** a **nízke sociálno-ekonomické postavenie, globálne otepľovanie, problémy s vodnými zdrojmi**, alebo **rast svetovej populácie** a mnoho ďalších. *Stresorov je mnoho.* (Kožíňová, 2022, s. 42, Wood, 2011, s. 336).

Psychologické faktory: medzi stresory zaradzujeme napríklad: *zodpovednosť za deti,*

búšenie srdca, tachykardia bradykardia, arytmia, zvýšené svalové napätia, bolesť v krížoch (Křivohlavý, 2010).

spracovanie rôznych úloh, termínov a ich náročnosti, zaplatenie povinných účtov. V priebehu dňa môžeme prežívať rôzny stupne **frustrácie**, mať rôzne stupne očakávania, ktoré sa nenaplnia. *Dopravná zápcha, nezvládnutie skúšky.*

Traumatické faktory: medzi stresory zaradujeme napríklad: **úmrtie** v rodine, **rozvod**, **rozchod**, **st'ahovanie**, **choroba**, **bolesti**, **strata zamestnania**, **strata životnej role**. **Informačné faktory:** medzi stresory zaradujeme napríklad: *informácie*¹⁵, ktoré su všade okolo nás. **Internet** nám pomohol, uľahčil život. *Pamätajte závislosť na internete je súčasť zoznamu mentálnych porúch*¹⁶. **Sociálne faktory:** medzi stresory zaradujeme napríklad: *osobné vzťahy, ktoré sú komplikované. Konflikty, šikana, nevera v manželstve.* **Fyzikálne faktory:** medzi stresory zaradujeme napríklad: *zvuky, ktoré sú nám nepríjemné, hudba od susedov, teplo v izbe, extrémna klimatizácia v byte* (Kožinová, 2022, s. 41).

1.3 NEGATÍVNE DÔSLEDKY POUŽÍVANIA NADMERNÉHO INTERNETU

TABUĽKA 1

Negatívne dôsledky nadmerného používania internetu na duševné zdravie a fyzické zdravie.

NEGATÍVNE DÔSLEDKY NADMERNÉHO POUŽÍVANIA INTERNETU	
Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: <i>Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov</i>	
DUŠEVNÉ ZDRAVIE	FYZICKÉ ZDRAVIE
I. Depresívne ¹⁷ prežívanie, pocit nudy, pocit osamelosti, zvyšuje suicidálne riziko.	a. Kožné ťažkosti; Dg. Hyperhydróza ¹⁸ rúk
II. Porucha pozornosti, MKN-10 v Dg. F90.0 ADHD.	b. Poškodenie a deformácie kostí a kĺbov.
III. Pokles výkonnosti.	c. Poškodenie zraku
IV. Zhoršenie Dg. F41 úzkostných fóbii, sociálna fóbia, Dg. F40.1	d. Obezita

¹⁵ **Poznámka:** Približne 40 % populácie je online. Populárne sú sociálne siete: Facebook®, Twitter®, TikTok®, videoblogy, vlogy, e - shopy, porno stránky, online komunikácie: WhatsApp®, Skype® (Matzová, 2017).

¹⁶ **Doplňok:** Anglicky: „Cyberspace addiction“, „Internet addiction disorder“, „Pathological internet use“, „High internet dependency“. **Appendix DSM5: „Internet Gaming Disorder“**, podľa manuálu **DSM-5**. (Matzová, 2017, s. 1). Nereferuje o klinickej diagnóze, ale o patologickom správaní jedinca. Jeho charakteristika by bola: *nadmerný záujem o internet, nezáujem o iné aktivity, straty kontroly nad mierou používania internetu, abstinenčný syndróm.*

¹⁷ **Poznámka autora**, to jest: **Dg. Depresívne epizódy v MKN-10, MKCH-10 Dg. F32, F32.0, F32.1, F32.3, F32.9;** v Dg. Recidivujúca depresívna porucha **F33-F33.9; F34-F34.9, F38.** – iná bližšie určená afektívna porucha **F38.8.**

¹⁸ **Poznámka autora:** nadmerné potenie Dg. **Hyperhydróza.**

V. Zhoršená schopnosť nadviazať blízke vzťahy, ťažkosti s komunikáciou, negatívny obraz seba, riziko sebapoškodzovania.	e. Úbytok svalovej sily
VI. Poruchy správania, náladovosť, hostilita, agresivita, zvýšená konfliktnosť	f. Nesprávne držanie tela
VII. Vyhľadávanie nebezpečenstva.	g. Poruchy spánku,
VIII. Rozvoj závislosti jednej zvyšuje pravdepodobnosť ďalších závislostí.	h. Nedostatok energie
	i. Oslabenie imunity

Poznámka. Zdroj: *Vlastné spracovanie tabuľky. Parafrázoval autor. 2022. (Zdroj: Matzová, 2017).*

Patologické správanie musí zahŕňať minimálne **5 kritérií** spôsobovať závažné poškodenie fungovania jedinca, **po dobu 12 mesiacov** (Matzová, 2017, s. 2). **Teória životných udalostí**, ktorú vypracoval v 60 rokov **HOLMES** a **REHE**. Vykonal *stovky*, klinických štúdií a prideliť ku jednotlivým udalostiam, trestné body (viď **Tabuľka 2**). Predpokladá sa, že ak za posledné 12 mesiacov nazbiera (viď **Tabuľka 3**) **150-300 bodov** predstavuje to významnú stresovú záťaž. Samozrejme, má to reálny dopad na zdravotný stav jedinca. *Hodnoty nad 300 trestných bodov už upozorňujú na možnosti nepriaznivého zdravotného stavu* (Procházková, 2009, s. 4).

TABUĽKA 2

Tabuľka životných udalostí, stresorov a ich záťažové skóre: Holmesova a Raheova stresová stupnica.

STRESOR UDALOSŤ	BODOVÉ SKÓRE	STRESOR UDALOSŤ	BODOVÉ SKÓRE
▪ Smrť partnera	100 bodov	▪ Vstup do školy, alebo ukončene dochádzky	26 bodov
▪ Rozvod	73 bodov	▪ Zmena životných podmienok	25 bodov
▪ Rozvrat manželstva	65 bodov	▪ Zmena životných návykov	24 bodov
▪ Uväznenie	63 bodov	▪ Problémy a konflikty zo šéfom	23 bodov
▪ Smrť blízkeho člena rodiny	63 bodov	▪ Zmena pracovného času, alebo pracovných podmienok	20 bodov
▪ Zranenie, alebo vážna choroba	53 bodov	▪ Zmena bydliska	20 bodov
▪ Manželstvo	50 bodov	▪ Zmena školy	20 bodov

▪ Strata zamestnania	47 bodov	▪ Zmena rekreačných aktivít	19 bodov
▪ Zmierenie a prestavba manželstva	45 bodov	▪ Zmena cirkvi, alebo politickej strany	19 bodov
▪ Vyradenie Odísť na dôchodok	45 bodov	▪ Zmena spoločenských aktivít	18 bodov
▪ Zmena zdravotného stavu člena rodiny	44 bodov	▪ Pôžička nižšia ako priemerná ročná mzda	17 bodov
▪ Tehotenstvo	40 bodov	▪ Zmenený spánkový režim spánkové návyky.	16 bodov
▪ Sexuálne ťažkosti	39 bodov	▪ Zmeny v širšej rodine, úmrtie sobáš	15 bodov
▪ Pridanie nového člena do rodiny	39 bodov	▪ Vianoce	12 bodov
▪ Zmena zamestnania	39 bodov	▪ Priestupok a jeho riešenie	11 bodov
▪ Zmena finančného stavu	38 bodov	▪ Syn, alebo dcéra odchádza z domu	29 bodov
▪ Smrť blízkeho priateľa	37 bodov	▪ Konflikty so svokrou zaťom, nevestou	29 bodov
▪ Preradenie na inú prácu	36 bodov	▪ Mimoriadny osobný čin, alebo výkon	28 bodov
▪ Veľké nezhody s partnerom	35 bodov	▪ Manžel, alebo manželka nastupujúca do zamestnania, alebo končiaci pracovný pomer	26 bodov
▪ Úver väčší ako jeden priemerný ročný plat	31 bodov		
▪ Splatnosť úveru	30 bodov		
▪ Zmena zodpovednosti v práci	29 bodov		

Poznámka. Pôvodný zdroj. Autori: (T. H. Holmes, R. H. Rahe, 1967), (Seaward, 2012, s. 13), (Kožinová, 2022, s. 52) (Šnýdrová, 2006, s. 265, 268).

TABUĽKA 3

Bodové vyhodnotenie získaného výsledku, z Holmesovej a Raheovej stresovej stupnica z Tabuľky 2.

Bodové rozpätie	Vplyv stresu
Celková hodnota skóre	Sila odolnosti proti stresu
Rozhranie od 0 až 149 bodov	Žiadne riziko stresu.
Rozhranie od 150 až 199 bodov	Mierne riziko stresu. Pravdepodobnosť onemocnenia 9-33%.

Rozhranie od 200 až 299 bodov	Hrozba stresu . Pravdepodobnosť onemocnenia 0-52%.
Rozhranie od 300 bodov a viac	Riziková skupina ľudí s významným rizikom stresu a stresových vplyvov. Pravdepodobnosť onemocnenia 50-86%.

Poznámka: Pôvodný¹⁹ zdroj. Autori: 1967. T. H. Holmesa a R. H. Raheho. (Kožinová, 2022, s. 53). V **Tabuľke 2** sme priradili podľa autorov Holmesova a Raheova bodové skóre ku jednotlivým udalostiam. Vyhodnotenie sme spracovali v **Tabuľke 3** (Seaward, 2012).

1.4 PSYCHICKÁ REAKCIA NA STRES

Termín *osobnosť* v psychosociálnom výskume predstavuje sporný pojem medzi výskumníkmi, ktorý sú orientovaný vedeckými smermi **behaviorálne**, alebo **dynamicky** (Procházková, 2009, s. 5). Dôležité je vziať v úvahu: *individualitu človeka*, jeho *charakteristiku*, *osobnostné rysy*, *životnú cestu*, *individuálny príbeh*, *skúsenosti a rovnako odolnosť jedinca*. Medzi faktory, ktoré majú vplyv nato, že potenciálny stresový podnet sa stane reálnym, patria (Kožinová, 2022, s. 21, 24, 26, 27, 29 ; Procházková, 2009, s. 5):

Subjektívne hodnotenie. Nie je možné ovplyvniť všetky veci v našom živote. Ale spôsob, ako na podnety reagujeme, môžeme ovplyvniť. Termín **pozitívna psychológia** bol definovaný v roku **1954**, Američanom **Abrahámom MASLOWOM**. Dôležitosť *pozitívnych emócií* je dnes zdôrazňovaná v *pozitívnej psychológii*²⁰. Jeden z najvýznamnejších **pozitívnych psychológov** (*pozitívne aspekty ľudského bytia*), Američan Martin **SELIGMAN** popisuje vysvetľovací štýl. Je dobré si uvedomiť, že každú situáciu, ktorú prežívame, môžeme vidieť buď **optimisticky**, alebo **pesimisticky**. Optimista tak jedná z určitej osobnej moci, pesimista naopak skôr z bez moci. **Osobnostná charakteristika.** Každý z nás má inú odolnosť, vnútorné možnosti, ako danú situáciu zvládnuť. Medzi prvky, ktoré treba vziať v úvahu je *intelekt*, *neurotizmus*, *schopnosť nadhľadu konkrétneho jedinca*. *Osobná charakteristika súvisí i s typológiou*. Američania, **FRIEDMAN** a **ROSENMAN** už v roku **1959** upozornili na *vzťah vzorcom chovania a kardiovaskulárnym nálezom*.

Pri posudzovaní **typov osobnosti A²¹ B, C, D** chýbajú štandardizované diagnostické

¹⁹ **Poznámka: Pôvodný prvotný zdroj bol:** T.H. Holmes and R. Rahe, „The Social Readjustment Rating Scale.“ *Journal of Psychosomatic Research*, vol 11, pp. 2013-2018. Copyright 1967 by Elsevier Science Inc. All rights reserved. Reprinted with permission.

²⁰ Patria sem nasledujúce spôsoby myslenia, znalosti a emócie: *kognitívne oblasti myslenia*, *oblasť emocionálneho života*, *oblasť vzťahu medzi ľuďmi* a *oblasť zvládania životných problémov* (Klimeš, Adam, 2019, s. 499).

²¹ **Poznámka.** Profesorka Šnýdrová definuje (Šnýdrová, 2006, s. 301) **Typ „A“:** *realistický, konvenčný, vodcovská osobnosť, zamyslený, intelektuálny* **Typ „B“:** *praktický, nekonvenčný, idealistický spolaľivý,*

nástroje, ako zaradzovať osoby do jednotlivých kategórii. Preto je tu **vysoká miera subjektivity**, pri zaradzovaní osôb (Klimeš, Adam, 2019, s. 790).

Osobnosť typu A po prvé popísal **kardiológ Dr. Meyer FRIEDMAN. CHTD: 60 roky: CHTA: Chovanie typu „A“**: (Kožinová, 2022, s. 22) nezdravý životný štýl, prepracovaný, ctižiadostivý ľudia, inklinujú ku workoholizmu. Majú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, vnútorný nepokoj, napätie, tlak, sklony ku agresii. Môžu mať sklony ku závislosti ako sú: cigarety, alkohol, kofeín a drogy. Objavujú sa u nich srdečné ochorenia. Táto teoretická hypotéza je odbornou verejnosťou stále predmetom diskusie. **Tento koncept bol nahradený osobnosťou typu „D“** (Seaward, 2012, s. 150). Ten sa vyznačuje tendenciou na dosiahnutie čo najvyššieho výkonu dvoma základnými psychosociálnymi charakteristikami: **prevahou negatívne naladenej afektivity**²², **sociálnou inhibíciou**²³. Za rizikový faktor bola považovaná trvalá **adrenergná hyperaktivácia, ktorej dôsledkom bolo rýchlejšie opotrebovanie organizmu** (Procházková, 2009, s. 5, Seaward, 2012 s. 147-150).

CHTB: Chovanie typu „B“: Do skupiny B (Kožinová, 2022, s. 23-25), patria osoby zo zdravým životným štýlom. Majú priame držanie tela, primeraný silný hlas, prejavujú sa zdvorilo. Tvár pôsobí uvoľnene, gestá a pohyby sú kludnejšie, dýchajú pomalšie. Čas trávia aj s rodinou, majú koníčky, zvládajú prácu, ale venujú sa i sebe. Zdravo sa vedú presadiť a dosahujú svoje reálne ciele.

Odporúčania od Davida FONTANA pre skupinu chovania CHTA: **smiech a humor, naučiť sa smiať aj sebe samému, mať širšie obzory**, viac pochopenia pre druhých ľudí, častejšie **delegovať prácu druhým, trpezlivosť voči sebe a druhým, žiť v prítomnosti a spomaliť**. Zvládanie stresu a **vlastné stratégie zvládania stresu**. Dôležité je si uvedomiť, že už niektoré techniky používame. A z hľadiska toho je dobré rozšíriť si svoj repertoár, pre zvládanie stresu.

Obranné mechanizmy. Obranný štít. **Je to skresľovanie skutočností konkrétnou osobou**. Patria tu mechanizmy ako: *popieranie, racionalizácia, projekcia, premiestňovanie, intelektualizácia, regresia, fixácia, agresia, fobia*. **Prítomnosť nepriaznivých životných udalostí**. Nepriaznivé udalosti sú súčasťou nášho života a nedokážeme ich ovplyvniť. Je dobré rozvíjať sebadôveru a vieru, že danú situáciu dobre zvládneme.

asertívny.

²² **Zahŕňa: dysfória, predráždenosť, úzkosť a negatívna hodnotenie vlastnej osoby** (Procházková, 2009, s. 5).

²³ **Poznámka: Zahŕňa: neprejavovanie emócií, nastraženosť voči možnému nebezpečenstvu v sociálnych interakciách, tenzia, vyhýbavé správanie a neistota** (Procházková, 2009, s. 5).

Profesor PhDr. KŘIVOHLAVÝ, CSc. odporúča (2010, s. 27) : „*konfrontačný spôsob zvládania stresu, hľadanie sociálnej opory, sebaovládanie, distancovanie sa od toho, čo sa deje, hľadanie pozitívnych stránok na tom, čo sa deje, prijatie osobnej zodpovednosti zato, čo sa deje, snaha vyhnúť sa stresovej situácie a utiecť z nej*“ (Křivohlavý, 2010, s. 30).

Úroveň dosiahnutých skúseností. Dôležité je si uvedomiť, že každý má penzum pozitívnych a negatívnych skúseností. Niekedy si na základe svojich skúsenosti zle vysvetlíme, vyhodnotíme danú situáciu. **Sociálna opora a status.** *Dobre medziľudské vzťahy, sociálne zázemie, rodina, priatelia a známy prípadne záujmové skupiny, dobrý pracovný kolektív sú so stresovým prežívaním, dôležité.* Odborne sa tomu hovorí **sociálna sieť, alebo opora.**

Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú potenciálny stresor, že sa stane skutočným je **detstvo, škodlivé návyky a momentálny stav.** Vystavenie stresu v detstve tak môže trvale zmeniť reakcie na stres. Medzi škodlivé návyky napríklad patria: *odkladanie povinnosti, neprimeraná zodpovednosť, dokonalosť, ktorá zaťažuje.* **Dôležitú rolu zohráva aj dobrý psychický stav. Ideálne je, keď nás stresujúce udalosti stretávajú v tom čase, keď je človek v pohode.**

1.5 ALOSTATICÁ TEÓRIA STRESU – ALOSTATICÝ INDEX

Alostáza je: „*proces na dosiahnutie stability vnútorného prostredia, homeostázy, pomocou fyziologických zmien*“. Koncept bol opísaný v roku **1988 STERLINGOM a EYEROM**, ktorý tento pojem **definovali** ako: „*udržiavanie stability, alebo homeostázy, prostredníctvom zmeny*“. **Alostáza znamená** „*adaptívny proces na stresové podnety, ktorým je organizmus denne vystavený a udržiava homeostázu pomocou efektorových mechanizmov*“. V prípade, ak sú kompenzačné mechanizmy nadmerne zaťažované, alebo ak nepracujú správne ²⁴, dochádza ku stavu – **nadmernej alostatickej záťaže.** **Homeostáza** je definovaná ako parameter „*v ktorom všetky fyziologické parametre spolupracujú vo svojich štandardných fyziologických hodnotách*“ (Prokopová, 2013, s. 3). Teória alostázy a alostatickej záťaže preto predstavuje: ideu, pomocou ktorej je možné merať (kvantifikovať ²⁵) dôsledky externých, interných vplyvov pôsobenia chronického stresu na organizmus.

Alostatická záťaž smie byť meraná a hodnotená pomocou indexu zloženého z niekoľkých: *neuroendokrinných* ²⁶, *metabolických, kardiovaskulárnych a antropometrických*

²⁴ **Dodatok:** takzvané stresové rezídua: **napäté svaly, úzkosť, bolesti hlavy** (Klimeš, Adam, 2019, s. 476).

²⁵ **Doplnok.** Pôvodná teória merania alostatického indexu zahŕňa hodnotenie **biologických, biochemických parametrov** (napríklad: urinárny **kortizol**, sérový **dehydroepiandrosterón-sulfát**, urinárny **adrenalin**, urinárny **noradrenalin**, **systolický tlak krvi, diastolický tlak krvi, pomer pásu a bokov, pomer celkového cholesterolu k HDL cholesterolu, HDL cholesterol, plazmatický glykozylovaný hemoglobín**) (Prokopová, 2013).

²⁶ Stresové hormóny. **Porovnaj Kortizol, Aldosteron, Epinephrine a Adrenalin.**

parametrov. Existujú tri spôsoby merania alostatického indexu: „sumácia hodnôt spomenutých bio markerov nad a pod fyziologické rozmedzie; vážená hodnota štandardizovaných hodnôt bio markerov z hodnôt získaných pomocou korelačnej analýzy; a rozdelenie jedincov do kategórií nízkej, strednej a vysokej alostatickej záťaže“(Prokopová, 2013, s. 4).

Biopsychosociálny model je perspektíva, ktorá sa zameriava na zdravie aj chorobu a zastáva názor, že obe sú determinované kombináciou biologických, psychologických a sociálnych faktorov (Wood, 2011, s. 411). Tento model, **autor postgraduálnej práce rozširuje o (t)D: (trans) duchovnú rovinu**, kedy determinant je v duchovnej, buď **teologickej** (religionistickej²⁷, i etnografickej), alebo **filozofickej úrovni** (napríklad v odbore: **realistická fenomenológia a existencialistická fenomenológia**²⁸, filozofia, teológia ai.).

Ďalším faktorom, ktoré sú významné sú subjektívny **pocit percepcie zdravia psychosociálne vzťahy, pohlavie, vek. Osoby s dlhodobou narušenými vzťahmi mali zvýšený alostatický index.** Alostatická záťaž sa vekom zvyšuje, napriek tomu sa zdá, že sa **ustaluje vo veku 60 rokov** (Prokopová, 2013, s. 5).

1.6 SPÔSOBY VYROVNÁVANIA SA ZO STRESOM – STRESS COPING

Naučme sa zvládať myseľ tak, aby to bolo užitočné a nie deštruktívne. Život je proste voľba a na každom konci je nový začiatok ! (Kožinová, 2022, s. 215). **Coping**, alebo zvládanie je „úsilie prostredníctvom konania a myslenia vysporiadať sa s požiadavkami, ktoré sú vnímané ako náročné, alebo zdrvivujúce“ (Wood, 2011, s. 413). **Definovať stress coping** – môžeme ako: „fyziologické a behaviorálne zmeny a zvládanie redukcie stresogénnych požiadaviek z prostredia“ (Prokopová, 2013, s. 3). **Stress Coping** je „stratégia zvládania záťaže“, ktoré zahŕňajú obranné techniky a mechanizmy. Pri spôsobe zvládania stresu zohráva kľúčovú rolu **osobnosť jedinca**²⁹. Prvotne ho definovali Richard **LAZARUS** (v roku 1981) a **Folkmanová**, ktorý mali na mysli **vedomé kognitívne stratégie. Sigmund FREUD**

²⁷ *Poznámka.* Autora ovplyvnilo v minulosti, osobnosť **nebohý profesor na Karlovej Univerzite v Prahe, Evanjelickej Teologickej Fakulte, český teológ, duchovný, religionista a vysokoškolský pedagóg. † Profesor ThDr. Milan Balabán a prednášky českého RKC kňaza, genetika: Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD**

²⁸ *Poznámka.* Žijúca fenomenologička, ktorá prednáša fenomenologickú filozofiu aj širokému okoliu, **prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.** Ktorá fenomenológiu vníma cez filozofiu † **Prof. Jan Patočka Dr.Sc.** aj nemeckého fenomenológa † **Martina Heideggera** a ďalších † **Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Max Scheler, Edita Steinová, G. W. F. Hegela.**

²⁹ Po (1) snaha o riešenie a zmeny situácie, zamerané na problém, 2) snaha zmierniť stres, zamerané na emócie, 3) snaha o únik vyhýbanie sústredenie sa na iné úlohy, alebo formy odreagovania.) (Prokopová, 2013, s. 3).

postuloval *nevedomé obranné mechanizmy* (Procházková, 2009, s. 4). **Richard LAZARUS** uvádza nasledovné **copingové zručnosti: udržiavať si pozitívny obraz. Udržiavať si svoju emocionálnu rovnováhu. Pokračovať z dobrými vzťahmi s ostatnými. Tolerovať negatívne udalosti, realitu a snažiť sa im prispôbiť. Znížiť škodlivé environmentálne následky.** Reakcia na zvládanie môže vyvolať tri výsledky: „*opätovné získanie emocionálneho status quo, obnovenie bežných aktivít prerušených stresorom, alebo pocitu psychickej záťaž*“ (Seaward, 2012, s. 208). **Kognitívne behaviorálne postupy: dôležité je, ako sa jedinec ku problému samotne postaví. Dôležité je či jedinec daný problém berie subjektívne ako pocit ohrozenia, alebo ako životnú výzvu. Toto rozhodnutie však môže prebehnúť aj na nevedomej úrovni. Stratégia riešenia stresu tak majú svoj: fyziologický koncept, psychologický koncept, biologický koncept a tiež naučený komponent, ktorý môže byť rovnako neúčelný ako účelný.**

Profesor MUDr. Zdeněk ADAM, CSc. odporúča v knihe (Klimeš, Adam, 2019, s. 238): **jesť racionálne** aj keď nepocitujeme hlad, **dostatočne odpočívať** a **mať rovnováhu dňa, dostatočne spať**, dbať, aby **pacient mal dennú komunikáciu s človekom** a **nevyhýbal sa ľudom**, vykonávať **športovú aktivitu**. **Profesor PhDr. KŘIVOHLAVÝ, CSc., odporúča pre jedinca: považuj svoj čas za vzácny dar, maj dobrý manažment času**, odlišuj veci podstatné od nepodstatných, dôležitým veciam venuj dostatok času, **nauč sa povedať NIE** a pravidelne bilancuj efektivitu svojho hospodárenia s časom (Křivohlavý, 2010, s. 109-114).

Vedomé postupy sa môžu zamerať ako na samotný problém a jeho operatívne a racionálne riešenie, tak na fyziologickú až patofyziologickú reakciu organizmu, v optimálnom prípade na oboje. (Procházková, 2009, s. 4).³⁰

Najčastejšie obranné mechanizmy sú, ktoré má človek je aktívne (**agresia**), alebo pasívne (**únik**) prispôbenie. **Medzi aktívne prispôsobovacie mechanizmy (agresie) zaradzujeme nasledovné: identifikácia, racionalizácia, projekcia, upútavanie pozornosti, substitúcia, kompenzácia a somatizácia. Medzi pasívne prispôsobovacie mechanizmy (únik) zaradzujeme: regresia, represia, negativizmus, izolácia a fantázia.** Chceme, ale zdôrazniť, že obranné mechanizmy situáciu „**neriešia, ale ich úlohou je znižovanie úzkosti, ktorá z nich pramení**“ (Šnýdrová, 2006, s.285, 288). Klasické obranné mechanizmy pôsobiace mimo vedomú kontrolu: **popieranie, vytlačanie informácie pre obranu jedinca. Coppingová technika pestujte „egoistický altruizmus“ záujem o vlastné potreby, sebaocenenie** ak tomu **coppingová technika priateľské vzťahy s okolím** (Procházková, 2009, s. 5); **coppingová**

³⁰ (**Coppingová technika cesta pozitívneho myslenia:** pre niektorých ľudí je vhodná. (Kordačová, 2013) Čas expozície: 2 krát denne najmenej 5 minút, „recitovať“ optimistické ladené prehlásenie.)

technika dychové cvičenia, hypoventilácia, cvičenia s bránicou; copingová technika cvičenie, napríklad: jóga a copingová technika udržiavanie zdravého humoru ³¹ (Seaward, 2012, s. 99, 208, 211). **Copingová technika písanie si denníka, art terapia** ³² (Seaward, 2012, s. 248, s. 261). **Copingová technika asertívna, obojstranná, empatická komunikácia. Copingové techniky: podporné skupiny, meditácie, relaxačné techniky, Diafragmatické, alebo abdominálne dýchanie, techniky mentálnej vizualizácie, muzikoterapia, masážne terapie, svalová relaxácia, autogénny tréning klinický biofeedback, telesné cvičenie a zdravá výživa.**

1.7 MKCH10 MKN10 ICD10 DSM-5 DELLENIE TERAPII DIAGNOSTICKÁ A ŠTATISTICKÁ PRÍRUČKA ³³ **DUŠEVNÝCH PORÚCH**

Medzinárodná klasifikácie: chorôb **MKCH 10**, nemocí **MKN 10** a **ICD 10** International Classification of Diseases ICD Version: 2016.

TABUĽKA 4

Duševné poruchy a poruchy správania, klasifikácia MKCH:10, (MKN:10, ICD:10; 11.)

DIAGNÓZA KÓD Dg.	DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA. DIAGNÓZA PODĽA WHO2016 KLASIFIKÁCIA ODDIELOV, V 5 KAPITOLE.	POPIS KLINICKEJ DIAGNÓZY
F00 – F99	▪ Organické, vrátane symptomatických, duševných porúch (F00-F09).	
F10 – F19	▪ Duševné poruchy a poruchy správania v dôsledku užívania psychoaktívnych látok.	
F20 – F29	▪ Schizofrénia, schizotypové a bludné poruchy.	
F30 – F39	▪ [Afektívne] poruchy nálady.	
F40 – F48	▪ Neurotické, so stresom súvisiace a somatoformné poruchy	
F50 – F59	▪ Behaviorálne syndrómy spojené s fyziologickými poruchami a fyzikálnymi faktormi.	
F60 – F69	▪ Poruchy osobnosti a správania dospelých.	

³¹ Humor ako copingová technika je účinná. Potvrďuje prospešnosť humoru aj známy psychiater a psychosomatik **MUDr. Radkin Honzák, CSc.** Praha, Česká republika. Bahnice Nemocnica Praha. *Humor redukuje emocionálny stres.*

³² Klinické využitie **Art Terapie** pri kresbách strom, kresba postavy, kresba muža a ženy. Test výberu farieb pri zadaní úlohy Seaward, 2012, s. 261-269. Niektoré kresby sú charakteristické pre niektoré klinické diagnózy. Napríklad: Dg. F20-F29 Schizofrénie, Dg. F32 Depresie, Dg. F43.1 PTSD Post Traumatická Stresová Porucha, sexuálne zneužívané osoby a ich kresby. Test strom: Baum test. Autor metódy nemecký psychológ **Karl Koch.** Test: Goodenoughovej test kresby postavy. Goodenough-Harris Drawing Test, GHT, 1963.

³³ **ICD-10 Version: 2019. MKN-10 Version: 2022. MKCH-10 Version: 2013.**

F70 – F79	▪ Mentálna retardácia.
F80 – F89	▪ Poruchy psychického vývoja.
F90 – F98	▪ Poruchy správania a emocionálne poruchy, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v detstve a dospelí.
F99 – F99	▪ Nešpecifikovaná duševná porucha.

Autorove poznámky ku študovanému odboru: Psychotraumatologické štúdie.
Diagnóza F43.1 – PTSD; Posttraumatická stresová porucha.
Diagnóza F62.0 – Trvalé zmeny osobnosti po katastrofickom zážitku.
Diagnóza F62.1 – Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe.

Poznámka. Zdroj: WHO. V Duševné poruchy a poruchy správania. (World Health Organization, 2022).

Zmena zmysľania a zmena našich zaužívaných zvyklostí,³⁴ pri zmene programovania mysle sa vola koncept **NLP**, teda **neurolingvistické programovanie** (Seaward, 2012. s. 218, 236). Definícia neurolingvistické programovanie NLP je: „*program navrhnutý tak, aby sa pozrel na to, ako naše myšlienky ovládajú naše „slová – jazyk “ a ako naše „slová“, ktoré rozprávame ovplyvňuje naše správanie“*. Technika, kedy kontrolujeme spôsob rozmýšľania a následne kontrolu nášho konania sa volá NLP. Autori NLP techniky Richard **BLANDER** (Matematik a gestalt terapeut) a John **GRINDER** (lingvista) (Seaward, 2012 s. 218).

Druhá fáza modifikácie správania modelu zmeny. Tento model obsahuje **šesť krokov**. **Štádium pred kontemplácie:** dalo by sa nazvať toto štádium aj popieraním problému, že existuje problém v správaní. **Kontemplatívna fáza:** je to bod, v ktorom sa uznáva, že rozhodujúce množstvo informácií je potrebné zvážiť, kedy „zmena“ môže byť potrebná voľbou. **Štádium odhodlania:** je to obdobie, v ktorom sa do hry zapája sila vôle, aby sa myšlienkové procesy zmeny správania uviedli do činnosti. **Štádium akcie:** je štádium, v ktorom sa skutočne podniká akcia, môže trvať niekoľko pokusov, kedy sa akcia podarí. **Udržiavacie štádium** je štádium, môže volať aj druhá prirodzenosť, v ktorom osoba vstúpi do procesu, aby sa táto zmena stala súčasťou jej pravidelnej rutiny. **Štádium relapsu:** je to obdobie, v ktorom sa na chvíľu obnoví staré správanie, kým sa znova neprijme novšie, zdravšie správanie (Seaward, 2012, s. 234-235).

Hlavné prúdy v súčasnej psychoterapii sú nasledovné (Vybíral, Roubal, 2010):

- **Psychodynamické psychoterapie, psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie, prežitková psychoterapie, zameraná na osobu, gestalt terapie, kognitívna**

³⁴ *Zrovnaj so štýlmi:* pasívny behaviorálny štýl, agresívny behaviorálny štýl: ku asertívnemu behaviorálny štýl.

– **behaviorálna terapia, rodinná terapia, systematická terapia, integrácie v psychoterapii**

Psychoterapie ³⁵, terapie (Wood, 2011, s. 386, 387, 389), sociálne (Machalová, 2011) terapie môžeme prehľadne vyjadriť pomocou osnovy v šiestich častiach nasledovne:

Vhľadové terapie:

- **Psychodynamické terapie:** voľné asociácie, analýza odporu, analýza snov, analýza prenosu, tradičná psychoanalýza, krátka psychodynamická terapia.
- **Humanistická terapia: Rogersova terapia** zameraná na človeka. **Carl Ransom ROGERS** (1902-1987). Rogersova teória vznikla v kontexte terapie zameranej na klienta. **Friedrich Salomon PERLS** (obdobie 40, 50 roky, rok 1940) vyvinul terapiu spolu s manželkou **Laurou PERLS** terapiu **Perls GESTALT**. Cieľom **Gestalt terapie** je u osôb dosiahnuť zjednotenie (**holizmus**) tela, pocitov a rozumu.

Vzťahové terapie:

- **Terapie** založené na vzťahoch:
 - Tradičná behaviorálna párová terapia. **Integrovaná behaviorálna párová terapia**. Rodinná terapia. Skupinová terapia. Psychodráma. Stretnutie so skupinami. **Svojpomocné skupiny**.

Terapie správania (behaviorálna terapia)

- **Operatívne kondičné terapie.**
- **Klasické kondičné terapie:**
 - Systematická desenzibilizácia.
 - Prevencia expozície a reakcie.
 - Averzívna terapia.
- **Pozorovacie učebné terapie:**
 - Účastnícke modelovanie.

Kognitívna terapia:

- **RET Ellisova** racionálno-emotívna terapia. Albert ELLIS. Racionálno-emotívna behaviorálna terapia, známe pod skratkou **REBT** (angl. Rational Emotive Behavior Therapy).
- **Beckova kognitívna terapia**. Americký psychiater Aaron T. BECK ju prvýkrát rozvinul v 60. rokoch 20. storočia.

³⁵ *Poznámka:* Signifikantné osobnosti minulosti. Zakladatelia vedci: univerzitný profesor: Sigmund FREUD (zakladateľ psychoanalýzy, neuropatológ, najcitovanejší psychológ 20 storočia) a psychiater Carl Gustav JUNG (pionier v psychológii, najmä vo vzťahovej psychológii, analýze snov, transpersonálna psychológia a psycho spiritualita, synchronicita, archeotypy) Seaward, 2012, s. 172.

- **KBT** Kognitívno-behaviorálne terapie. Základné princípy kognitívne behaviorálnej psychoterapie (Páleníková, 2022):

- **Kognitívno-behaviorálne terapie** je krátka, časovo obmedzená. Je štruktúrovaná a terapeut je aktívny a direktívny. „*Opiera sa o vzťah otvorenej aktívnej spolupráce medzi klientom a terapeutom. Vychádza z teórie učenia a teórie kognitívnej psychológie.*“ (“*Kognitívne Behaviorálna Terapia | Psychológ a KBT Psychoterapia*”) Zameraná je na prítomnosť. Zameraná je na konkrétne, jasne definované problémy. „*Stanovuje konkrétne, funkčné ciele. Zameriava sa na pozorovateľné správanie a vedomé psychické procesy.*“ (“*Kognitívne Behaviorálna Terapia | Psychológ a KBT Psychoterapia*”). **Kognitívno-behaviorálne terapie** uplatňuje vedeckú metodológiu. Konečným cieľom kognitívno-behaviorálne terapie je dosiahnutie **sebestačnosti klienta**.

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. **Model EMDR**, Desenzibilizácia a prepracovanie očných pohybov, v **80 rokoch**, vyvinutá **Francine Shapiro** a prepracovanie (Wood, 2011, s. 409) – je nová terapia, ktorá predpokladá, že traumatické informácie nie sú úplne spracované. Terapeut pomáha pacientovi opraviť, alebo dokončiť spracovanie informácií, aby umožnil adaptívnejšie myslenie. Terapeut riadi pohyby očí pacienta, keď spracováva rušivé zážitky, prístup založený na dvojitej pozornosti. **Desenzitizácia pomocou očných pohybov: EMDR** (Ralaus, 2006) **pozostáva z 8 fáz**, ktoré sledujú vyššie uvedené princípy: **prvé 3 fázy (anamnéza, stabilizácia, vyhodnocovanie)** predstavujú prvú fázu diagnostiky a prípravy, v ďalších **3 fázach (spracovávanie, zakotvenie a telový test)** dochádza k expozícii a spracovávaniu, posledné **2 fázy: ukončenie a preskúšanie znamenajú integráciu a re orientáciu (8 fáz, EMDR**. (Ralaus, 2006, Wood, 2011, s. 398)).

- **Prvá fáza EMDR je: anamnéza.**
- **Druhá fáza EMDR je: stabilizácia: somatická, sociálna, psychická.**
- **Tretia fáza EMDR je: výber, vyhodnocovanie.**
- **Štvrtá fáza EMDR je: spracovanie traumatického uzla pomocou asociačných kanálov.**
- **Piata fáza EMDR je: spracovanie traumy.**
- **Šiesta fáza EMDR je: súčasné spúšťáče.**
- **Siedma fáza EMDR je: očakávanie do budúcnosti.**
- **Osma fáza EMDR je: preskúšanie, plánovanie.**

Psychotraumatológia: hlavnou indikáciou pre použitie **EMDR** je jednoduchá a komplexná post traumatická stresová porucha (Ralaus, 2006). (PTSD: **Post Traumatická Stresová Porucha (F43.1 post-traumatic stress disorder)**)).

Biomedicínska terapia:

○ Lieková terapia. (**antidepresívne** medikamenty ³⁶, Lítium, **antipsychotikum** ³⁷ a **tranquilizer**, **antikonvulzíva** ³⁸ respektíve i **stabilizátor nálady** ³⁹). **ECT**, **elektrokonvulzívna terapia**. **Psychochirurgie**, **neurochirurgie**: lobotómia, cingulotómia. **Elektromagnetický stimulátor** (riešenie pre **MEP** a **TMS**), **Transkraniálna magnetická stimulácia (TMS)**.

Medzi ďalšie prístupy psychoterapie zaradzujeme (Vybíral, Roubal, 2010): analytická psychológia, katatymne imaginatívna psychoterapia, daseinsanalýza, **existenciálna analýza** a logoterapie, integrovaná psychoterapie, biosyntéza, Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie, **procesiové orientovaná psychoterapia**, **psycho-organická syntéza**, **pozitívna psychoterapie**, **neurolingvistické psychoterapie**, **komunikačné psychoterapie**.

1.8 OSTATNÉ BEHAVIORÁLNE TERAPIE A TERAPIE

Kanadský model terapeutov zahŕňa: **klinického psychológa** ⁴⁰, **poradenských psychológov** ⁴¹, **psychiatra** ⁴², **psychoanalytikov** ⁴³, **psychiatrického sociálneho pracovníka**.⁴⁴ **Ostatné behaviorálne terapie a terapie** (Wood, 2011, s. 411, 412, 416):

Averzná terapia je terapia správania, ktorej predmetom je zbavenie klienta škodlivého, alebo sociálne nežiaduceho správania ⁴⁵. *Správanie sa spája s bolesťou a nepohodou*.

Gestalt terapia od **Fritza PERLSA**, ktorá zdôrazňuje dôležitosť toho, aby klienti v *prítomnom okamihu naplno prežívali svoje pocity, myšlienky a činy a následne prevzali zodpovednosť za svoje pocity a správanie*.

Becková kognitívna terapia **Aaron BECK (1967)** je krátka kognitívna terapia pre depresie a úzkosti, ktorá má pomôcť ľuďom rozpoznať ich automatické myšlienky a nahradiť ich objektívnejšími myšlienkami. **KBT Kognitívno-Behaviorálna Terapia** je terapia založená na presvedčení, že zmena toho, ako človek premýšľa o situácii, môže mať za následok zmeny

³⁶ **Tricyklické antidepresíva: amitriptylin**, dibenzepin, klomipramin, loxapin, nortriptylin, dosulepin, imipramin. **SSRI: citalopram**, escitlopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sartralín. **SARI: trazadon**. **SNRI: venlafaxin**, milnacipran. **NASSA: mirtazapin**. **NDRI: bupropion**. **RIMA: moclobemid**. **IMAO: tranlylcypromin**. **Iné: agomelatin, tianeptin**.

³⁷ **Kvetiapín, Quetiapine (Seroquel®)**

³⁸ **Klonazepam, Pregabalín**.

³⁹ **Valproát sodný, kyselina Valproová (Valproát); Aripiprazol (Aripiprazole); Lítium**.

⁴⁰ **Zrovnaj:** (Predpokladaná kvalifikácia: **PhD**, splnená podmienka **C. Psych. : Certifikovaného Registrovaný Psychológa pre Ontáριο. Regulované povolanie**.)

⁴¹ **Zrovnaj:** (**MA, MSc. PhD**, podmienky patriť to registra, ktorý poskytujú poradenstvo. *Regulované povolanie*.)

⁴² **Porovnaj:** (**MUDr.** Prepis titulu je medical doctor **MD. College of Physicians and Surgeons of Ontario, Regulované povolanie**.)

⁴³ **Porovnaj:** **MUDr.= MD**. prepis titulu je medical doctor **MD**. Musí patriť do registra: Regulačná vysoká škola pre lekárov v *Ontáriu v Kanade. Regulované povolanie*.)

⁴⁴ **Porovnaj:** (**MSW**, Master of Social Work, v slovenčine: **magister sociálnej práce**, potreba patriť do asociácie).

⁴⁵ **Poznámka:** Napríklad fajčenie. **Nepohoda sa definuje slabým elektrickým prúdom, ktorý je u človeka vnímaný receptormi bolesti**.

v tom, ako sa človek v danej situácii cíti a ako sa správa, aj keď sa samotná situácia nezmení. **IBCT Integrovaná behaviorálna párová terapia:** typ párovej terapie, ktorá kladie dôraz na zmenu správania a vzájomné akceptovanie (Wood, 2011, s. 417, 420, 424). **Behaviorálna terapia:** je liečebný prístup, ktorý využíva princípy operatívneho podmieňovania, **klasického podmieňovania** a/alebo teórie **pozorovacieho učenia** na odstránenie nevhodného⁴⁶, alebo **maladaptívneho správania**⁴⁷ a na jeho nahradenie **adaptívnejšími reakciami**. **Kognitívne terapie:** akékoľvek terapie určené na zmenu maladaptívnych myšlienok a správania, založené na predpoklade, že maladaptívne správanie môže vyplývať z iracionálnych myšlienok, presvedčení a predstáv. **Racionálno-emotívna terapia:** direktívna, konfrontačná psychoterapia navrhnutá tak, aby spochybňovala a modifikovala klientove iracionálne presvedčenia, o ktorých sa predpokladá, že sú prípadmi osobnej úzkosti, ktorú vyvinul **Albert Ellis**. **Direktívna terapia:** prístup k terapii, v ktorom terapeut zohráva aktívnu úlohu pri určovaní priebehu terapeutických sedení a poskytuje pacientovi odpovede a návrhy (Wood, 2011, s. 413). **Terapia zameraná na človeka:** je nedirektívna, humanistická terapia, v ktorej terapeut vytvára vrúcnu, akceptujúcu atmosféru, čím klientov **oslobodzuje od seba** a uvoľňuje ich prirodzený sklon **k pozitívnemu rastu**, ktorý vyvinul **Carl ROGERS**. **TBCT: Tradičná behaviorálna párová terapia:** prístup k párovej terapii, ktorý sa zameriava na zmenu správania. **Skupinová terapia:** forma terapie, pri ktorej sa niekoľko klientov, zvyčajne medzi 7 a 10, pravidelne stretáva s jedným alebo dvoma terapeutmi, **aby riešili osobné problémy**.

Biologická terapia: je terapia vychádzajúca z predpokladu, že väčšina duševných porúch má **fyzické príčiny**, pokusy o zmenu alebo ovplyvnenie zapojeného **biologického mechanizmu**, napr. prostredníctvom liekovej terapie, **ECT**⁴⁸ alebo **psychochirurgie (neurochirurgia)**⁴⁹ zaradujeme tu **lobotómia, cingulotómia**). **Biomedicínska terapia:** zahŕňa terapiu liekmi, antidepresívne lieky, napríklad antidepresíva zo skupiny **monoamino**

⁴⁶ **Poznámka:** Napríklad hnev, nevhodná sexualita, užívanie návykových látok, sebapoškodzovanie, pasívna agresia.

⁴⁷ **Poznámka:** Maladaptívne schémy sú dysfunkčné vzorce myslenia a správania, ktoré vznikajú v ranom vývine jedinca na základe negatívnych skúseností a zážitkov (emočných zranení) s blízkymi osobami (Kordačová, 2013). Maladaptívne správanie je také správanie, ktoré nám bráni sa prispôbiť ťažkým, novým okolnostiam.

⁴⁸ **Poznámka:** plná forma slova elektrokonvulzívna terapia. Indikácia ECT v (Slovenskej republiky) bez súhlasu pacienta platí v prípadoch, kedy závažnosť ochorenia neumožňuje slobodné, dobrovoľné rozhodnutie. Napríklad pri diagnózy: ako je letálna katatónia, ťažké depresívne stavy s psychotickými príznakmi, suicidálny pacient je možné ECT aplikovať aj bez súhlasu pacienta, pokiaľ je dodržaný platný právny rámec a splnená požiadavka § 6 ods. 9 zák. č. 576/2004 Z. z. (Dragašek, 2020).

⁴⁹ **Napríklad** pri ťažký prípad OCD: (podľa ICD - 10 **F42.0**) Obsedantno-Kompulzívnu Poruchu, (podľa ICD 10 **F20-F29**): Schizofrénia, ďalej Tourettov syndróm (TS) a iné.

oxidáza inhibítor, pre depresie a úzkosti. **Lítium** pre bipolárne poruchy. **Antipsychotikum:** lieky pre **schizofrénie**, pre kontrolu **psychotických symptómov**, **halucinácií**, pre inhibíciu **dopamínu** a **tranquilizer** pre **terapiu anxiety**.

1.9 FENOMENOLÓGICKÁ FILOZOFIA

Fenomenológia je veda o fenoménoch, alebo javoch – opisne skúma súbory a javy. Nesmierne dôležité je, vnímanie samých konkrétnych vecí, ktoré sa ukazujú človeku v jeho vlastnom vedomí. **Fenomenológia má vlastnú metódu**, ktorým cieľom je opísať jav, alebo to čo je okamžite dané. **Fenomenológia chce nechať veci hovoriť samy za seba a tak sa zameriava na podstatu vnímania.**⁵⁰ Výrazom fenomenológia alebo fenomenologická filozofia sa označuje aj smer alebo hnutie súčasnej filozofie, ktoré inicioval **Edmund HUSSERL**: požaduje od filozofie vedeckú presnosť s cieľom, aby sa stala základom pre ostatné vedy a ich špecifické postupy. *„Husserlovým cieľom pritom nebolo vytvoriť systém, ale opísať, čo možno vidieť, ak sa riadime touto metódou. Týmto mala fenomenológia značný vplyv a rozptýlila sa do rôznych filozofických učení, čo odporuje vlastne pôvodným Husserlovým zámerom.“* (Wikiwand, 2022) **Fenomenologický prístup**⁵¹: filozoficky a humanisticky orientovaný smer psychológie, ktorej predmet je prístup prežívania. Zaoberá sa zmyslom ľudského bytia, svedomím, zodpovednosťou, osamelosťou a intimitou. Vychádza z predpokladu, že jedinec má schopnosť slobodnej voľby⁵². **FENOMENOLÓGIA** je filozofia, veda a metóda javov, čo je to, čo sa deje vo svete, je to náuka o veciach stíhaných vo vedomí, aby sme ich pochopili a externalizovali (Guerrero-Castañeda, 2017). Filozof a psychológ **Edmund HUSSERL** sa narodil 8.apríla 1859 v Prostějove, Českej republike. Nemecký filozof Edmund **HUSSERL** (1859-1938) bol hlavný zakladateľ filozofického smeru, založil a inicioval hnutie Fenomenológiu. Bol žiakom Franza **BRENTANA** (1878-1917) zakladateľa deskriptívnej psychológie. Význam fenomenológie je v tom, že sa snaží poznať význam, ktoré jednotlivci pripisujú svojej skúsenosti. **Dôležité je pochopiť, ako subjekty vnímajú svet**, nielen vo verbálnom zmysle slova, ale

⁵⁰ *„Fenomenológia náboženstva je odbor religionistiky, ktorý skúma, zaraďuje, hľadá korene a vzájomné súvislosti náboženských javov (fenomérov), najmä svätých miest, predmetov, osôb, časov. Metodologicky nadväzuje na filozofickú fenomenológiu.“* (FILIT, 2022).

⁵¹ *Poznámka.* Reprezentanti: prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc a ďalší: Ludwig BINSWANGER, Medard BOSS, Viktor FRANKL, Martin HEIDEGGER, † Edmund HUSSERL, Alfred SCHÜTZ, Maurice Merleau-Ponty, Paul RICOEUR, Max SCHELER, Edith STEINOVÁ, † Jan PATOČKA.

⁵² *Poznámka:* (Študentom pedagogiky, 2021).

na **semiologickej** a **sociologickej** úrovni v určitom sociálnom kontexte (Del Despósito, 2014). Fenomenológia⁵³ si kladie za cieľ skúmanie javov, porozumenie javom skúsenostiam vedomia (psychológ, neurológ, psychiater, **Francisco Alonso FERNÁNDEZ**) čo je bezprostredne prítomné vo vedomí, bez predsudkov. Fenomenológ zhromažďuje opisy správania a jeho verbálne prejavy a keď ich získa, intuitívne a reflektuje, aby zachytil to podstatné. Filozof a psychiater **Karl Theodor JASPERS** môžeme považovať za prvého psychopatológa, ktorý použil fenomenológiu ako svoj základný nástroj (Psiquiatria.com, 2022). *"Ludwig Binswanger bol švajčiarsky psychiater, ktorý na základe HEIDEGGEROVHO učenia o ľudskej existencii rozpracoval teóriu existenciálnej analýzy ako základ psychiatrie."* ("Ludwig Binswanger - Wikiwand"). Takto spojil⁵⁴ psychoterapiu s existenciálnymi a fenomenologickými myšlienkami. **Opakom existencializmu je nihilizmu. Nihilista hovorí: „neexistuje žiadny HOSPODIN, ani nebo ani peklo, nemôže existovať žiadne dobro alebo zlo“.** Výskumná metóda, ktorá sa používa v spoločenských vedách (a v poslednej dobe aj v oblasti psychológie zdravia) na štúdium špecifického **fenoménu** z pohľadu účastníkov. *Cieľom fenomenológie je priame skúmanie a popisuje jav, ktoré vedome zažívame, bez teórie o ich kauzálnych vysvetleniach.*

OBRÁZOK 2

Fenomenologička: Prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc.

„Keď hovoríte niečo, čomu naozaj veríte, tak už to, že si to dovoľíte povedať, veľa ľudí strašne urazí, pretože oni toho schopní nie sú“ – Prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc.

Poznámka. Zdroj. VALACHOVÁ, Martina, 40PLUS.SK, ed. 2022. Hogenová: **Nie je najhoršie, že sa ľudia klamú, ale že si na to zvykajú. Uteká sa od podstatnosti....**

MAGAZIN40plus [online]. [cit. 2023 1 10]. **Dostupné na internete:** <https://www.40plus.sk/an-na-hogenova-o-pravde-a-klamstve-budu-nas-budu-cakat-obrovske-hrozy-vo-velkych-objemoch/>

⁵³**Doplnok:** Existencializmus, hlavný predstaviteľ S. KIERKEGAARD. Existencializmus vedie k existenciálnej analýze, syntéze medzi psychoanalýzou a existenciálnou filozofiou. Predstavitelia v Európe bol: Ludwig BINSWANGER bol švajčiarsky psychiater a predstaviteľ v USA bol reprezentant existenciálnej psychoterapie Rollo Reece MAY.

⁵⁴**Poznámka:** Kniha z roku 1942: *Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins: Základné formy a vedomosti o ľudskej existencii.*

2 MANAŽMENT STRESU

2.1 PSYCHOHYGIENA

Psychohygienu, alebo **duševná hygiena** je determinované celý radom biologických, socioekonomických a environmentálnych faktorov. Duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia. Ústava WHO hovorí: „*zdravie je stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť choroby alebo vady.*“ Duševné zdravie je viac než len absencia duševných porúch alebo postihnutí (World Health Organization, 2022). Ottawská charta uvádza: „*že na to, aby bol jednotlivec alebo skupina zdravý, „musí byť schopný identifikovať a realizovať túžby, uspokojovať potreby a meniť sa alebo sa vyrovnávať s prostredím*“ (Government of Canada, 2022).

V roku 2015, WHO informuje: na **samovraždu** na celom svete zomierajú približne až **800 000 ľudí ročne**. Teda každých **40 sekúnd, 1 úmrtie človeka, ktorý spáchal samovraždu** (World Health Organization, 2022). **Počet psychiatrov** (v roku 2017) na 100 000 obyvateľov v Kanade je **14,67**. **Počet psychologov** (v roku 2017) na 100 000 obyvateľov v Kanade je **48,74**. Počet **sestier**, špecializovaných na duševné zdravie v Kanade, v roku 2017 na 100 000 obyvateľov je **68,66**. Počet **sociálnych pracovníkov**, špecializovaných na duševné zdravie v Kanade, v roku 2017 na 100 000 obyvateľov je **145,4** (World Health Organization, 2022). **Determinanty zdravia zahŕňajú v Kanade: finančný príjem a sociálne postavenie, siete sociálnej podpory, vzdelanie a gramotnosť, zamestnanie a pracovné podmienky, sociálne prostredia, fyzické prostredia, zdravotnícke služby a kultúra. Skúsenosti s diskrimináciou, rasizmom a historickou traumou sú dôležitými sociálnymi determinantmi zdravia pre určité skupiny, ako sú** ⁵⁵: **domorodé obyvateľstvo, LGBTQQIP2SAA a čierni Kanadania** (GC Government Canada, 2022). **Dnešný človek je zahltený s každej strany šumom. V rámci svojej psychohygieny smie využívať napríklad: biofeedback: technika, kedy sa jedinec môže naučiť ovládať funkcie svojho tela; EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback je meranie aktivity mozgu v reálnom čase u klienta. Pomáha identifikovať abnormálne vzory mozgových vln čo môže pomôcť znížiť príznaky** ⁵⁶: **záchvatov paniky, nespavosti, úzkostných porúch, depresie**. Okrem toho

⁵⁵ **Zdroj: Pre viac informácií a podrobnosti:** <https://www.canada.ca/en/public-health/services/funding-opportunities/grant-contribution-funding-opportunities/promoting-health-equity-mental-health-black-canadians-fund-lgbtqi.html>

⁵⁶ **Poznámka: pre viac informácií: Biofeedback Therapy vs. Neurofeedback: What's The Difference?** | Drake Institute. ADD, ADHD & Autism Treatment Centers in OC & LA | Drake Institute [online]. Copyright © [cit.

v rámci psychohygieny pomáha: **meditácia, modlitba, ako forma meditácie, cvičenie, fyzický šport, plávanie, cielené čítanie, písanie kamarátovi, kreatívne písanie, rozhovor, empatický rozhovor a sledovanie cielených filmov.**

2.2 VYBRANÉ ALTERNATÍVNE TERAPIE A TERAPIE

Medzi významné teórie osobnosti patria: **Sigmund FREUD: psychoanalytická teória (projektové testy, rozhovor na účely analýzy, výskumné metódy: prípadové štúdie); Skupina autorov zameraných na vlastnosti: Gordon ALLPORT, Raymond Bernard CATTELL, Hans Jürgen EYSENCK, Robert Roger MCCRAE a Paul T. COSTA, (analýza výsledkov na identifikáciu silných stránok rôznych⁵⁷ vlastností); Teória učiaceho sa správania, Burrhus Frederic SKINNER (výskumné metódy: analýza pozorovania správania, kvantifikácia správania, analýza interakcií medzi osobou a danou situácia); Teória kognitívne sociálna, predstavitelia: Albert BANDURA, Julian B. ROTTER (analýza interakcií medzi vnútornými kognitívnymi faktormi a vplyvmi prostredia, následne kognitívnymi faktormi a environmentálnymi vplyvmi a metódy zahŕňa: priame pozorovanie správania, objektívny test, rozhovory); Predstavitelia Abraham Harold MASLOW, Carl Ransom ROGERS, humanistická teória (ľudia sú vrodene dobrí. Správanie pramení z vlastného jedinečného vnímania reality a vedomých rozhodnutí). Analyzuje vzťah medzi pocitmi, alebo vnímania osoby a jeho správania. Medzi metódy patria: rozhovory a testy určené na posúdenie jedinca, klienta. Tri metódy hodnotenia osobnosti: pozorovanie a hodnotenie (pozorovanie, rozhovory, hodnotiace škály), inventárne (Minnesota Multiphasic, Personality Inventory-2 MMPI-2), projektové testy (Rorschach Inkblot Test, tematická apercepcia test TAT) (Wood, 2011, s. 328). Empatia je termín pre schopnosť vnímania pocitov, emócií iných ľudí, vcítania sa do emócií druhého, pre porozumenie emócií a myšlienkam, prípadne motívom druhého (Klimeš, Adam, 2019, s. 570). Medzi vybrané, funkčné terapie, psychoterapeutické metódy, ktoré chceme vyzdvihnúť v postgraduálnej práci patria:**

Liečba skrze estetické vnemy – **ESTETOTERAPIA**. Liečba výtvarným umením – **ARTETERAPIA** (art terapeutické stvárnenie rôznych výjavov: modelovanie, maľby, koláže a kresba.). Liečba prostredníctvom hudby – **MUZIKOTERAPIA**. Liečba divadlom –

04.12.2022]. *Dostupné z:* <https://www.drakeinstitute.com/biofeedback-vs-neurofeedback>

⁵⁷ *Poznámka:* humanistická, psychoanalytická, behavioristická, črtová perspektíva teória. Allportova teória osobnosti (centrálne, kardinálne a sekundárne). Cattellova teória osobnosti. Eysenckove 3 typy osobnosti: neurotizmus, extraverziu a psychotizmus.

DRAMATERAPIA (dramatizácia deja, pocitu či emócií.). Liečba tancom a pohybom – **CHREOTERAPIA**. Liečba filmom – **FILMOTERAPIA**. Liečba rezbárstvom – *estesioterapia*. A mnoho ďalších: **aromaterapia, ergoterapia, psychomotorická terapia, terapia hrou, SYSTEMATICKÁ DESENZIBILIZÁCIA, tvorivé, kreatívne písanie, NARATÍVNA TERAPIA** (ľudia rozprávajú, čo ich zaujalo, resp. čo čítali, prečo konkrétne tento príbeh), **HYPNÓZA, akupunktúra, detoxikácia, výživové poradenstvo a masáže**.

2.3 PASTORAČNÍ PORADCOVIA

Pastorační poradcovia sa definujú ako pastori, ktorý majú teologické, náboženské, vzdelanie. Naopak **poradcovia** nevyznávajú záväzok viery. Pastorační poradcovia v Toronte, si môžu účtovať finančné náklady. **Ak je pastoračné poradenstvo vnímané ako misijná činnosť je BEZPLATNÁ**. Priemerné náklady v Toronte pri stretnutí s **psychoterapeutom** je **125\$⁵⁸ CAD**. V provincii Ontáriu je krytá terapia z verejného zdravotného zabezpečenia ak poskytovateľ je **PSYCHIATER, LEKÁR, REGISTROVANÝ PSYCHOTERAPEUT a ďalší registrovaný zdravotnícky pracovník v lekárskom, nemocničnom prostredí, alebo na klinike** (First Session, 2022). Bezplatná podpora v Toronte je možné získať pre podporu pri **úzkostiach, depresiách a patologického hráčstva**. Ak poskytovatelia starostlivosti o duševné zdravie pracujú v nemocniciach financované vládou, alebo v programoch pomoci zamestnancom – **je poradenstvo BEZPLATNE**. Stretnutie s terapeutom, poradcom, si môžeme dohodnúť sami – nie je potrebné odporúčanie lekárom. Poskytovatelia starostlivosti o duševné, mentálne zdravie v Toronte sú: **REGISTROVANÝ PSYCHOLÓGOVIA, REGISTROVANÍ PSYCHOTERAPEUTI, REGISTROVANÝ SOCIÁLNI PRACOVNÍCI. TERAPEUT** je zastrešujúci pojem pre odborníkov, ktorý sú licencovaný na liečebné – **TERAPEUTICKÉ POSTUPY**.

2.4 PASTORÁLNA PSYCHOLÓGIA

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické (Ministry of Health, 2012–2022). Priekopníci pastorálnej psychológie bol klinický psychológ narodený v Levoči – **Prof. PhDr. Ladislav KOŠČ, CSc** (2006); a **Marián KOŠČ** (2003), ktorý **prinášajú termín pastorálna psychológia**. Poukázal na historické trendy uplatňovania **vedeckej psychológie v kresťanstve**. Usporiadanie **9 seminárov** o pastorálnej psychológii na Slovensku v rokoch 1990-1998, na rôzne názory na vymedzenie pastorálnej psychológie u zahraničných autorov (Stríženec, 2007).

⁵⁸ **Poznámka**. Parlament v Ontáriu tiež financuje program s názvom Family Health Teams (FHT) (First Session, 2022). Poplatky za terapeuta sa môžu líšiť od **50\$ CAD do 300\$ CAD**. **Poznámka**: základné krytie IFHP (Dočasný Federálny Zdravotný Program) pokrývaslužby duševného zdravia, poskytované lekarmi.

(Autor: S, Hvozdič definuje:) **Pastorálna psychológia je interdisciplinárny odbor na hranici pastorálnej teológie a psychologických disciplín. Pastorálna teológia a jej synonymum praktická⁵⁹ teológia, odbor teológie, ktorý sa zaoberá pastoračným pôsobením v cirkvi.** Samostatne ako odbor vznikol v 18 storočí. Prvý krát pôjdem „pastorálna teológia“ bol použitý v 16 storočí Petrom Kaniziusom. **Hlavné typy poradenstva sú: humanistické, psychodynamické a behaviorálne postupy. Spoločné postupy pre poradenstvo sú, podľa Lartey (Andraščíková, 2022): POČÚVANIE → EMPATIA ↔ INTERPATIA ↔ REŠPEKTOVANIE ↔ SRDEČNOSŤ ↔ ÚPRIMNOSŤ ↔ KONKRÉTNOSŤ ↔ KONFRONTÁCIA ↔ DISKRÉTNOSŤ ↔ BEZPROSTREDNOSŤ.**

Základné fázy poradenstva sú (YOURCEUS.COM, 2022):

- **ROZVÍJANIE** vzťahu klient ku terapeut, resp. lekár.
- **OBJASNENIE** a posúdenie súčasného problému alebo situácie.
- **IDENTIFIKÁCIA** a stanovenie cieľov poradenstva alebo liečby.
- **NAVRHOVANIE** a implementácia intervencií.
- **PLÁNOVANIE**, ukončenie a sledovanie.

Päť základných princípov: AUTONÓMIE, SPRAVODLIVOSTI, DOBROČINNOSTI, NEŠKODLIVOSTI a VERNOSTI a PRAVDIVOSŤ je každý sám o sebe životne dôležitý **pre zdravý poradenský vzťah** (Forester-Miller, 2016). V pastorálnej psychológii môžeme rozlišovať **pastorálne PORADENSTVO, pastorálnu STAROSTLIVOSŤ a pastorálnu PSYCHOTERAPIU**. Etablovať pastorálnu psychológiu v podmienkach Slovenskej republiky je náročné. *Pre akreditované vzdelávanie v Slovenskej republike v odbore „pastorálne sprevádzanie“, je problém v pojmu slova „pastorálny“.* *Pri pastorálnom sprevádzaní, pastorálny counselling, ide o formu duchovnej pomoci človeka.* Naráža na úskalí a potreby jednotlivca, kedy je vnímaný ako **jedinečný, VIAC⁶⁰ DIMENZIONÁLNY BYTOSŤ**, ktorý hľadá odpovede na život (Jamborová, 2022).

Osem praktických domén zahŕňa (City Vision University, 2022):

- **Klinické HODNOTENIE: SKRÍNING, PRÍJEM, ORIENTÁCIA, HODNOTENIE.**

⁵⁹ *Doplnok.* Odbor (SCA, 2022): Klinické pastoračné vzdelávanie GACS; odbor: Škola klinickej pastoračnej psychoterapie; Thanatologická škola.

⁶⁰ *BPSdD koncept biologické, psychologické, sociálne a (trans) duchovné potreby. Potreby náboženské nie sú to isté, ako potreby spirituálne. Pod pojmom náboženské si smieme predstaviť pojmy: „Hospodin, Lord, Allah, Ježiš, Budha“.* *Teória ľudskej spirituality zastupuje mnoho akademických disciplín: filozofia, teológia, sociológia a psychológia. Treba vnímať prienik dvoch vrstiev religionistických a spirituálnych potrieb Seaward, 2012, s. 171.*

- **PLÁNOVANIE** liečbe.
- **ODPORÚČANIA.**
- **KOORDINÁCIA SLUŽIEB: case management.**
- **PORADENSTVO: poradenstvo, KRÍZOVÁ INTERVENCIA.**
- **VZDELÁVANIE** klienta, rodinný a komunity: vzdelávanie klientov.
- **DOKUMENTÁCIA: správy a VEDENIE ZÁZNAMOV.**
- **PROFESIONÁLNA A ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ.**

2.5 KREATÍVNA BIBLIOTERAPIA – HAGIOTERAPIA

BIBLIOTERAPEUT je osoba, ktorá vykonáva biblioterapiu. **Definícia: biblioterapia, kreatívna biblioterapia** (z gréckeho slova „*biblion*“ je kniha, „*therapeia*“ znamená liečba, služba, ošetrovanie, opatera; respektíve **BIBLIOPSYCHOLÓGIA**) je cielené používanie knihy, literatúry (napríklad aj Biblie), na zlepšenie psychického stavu klienta. Zaradzujeme ju podľa charakteru do **expresívne (zážitkových) formatívnych terapií**. Biblioterapia je pomerne mladá disciplína. (Kormanik, 2022, Remeš, 2020). Predstavuje prístup, kedy odborníci využívajú spôsob **liečby knihy a literatúru**. **Jedná sa o psychoterapeutickú metódu, ktoré využíva liečebné podporné účinky čítania**. Slovné spojenie po prvý raz použil americký unitárny farár **Samuel McChord CROTHERS** (1857-1927) v roku 1916 v časopise: The Atlantic Monthly. **Biblioterapeutická intervencia** môže u klienta v zložitej životnej situácii sprostredkovať vhl'ad do jeho problémov, možností ich riešenia (Majzlanová, 2017). **ÚČINNOSŤ KREATÍVNEJ BIBLIOTERAPIE** vychádza zo samostatnej podstaty mechanizmu pôsobenia čitateľského procesu na ľudskú psychiku (Kormanik, 2022). **Uplatnenie biblioterapie je: v celom spektre života klienta (násilie, choroby, smrť a umieranie, náročné situácie, krízové obdobie, prevencia ai.). Ciele biblioterapie je schopnosť klienta zahľbiť sa do problému a snažiť sa mu porozumieť. Hľadiť naň z iného uhla pohľadu a nachádzať naň odpoveď, a tým zlepšovať klientovu aktuálnu životnú situáciu** (Remeš, 2020). **Vek klienta nie je kontraindikovaný. FUNKCIE KREATÍVNEJ BIBLIOTERAPIE** je potenciál **rozvíjať u klienta (pacienta): tvorivosť, komunikačné schopnosti, fantáziu, realizáciu, sebadôveru** (Štubňa, 2016) upevňovanie pamäti, rozvíjanie pozornosti a myslenia, zvládanie životných udalostí (Remeš, 2020). **Účelom biblioterapie je pomôcť klientovi s daným problémom vyrovnáť sa.**

BIBLIOTERAPEUTICKÁ METÓDY: hlasné, alebo tiché čítanie, čítanie klienta, čítanie terapeuta; dramatizácia, koláž, maľba, divadlo, vyjadrenie citov pri písaní esejí. Rozhovor, dialóg, beseda, diskusia, vysvetľovanie, rozprávanie. Umelecký prednes

a recitácia, opis a charakteristika, dramatizácia. Dopĺňanie príbehu, napísanie listu sebe samému. Prístup môže byť individuálny, alebo skupinový prístup. Doraz sa kladie nato, aby príbeh dopadol šťastne. **(TH.) TERAPIA: Momentálne biblioterapia nie je samostatný psychoterapeutický, liečebný smer.** Ovšem autor postgraduálnej práce predikuje **signifikantný význam na pohľad klienta, kedy dochádza ku zmene nadhľadu na konkrétny problém v jeho živote. Klient takto nadobudne aj odlišné pohľady na konkrétny problém. Potom smieme definovať kognitívnu – behaviorálnu terapiu, ako akúkoľvek zmenu v nadhľade klienta. Preto správne načasovanie biblických tém a kreatívnej biblioterapie v procese uzdravovania klienta zohráva významnú rolu.**

SKAZKOTERAPIA je expresívny terapia, ktorá ponúka dve funkcie. **FABULOTERAPIA (rozprávky-terapie)** liečba skrze detskú literatúru. Terapeutický prístup ku skazkoterapie. *Prvá funkcia je rozprávka, ktorá slúži ku zrkadleniu našich vlastných príbehov. Druhá funkcie pri skazkoterapie je poznanie seba samého.* Rozprávkové metafory sa stávajú bezpečným miestom pre osobnú projekciu (MELICHERČÍKOVÁ, 2018, s. 200). **POETOTERAPIA** je verbálna terapia podporuje ľudské zdravie, liečba *skrze poéziu a prostriedok ku duchovnému rozvoju.* **IMAGOTERAPIA** je liečba, kedy klient *sa stotožňuje s hlavnou postavou.*

HAGIOTERAPIA je forma skupiny existenciálnej terapie, ktorá pracuje so **SPIRITUALITOU** a **TRANSCENDENTNOM**. Predpokladá sa, že príbehy Biblie a príbehy našich životov sa vzájomne interpretujú. **HAGIOTERAPIA** sa osvedčila ako seba skúsenosť a seba poznávací metóda v najširšej oblasti. **EXISTENCIÁLNA HAGIOTERAPIA** je skupinová psychoterapia v kontexte človeka úzkosti zo smrti. **Široko otvára témy pre spiritualitu a transcendentnú. Spirituálne a náboženské štruktúry, trans duchovné potreby, sú vrodennú súčasť ľudskej psychiky.** Zrelosť týchto štruktúr považujeme za významnú podmienku rozvoja vnútornej integrity a duševného zdravia (Remeš, 2020). **Existenciálna hagioterapia sa prevádzkuje vo významnom Psychiatrickom ústave Bahnice v Praha, už 28 rokov (MUDr. Mgr. Prokop REMEŠ).** Vybraté **témy** v procese uvažovania: **ľudské bytie, rôzne pohľady na ľudský život, správanie človeka a medzil'udské vzťahy.** **Príklad:** pri klasickej liečbe ľahkých a stredne ťažkých depresii (MKN, MKCH 10: Dg. F32.1, F32.2), popri konzervatívnej liečbe, **voliť zo súhlasom klienta** rozjímanie nad textom **Žalm 23⁶¹: 1-6; Žalm 25: 22** a ďalšie žalmy napr. **Žalm 91; Žalm 34; Žalmy 150 kapitol;**

⁶¹Doplnok: *Žalm 23. kapitola: ¹ Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. ² Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. ³ Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách*

Evanjeliá MATÚŠ, MAREK, LUKÁŠ, JÁN, Epištoly apoštolov, kniha PRÍSLOVIA, SIRACHOVCOVA. Kniha KOHELET Kazateľ. Základ by sme volili príbehy z Evanjelií radostná správa o Ježišovi KRISTOVI, postavy zo starého zákona: MOJŽIŠ, ABRAHÁM, JOZEF, IZÁKA, JÁKOBA, postavy ženské ako ESTER, REBEKA, Mária MAGDALENA, Panna Mária (odbory: Mariológia, Kristológia) & (Bible, 2008).

Podobnosť Biblioterapie vnímame aj pri iných klientov. Moslimsky orientovaných ľudí – moslimovia, ktorý vyznávajú **ISLÁM – MOŽNOSTI TERAPIE: ČÍTANIE KORÁNU**. Vybrať vhodné a cielene konkrétne texty, pre uvažovanie a relaxáciu klienta. Zvoliť vhodný preklad ⁶² Koránu ku témam: postavy **ADAM, ABRAHÁM, MOJŽIŠ, Tóry (v súre 5, 44-48), prorok Ježiš KRISTUS** vnímaný ako **ohlasovateľ Evanjelií, Mária (Korán 2,87)**, témy filozofické: **rodina, priateľstvo (Korán 18,44)**, napríklad **(الله – Alláh) Boh ako stvoriteľ Bytia, (الله – Alláh) Boh ako sudca. Cieľom je obdobne definovať u klienta nový rozmer myšlienok a pohľadov, na konkrétny problém. Obdobne u ostatných klientov je vhodné voliť vhodnú ich základnú literatúru, poveriť a zvoliť, empatickú osobu, ktorá má teologické, religionistické, alebo humanitné, klasické vzdelanie.**

Z hľadiska prístupu poznáme biblioterapie: KLINICKÁ, EDUKAČNÁ, BEHAVIORÁLNA, HUMANISTICKÁ BIBLIOTERAPIA. Klinická biblioterapia v užšom slova zmysle (**explicitná, klinická**) je určená pre **pacientov klinických, zdravotníckych zariadení. Plní úlohu informačnú a relaxačnú funkciu literatúry. Biblioterapia môže prebiehať individuálne, alebo skupinovú formou (Štubňa, 2016). Skupinová terapia: možnosť diskusie nad vybraným prečítaním obsahom (dejom, hodnotením postáv), uplatňuje skupinový terapeutický prístup. Dôležitým prostriedkom je seba poznávací literatúra. Inštitucionálna biblioterapia má didaktický charakter. Môžeme sem zaradiť relaxačnú literatúru. Jej úloha je kontaktovať klientov a odporučiť mu literatúru, ktorá aktuálne pomôže pozdvihnúť náladu. Literatúra by mala byť jednoduchá, prehľadná a adekvátne ku intelektu klienta (Remeš, 2020 s. 6). AUTOBIBLIOTERAPIA: klient sám na sebe, aplikuje biblioterapiu. Klient sám prechádza procesom vo svojej intimite pri čítaní textu, ktorý ho naplňa, uspokojuje, alebo stimuluje k pozitívnej činnosti (Remeš, 2020). Pri biblioterapii sa aktivuje racionálny a emočný prvok. Vývojová biblioterapia: je**

spravodlivosti pre svoje meno. ⁴ Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú. ⁵ Pripravuješ predou mnou stól pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohaté moju hlavu; môj pohár preteká. ⁶ Ano, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodínovom dlhé časy (preklad profesor ROHÁČEK) & (Bible, 2008).

⁶² *Napríklad* Akceptovaný je preklad v angličtine, z roku: 2016. *The Quran*. Autor: **Dr. Mustafa Khattab**, ISBN: 978-0-9773009-6-9.

zameraná na klienta, skupinu, ktorý nemajú zdravotný problém. Jej úloha je podporiť psychologický vývoj a zaistiť psychickú vyrovnanosť.

2.6 BIBLIOTERAPEUTICKÝ POSTUP – DG. F43.1 PTSD & DG.F62.0

Sigmund FREUD ako prvý popísal fenomén diagnózy: *Dg. F43.1 Posttraumatickej stresovej poruchy. Je to termín pre rôzne patologické prejavy ľudskej psychiky, ktoré nastupujú po prekonaní veľmi závažnej, život ohrozujúcej stresovej etapy v živote. Komorbidity pri dg. F43.1 PTSD sú: **anxieta, depresie (depresie endogénni, reaktívni, organická a depresie farmakologická), poruchy spánku a ďalšie psychické problémy*** (Klimeš, Adam, 2019, s. 161, 191).

*Biblioterapeutický postup pri posttraumatickej poruche, traume a posttraumatický syndróm. Základom je aktívne počúvanie o čom chce komunikovať klient a s čím chce sa dobrovoľne zdôveriť. Pre odvedenie od problému môže pomôcť príbeh. Manuál MKN-10 definuje diagnózu F43.1 PTSD: **Posttraumatická stresová porucha:** „ide o oneskorenú alebo pretiahnutú odpoveď na stresujúcu udalosť, alebo situáciu, mimoriadne ohrozujúcu, alebo katastrofickú, ktorá zapríčiňuje prenikavé utrpenie skoro každému človeku. Typické črty zahŕňujú epizódy opakovaného prežívania traumy dotieravých spomienkach. „*snoch, alebo nočných morách, na pretrvávajúcom pozadí „umŕtvenia“ a emočného otupenia, stránenia iných ľudí, nereagovanie na okolie, anhedonie a vyhýbanie sa činnostiam a situáciám pripomínajúcim traumy.*“ (“MKCH-10 - Databáza liekov”) (“MKCH-10 - Databáza liekov”)*

Medzi podmienky klasifikácie PTSD: (posttraumatická stresová porucha) môže zaradiť nasledujúce (Kožinová, 2022, s. 56, 57, 61): ***jedinec bol vystavený posttraumatickému zážitku. Symptómy trvajú viac než mesiac.*** Táto porucha sa premieta do bežného života človeka. Klesajú záujem o koníčky, obľúbené činnosti. ***Človek sám seba hodnotí veľmi kriticky.*** Môže mať problémy s pamäťou a koncentráciou. ***Osoba je citlivá, reaguje podráždene.*** Môže byť agresívna plná hnevu. Jedinec má problémy zo spánkom. ***Prekáža mu svetlo, hluk, dotyk.*** PTSD sa prejavuje aj na telesnej rovine, zvyčajne ***zmenou hladiny kortizolu. Hladina kortizolu sa znižuje.*** Ukazuje sa, že, ***aby bol človek schopný nájsť niečo pozitívne na traume,*** je potreba dostatočného časového odstupu, často niekoľko ***mesiacov a rokov.*** Holistický model vypracovala ***psychiatrička Elisabeth KÜBLER-ROSSOVÁ*** definovala a vystihla paradigma rovnováhy medzi ***mentálnou***⁶³ ***fázou, emocionálnou fázou, telesnou***⁶⁴

⁶³ *Resp.* Intelektuálna fáza.

⁶⁴ *Resp.* Fyzikálna fáza. Fyziologický, dýchací, oporný, kardiovaskulárny, tráviaci a reprodukčný systém.

fázou a **spirituálnou** fázou (Seaward, 2012, s. 23). **Elisabeth KÜBLER-ROSSOVÁ**, bola priekopníčka, ktorá si všimla fázového procesu spracovania *negatívneho zážitku resp. smútku*⁶⁵: **popieranie** (šok, akútny stres), **agresia** (nešpecifická obrana), **vyjednávanie** (špecifická obrana), **depresie** (reaktívna depresie, poruchy prispôsobenia), **zmierenie**⁶⁶ (**prijatie novej identity**) (Klimeš, Adam, 2019, s. 103). **PORUCHY PRISPÔSOBENIA** (Klimeš, Adam, 2019, s. 625) sú najbežnejšie reakcie na stres, kedy stresor už pominul. **Je to fázové prijatie novej identity KÜBLER-ROSSOVÁ. Objavujú sa neurotické príznaky.**

POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA (Klimeš, Adam, 2019, s. 625) – nastupuje neskôr po stresovej situácii. U pacienta sa zdá, že reakciu „dobro“ zvládol, ale reakcia je „odložená“. Pacient s odstupom času je depresívny, úzkostný, stále sa mu vracajú spomienky na udalosť, žije v danej udalosti. Nevníma prítomnosť. U PTSD je typické, že myseľ spracováva oneskorene danú stresovú situáciu čo stresor v reálnom živote odznel. **Pri posttraumatickej stresovej poruche Dg, F43.1 PTSD nesmieme opomenúť možnosť trvalých a výrazných zmien, následkov na pacienta, ktoré trvajú 2 roky po prekonanom zážitku. V tomto prípade, by sme museli preklasifikovať u dg. F43.1 PTSD na diagnózu F62.0 teda pretrvávajúce zmeny osobnosti po katastrofickkej skúsenosti** (Klimeš, Adam, 2019, s. 191). Priebeh pri posttraumatickom stresovom zážitku by sme vyjadrili podľa **profesora, MUDr. Zdeněk ADAM, CSc.** (Klimeš, Adam, 2019): **prvé štádium, šokové chovanie (Dg. F 43.0 Akútna stresová reakcie. Fáza popierania, fáza agresie podľa Kübler-Rossová).** **Druhé štádium:** psychické problémy a definovanej roly pacienta. (**Dg.F43.2 Poruchy prispôsobenia:** sem zaradzujeme i starší termín **reaktívna depresia**; vzácne aj **klinická depresia F32, F38.** Fáza **vyjednávania** a **depresie** podľa Kübler-Rossová.) **Tretie štádium:** Psychické problémy po ukončení terapie, liečby. **Dg. F43.1 Posttraumatická stresová porucha.** Existuje pre úplnosť **Dg. F62.0: pretrvávajúce zmeny osobnosti po katastrofickkej skúsenosti**, kedy aj po 2 rokov existuje **trvalé a výrazné následky ochorenia na psychiku pacienta. DISOCIATÍVNE PORUCHY** (Klimeš, Adam, 2019, s. 625) sú menej časte, objavujú sa vo veľmi vypätých situáciách (**šokoch**), alebo u ľudí, ktorý majú slabú **osobnostnú štruktúru**. Patria sem stavy **amnézie** (*strata pamäti po udalosti*), **stupor** (*znehynbenie pacienta, otupenie zmyslov*), **rôzne ochrnutie končatín** (*bez neurologického nálezu*), **ochrnutie hlasiviek** (*bez postihnutia*).

⁶⁵ **Poznámka:** fáza šoku, fáza popierania, fáza hnevu, fáza viny, fáza vyjednávania, fáza depresie, fáza prijatia.

⁶⁶ **Poznámka.** Ak po fáze zmiernenia nastanú psychické komplikácie, môže nastať pretrvávajúca **dg. F43.1 Posttraumatická stresová porucha**, prípadne klinické depresie. Ak budú komplikácie pretrvávajúce so zmenou osobnosti, je nutné **preklasifikovať diagnózu PTSD F43.1** na dg. **F62.0 Pretrvávajúce zmeny osobnosti po katastrofickom zážitku** (Klimeš, Adam, 2019, s. 191).

Majzlanová odporúča tieto aktivity: **počúvanie príbehov, písanie denníka, písanie životného denníka, poetoterapia, slovná koláž, odkazy, tvorba príbehov, list osobe, písanie príbehu, diskusia** (Majzlanová, 2017, s. 32-33).

TABUĽKA 5

Hagioterapia – vybraná konkordancia svätého písma v terapeutických témach.

BIBLICKÝ VERŠ KONKORDÁCIA	TOPIC, #TAG [English language]	TÉMA [v slovenskom jazyku]
Ján 8: 34-36; Títus 2:12. Efezanom 5: 18-20. 1 Korint'anom 6:12.	Addicted	Závislosti
Marek 4:35-41. Žalm56:3-4, 10-11.	Afraid	Strach a obava
1 Korint'anom 6:19-20. Efezanom 5:29.	Anorexic/Bulimic	Anorexia, alebo bulímia
Matúš 6: 25-34. Žalm23. Matúš 11:28-30. Ján 14:27. Príslovia 3:5-6. Filipanom 4:6-7.	Anxious	Úzkosť, úzkostné stavy
Žalm147:3 Zjavenie 21:3-5. 1 Tesalonický 4:13-18.	Broken-hearted	Rozchody, zlomené srdcia
Ján 16:33. Žalm 23; 3:3; 40:1-3; Rimanom 8:38.	Depressed	Depresívne stavy
Žalm 23; Ž 55: 16, 17, 22. Žalm 94: 18, 19, 22. Žalm 121: 1-2, 7-8;	Desperate	Prežívanie zúfalosti
2 Korint'anom 12:9-10. Ján 5:14-16. Žalm 38:3-10. Ž 103: 1-4.	ILL or Pain	Choroba, alebo bolesť
Ján 14:27. Príslovia 16:3. Filipanom 4:6-7.	Stressed	Vystresovaný človek
1 list Korint'anom 3:16-17. Žalm 139: 1-5, 13-14. Žalm 42:5-11.	Suicidal	Sebevraždy Pocit ku skutku sebevraždy
Ján 8: 34-36. 1 Korint'anom 10:31. 1 Korint'anom 6:12,19-20. Efezanom 5:18. 1 Tesalonnickým 5:6-8. Žalm 139: 1-5, 13-14.	Tempted by Drugs or Alcohol	Pokušenie ku zneužitiu drogy, alebo alkoholu
Zjavenie 3:20. Žalm 23. Žalm 68:5-6.	Lonely	Pocit osamelosti
Ján 14:27. Rimanom 5:1-2. Filipanom 4:4-7.	Needing Peace	Potreba mieru
1 Petra 2:20-23. Žalm 3. Žalm 55:20-22.	Insulted or intimidated	Urážanie, alebo zastráňovanie

Marek 4:37-41. 1 Petra 3:13-14. Žalm 27: 1-3; Ž 118:6-9.	In Danger or Threatened	V ohrození
Lukáš 11:1-13. Ján 14:12-14 1 Jána 5:14-15.	Praying	Potreba modlitby
Matúš 11:28; Žalm 3; Ž 4:8.	Sleepless	Bez spánku
Matúš 6:24; Lukáš 12:15; 1 Timotej 6:9-10 Príslovia 13:11	Gambling	Pokušenie pred hazardným hram
Lukáš 17:3-4. 2 Timotej 4:16-18. Žalm 21:10-14. Ž 41;	Friends Fail	Zlyhanie priateľa
1 Korint'anom 1:25-31 2 Korint'anom 12:9-10. Filipanom 4:12-13. Žalm 138:8	Feeling Inadequate	Pocit nedostatočnosti
Ján 3:16. Ján 14:1-3. Zjavenie 21:4. Žalm 23:4.	Facing Death	Tvárou v tvár smrti
Matúš 7:1-5 Rimanom 14:10-13 1 Korint'anom 4:5. Žalm 73:21-25	Bitter or Critical	Kritika
Matúš 5:11. Matúš 5:44. Rimanom 12:18. Žalm 1:1-6.	Bullied or harassed	Šikanovaný, alebo obťažovaný
Marek 12:30-31 1 Ján 3:15. Zjavenie 22:12. Rimanom 17:9.	Bullying others	Šikanovanie ostatných
1 Korint'anom 6:19-20. 2 Korint'anom 1:3-4. 1 Tesalonický 5:23 List Hebrejom 4:15-16. Žalm 34:18-19.	Cutting, Injuring myself	Zranenie
Rimanom 12:17-19. 1 Tesalonický 5:15 1 Petra 2:21:23	Contemplating revenge	Uvažovanie o pomste
Marek 9:23-24. Ján 20:24-29. Žalm 53:1	Doubting	Pochybovanie
Galant'anom 5:26 Filipanom 4:11.	Envious	Závisť
Efezanom 4:25. Zjavenie 21:8. Hebrejom 13:5. Rimanom 13:9-10 Efezanom 4:28	Tempted to Lie Tempted to Steal	V pokušení klamať V pokušení kraďnúť

Poznámka. Pôvodný zdroj (Bible Translation Team, ShareWord Global, 2021 s. 6-10).

Tabuľku spracoval, doplnil a aktualizoval autor postgraduálnej práce, 2022.

V **TABUĽKE 4** sme vybrali konkrétne biblické verše, ktoré sú vhodné v rámci **hagioterapie** s klientom **cielene rozobrať**. Následne pokračuje sa v **biblioterapeutickom výkone** v súlade s **biblioterapeutickým postupe**.

TABUĽKA 6

Biblioterapeutický postup pri posttraumatickej stresovej poruche PTSD.

Biblioterapeutické výkony pri posttraumatickej stresovej poruche PTSD	
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov	
Biblioterapeutické výkony	Vhodné aktivity a doplňujúce poznámky
Počúvanie príbehov	Vhodné sú receptívne metódy, čítanie, počúvanie. Malo by ísť o príbehy, ktoré nesúvisia s traumou.
Písanie denníka	Klient si zapisuje dojmy zo stretnutia , resp. zážitky zo života.
Písanie životného príbehu	Je vnímaná u biblioterapeutickej intervencie ako významná technika.
Poetoterapia	Môže zlepšiť, zvýšiť sebahodnotenie, radosť a sebaúctu u klienta. Patrí sem: tvorba a čítanie básni, hľadanie úryvkov , ktoré by v určitej etape mohli súvisieť s problémom klienta.
Slovná koláž	Na vybrané témy: materstvo, láska, sloboda, strata, bolesť . Možnosť koláže z obrázku, písmen, básni, viet, ktoré si vyberie sám klient.
Odkazy	Technika: do obkreslenej ruky si zapíšu klienti povzbudivé citáty.
Tvorba príbehu	Z vopred určených slov. Môže poukázať na emočné ladenie u klienta. Na zmeny nazerania, možnosti riešenia, a vyrovnávania problémovej situácie.
List osobe	V závislosti od klienta. Môže mať katarzný (psychická očista) účinok.
Písanie príbehu	Klient môže napísať ľubovoľný príbeh na základe vopred definovaných šablón. Šablóna: hlavná postava, aký má problém, kto môže pomôcť, ako by si literárna postava mohla pomôcť sama sebe, skutočný, alebo predpokladaný záver príbehu.
Diskusia	Zdieľanie klientovho zážitku z biblioterapie, názoru a prežívanie klienta.

Poznámka. Pôvodný zdroj (Majzlanová, 2017, s. 32-33). Tabuľku spracoval a parafrázoval autor postgraduálnej práce, 2022.

TABUĽKA 7

Biblioterapeutický postu podľa Caroline Shrodes.

BIBLIOTERAPEUTICKÝ POSTUP	
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov	
1 FAZA IDENTIFIKÁCIA Štádium projekcie	<ul style="list-style-type: none">▪ Klient sa identifikuje s hrdinou.▪ Svoje emócie, poznatky a myšlienky zdieľa prostredníctvom hrdiny.▪ V štádiu projekcie postupne klient pociťuje to čo fiktívny hrdina.
2 FAZA KATARZIA (OČISTENIE)	<ul style="list-style-type: none">▪ Očistenie prichádza vtedy, keď klient nechá voľný priebeh svojej nahromadenej emócie.▪ Prejav zlosti je nevyhnutný, pretože v počiatočnej fáze si uvedomuje len negatívne emócie.
3 FAZA NADHLAD	<ul style="list-style-type: none">▪ Klient dokáže lepšie pochopiť seba aj svoje okolie. Nadobúda nové poznanie.
4 FAZA PRIJATIE	<ul style="list-style-type: none">▪ Najefektívnejšia fáza je prijatie nového poznania.▪ Klient prijíma nový spôsob myslenia chovania.▪ Klient nadobudol nové poznatky.

Poznámka. Pôvodný zdroj (Caroline Shrodes, 1949, Univerzita v Kalifornii v Berkeley).

Tabuľku spracoval a parafrázoval autor práce, 2022.

V **TABUĽKE 5** popisujeme biblioterapeutický postup pri posttraumatickej stresovej poruche. Vyberáme vhodné biblioterapeutické výkony ku jednotlivým aktivitám. Biblioterapeutický postu podľa Caroline SHRODES sme vyjadrili formou **TABUĽKY 6**.

3 EMPIRICKÁ ODBORNÁ ČASŤ PRÁCE A METODOLÓGIE

3.1 METODOLÓGIE VÝZKUMU A SPOSOB ZBERU DÁT

HLAVNÝ OBJEKTOVÝ CIELE výskumu postgraduálnej práce je určenie copingových štruktúr v rómskej populácii v Toronte vo vekovej skupine 18-50 rokov.

METÓDY, ktoré použijeme v postgraduálnej práci v teoretickej časti budú kritické zmýšľanie, literárne rešeršné metódy pre zhrnutie momentálne vedeckého poznania, ktoré je platné v súčasnosti. Výskumné metódy, ktoré sme použili v empirickej časti postgraduálnej práci budú komparatívne, porovnávacie, metódy vyšetrovania; kazuistiky, kvantitatívne spracovanie dotazníkov a kvalitatívne ciele hĺbkové rozhovory zamerané na rómsku populáciu v Toronte. Metódy použité pri výskume z kvalitatívnych metód bol cieleň rozhovor, polo štruktúrovaný rozhovor a rozhovor voľný. Z kvantitatívnych metód bol použitý dotazník v postgraduálnej práci v rámci komparatívneho porovnávania pri hlavnom objektovom ciele. Zber dát bol realizovaný od septembra 2022 do januára 2023, teda 5 mesiacov. Komparatívny zber prebiehal online formou. Priame opytovanie sa Rómov žijúcich v Toronte vo vekovej skupine 18-50 rokov prebiehal rovnako v období 09/2022 – 01/2023.

Lokalizácia: online priestor a priestor determinovaný názvom postgraduálnej práci, teda mesto Toronto, provincia Ontario v štáte Kanada. Doba trvania výskumu trvala 5 mesiacov t.j. 09/2002 – 01/2023.

PRVÁ HYPOTÉZA „H1“ hodnoty väčšie 8-10 v dotazníku traumatického stresu je u mužov väčšie, ako u žien, vo vekových kategórii 30-39, 40-49, 50-59 ročných a je závislá na finančnom príjme muža.

DRUHÁ HYPOTÉZA „H2“ ženy odbúravajú stres viac v hagioterapii, ako muži, v celkových vekových kategóriách a je menšia česť využívania KBT terapii.

HLAVNÝ VÝSKUM hĺbkové kvalitatívne rozhovory, plánované 4 klienti spolu približne sto hodinách dotovaných času aplikovaného výskumu.

VEDĽAJŠÍ výskum komparatívny dotazník, pre zisťovanie copingových stratégií. Spôsob zberu dát. Dotazník sme umiestnili na jednotlivé webové stránky. Komparatívny dotazník v Anglickom jazyku je ku dispozícii: *anonymous comparative online questionnaire* na webovej adrese: <https://forms.gle/1HviumD5fm17cvxf9> Komparatívny dotazník v Slovenskom jazyku sme umiestnili taktiež na server. Volá sa: **Anonymný komparatívny online dotazník** na webovej adrese: <https://forms.gle/ycRVzNJLtWRLBuV26>. Trojmesačná možnosť príjmu hovorov v aplikácii Skype a následne asistované vyplnenie dotazníku

prípadne priamy hĺbkový rozhovor. **Vyčlenené telefónne Skype číslo: New York, USA: +1 917 985 8447. Odosielanie emailov**, prostredníctvom okna pre zasielanie liniek na jednotlivé vybrané **cielené emaily**. Práca prostredníctvom email marketingu prostredníctvom **Microsoft Outlook®**. Odosielanie správ pre Rómov, ktorý žijú v **Toronte**. Prostredníctvom sociálnych sieti **Facebook®, Skype®, TikTok®**.

3.2 ROZHOVORY A HĽBKOVÉ ROZHOVORY

TABUĽKA 8

Rozhovory a hĺbkové rozhovory.

ROZHOVORY A HĽBKOVÉ ROZHOVORY			
*DKO je skrátená forma pre výraz: „Dátum konzultácie“			
Klient, Klientka - Dekurz - Kazuistika DEKURZ	DKO Dátumy Konzultácie	Počiatočný ČAS	Konečný ČAS
D1 Dekurz 1/ CROZLPRGSVKCRCA DEKURZ 1 - 23, 26. 12. 2022 IN-DEPTH INTERVIEWS HĽBKOVÝ ROZHOVOR 1	23.12.2022	00:30 AM	9:30 AM
	26.12.2022	1:00 AM	10:30
	Celkový čas vyšetrenia:	$\Sigma_1 = 17$ hodín	
D2 Dekurz 2/CROZSVK CZ/B-206 DEKURZ 2 - 28, 29. 12. 2022 IN-DEPTH INTERVIEWS HĽBKOVÝ ROZHOVOR 2	28.12.2022	7:30 AM	5:50 PM
	29.12.2022	6:30 AM	7:30 PM
	Celkový čas vyšetrenia:	$\Sigma_2 = 23$ hodín , 30 minút	
D3 Dekurz 3/CROZCZEU/SA- 994604124 DEKURZ 3 - 3, 5. 1. 2023 IN-DEPTH INTERVIEWS HĽBKOVÝ ROZHOVOR 3	3.1.2023	10:30 AM	08:00 PM
	5.1.2023	10:30 AM	10:30 PM
	Celkový čas vyšetrenia:	$\Sigma_3 = 23$ hodín, 30 minút.	
X4 DEKURZ ROZHOVOR; 28.12.22 DRMGCOUK-M2812; 1.4-01-2023	28.12.2022 1,4 - JAN. 2023	Celkový čas vyšetrenia: $\Sigma_4 = 3$ HODÍN	
DEKURZ ROZHOVOR ROZHOVOR X5	2.1.2023	Celkový čas vyšetrenia: $\Sigma_5 = 3$ HODÍN	
DEKURZ ROZHOVOR IN-DEPTH INTERVIEWS HĽBKOVÝ ROZHOVOR 4	1, 2, 3, 4, 7, 10. JAN. 2023	Celkový čas vyšetrenia: $\Sigma_6 = 30$ HODÍN	
SPOLU		$\Sigma_{====} = 100$ HODIN ===	

Poznámka. Zdroj: *Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.. LAKATOŠ,*

Lubomír. 2022

3.2.1 DEKURZ A KAZUISTIKA ČÍSLO: 1-CROZLPRGSVKCRCA

TABUĽKA 9

Dekurz hĺbkových rozhovorov, poradové číslo strany dekurz 1/ CROZLPRGSVKCRCA.

HĽBKOVÉ ROZHOVORY, ZÁZNAM PRE POTREBY POSTGRADUÁLNEJ PRÁCE		
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.		Toronto, Ontário, Kanada.
Rok: 2022 2023	Záznam o hĺbkovom rozhovore. Vykonaný v súlade podkladov postgraduálnej práce. Doplnkový záznam. Osoba poučená v súlade platnej legislatívy GDPR. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679	Mr. Eubomír LAKAT OŠ BBA. MSc.
Dátum 23 12 2022	Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. „Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR. Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“ (“Ochrana osobných údajov Okresný súd Bardejov - Ministerstvo ...”)	
23.12.2022	Kódovaný jedinec: CROZLPRGSVKCRCA. Prebehlo uvítanie. Počas sedenie som vykonával poznámky, ktoré som následne spracoval. Anamnéza detstvo: „otec bol alkoholik“, ako dieťa bol svedkom domáceho násillia. Zomrel v roku 1994 ani jedno jeho vlastné dieťa nebolo na pohrebe. 1,5 roka prežili deti v detskom domove. Pól roka boli v SOS záchrannom centre. Následne návrat do novej rodiny, matka detí sa znova vydala v roku 1996 a vstúpila, ako pokrstené veriaca ku Jehovovým svedkom. Byt v základných podmienkach vyhovoval. Stredne až nízka úroveň žitia. Veľká záhrada, rodina uvádzala: „uživila nás“. Sťahovanie v rámci dediny dva krát 1996 a 1998. Následne sťahovanie do menšieho okresného mestečka v roku 2001. Dieťa syn uvádzal záujem o svoju sexualitu ku rovnakému pohlaviu. Navádzal ďalšie deti ku rôznym „sexuálnym hrám.“ Anamnéza puberta: absolvent strednej odbornej školy, 4 ročné, klient od maturoval v roku 2005. Počas strednej školy: obrovská šikana 1-2 ročník, pokusy o sebe vraždu , kontaktoval klient Psychologickú poradňu v Prešove. Šikana na škole ustala až do roku 2005. Dôvod pre šikanu bola homosexuálna orientácia klienta a jeho neschopnosť brániť sa. Verbálna šikana. Sexuálne aktívny od roku 2006, v homosexuálnom vzťahu. „ & mama sa o mňa nestaral, ja som žil sám “ – uvádza klient „ bol som na hrane života a smrti, pričom nik nevedel, že sa chcem zavraždiť, tak reálne. “. *je mi to tak ľúto, ubezpečujem klienta. Klient je rozrušený pokračujeme neskôr v inej téme.* Klient má ešte nemá vysporiadané emócie.* Napriek silnej emocionálnej nestabilite, spomienky uvádza, v opakovanom výseve. Klient neguje PTSD diagnózu. Dospelosť: klient žije výhradne len v zahraničí. Bola mu diagnostikovaná bipolárna porucha osobnosti, je stabilný depresívny typ. Lieky na BP2typu, berie sporadicky. Náboženská nevraživosť: rodina silne veriaca u Jehovových svedkov. Klient	23.12. 2022 8 ročný SOS DD 1996 1998 2001 Sexualita 2005 PTSD 1998- 2001 BP2

pokrstený v roku 1998 až do jeho výstupu ku roku 2001. Ordinovaný pre evanjelizáciu v Jehovovej teológii. Klient vystúpil z náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia v roku 2001. Od roku 2001 mala rodina výsostne nariadený zákaz kontaktovať sa, byť spolu, či inak sa priznať ku klientovi. Rodina je ortodoxne veriaci tak, všetky prikáže presne dodržiava, až do dnes. „*tol'ko zla a nepochopenia pre homosexualitu a rómčinu, som nezžil nikde viac ako na Slovensku a v Českej republike. Preto sa Europe cielene vyhýbam.*“ Odovzdáva smutné svedectvo klient. „*moje tajomstvo dobre vieš je minimalizmus, skromnosť a pokora. „Ja nemám rodinu !“*“, „mám len seba a zopár dobrých kamarátov“ *klient pokračuje* „som explozívny, výbušný a toto mi dala moja mama ako takzvaný genetický dar. BP 2 typu je diagnóza, nie je to výmysel, ako druhý povedia, napriek tomu som komunikatívny, empatický, vďačný emocionálny“ „ja som hrozne rád, že mám len svoj okruh kamarátov, a to mi stačí. *Ja zatiaľ žijem a to mi postačuje*“ „Ďakujem aj tebe Ľubomíre.“

* Ja ďakujem tebe, že si sa takto podelil so mnou o svoj príbeh.

Poznámka. Šablóna zdroj: (Nrsr.sk, 2022) **Zdroj:** *Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.* LAKATOŠ, Ľubomír. 2022

PROTOKOL – VYŠETRENIE – KAZUISTIKA 1/CROZZLPRGSVKCRCA

Poučenie o právach GDPR (Zákon č. 122/2013 Z. z; Zákon č. 18/2018 Z. z; Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016).

- ✓ Klient poučený o publikačnom účely s podmienkou zabezpečenia úplnej anonymity klienta.
- ✓ Účel: Postgraduálna práca. Doctor of Science DSc. v psychotraumatologických štúdiách.

Pohlavie: Muž **Rod:** klient

Ročník: 1986 **Vek:** 36 /ku 2022 roku

Denominácia: Protestantská cirkev, Katolícke cirkvi, voľné cirkvi a náboženské spoločnosti, LETNIČNE CIRKEVNÉ spoločenstvá, Iné cirkevné spoločenstvo.

Použitá technika: voľný rozhovor, voľné asociácie, cieľný rozhovor, extrospectio introspekcia a rozhovor

Asociácie: rozhovor podľa veku klienta detstvo, dospievanie, puberta, dospelosť, zrelosť, vedený rozhovor, extrospekcia, ap. **Prístrojová technika a parametre:** teplota, pulz, tlakomer, glukomer.

KAZUISTIKA ČÍSLO: dekurz 1/ CROZZLPRGSVKCRCA

POHLAVIE	ROD	ROČNÍK	VEK	DENOMINACIA	PRÍSTROJOVE TECHNIKY A PARAMETRE
Muž	On	86	36	Protestantské LGBT Cirkvi	Tlak: 125/76 mmHg Pulz 97 Glykémia 6,5 mmol/L

SUBJ.: POCITOVÁ AKTIVITA, SÚČASNÉHO STAVU KLIANTA: v poriadku, takže je prirodzene zaneprázdnený.

Obj.: Objektívne negatívne nálezy klienta: povaha, bipolárna porucha 2 typu depresívna zložka, maniakálny, mierne psychotická osobnosť, neschopnosť kvalitného plaču.

Obj.: Objektívne pozitívne nálezy klienta: vedomostná štruktúra, vytrvalosť, oddanosť skromnosť, empatia, minimalizmus, kreativita, religionistické prejavy, prednášanie, prirodzený líder, manažér, úprimnosť, prirodzená ľudskosť.

Obj.: Nefunkčné copingové stratégie: hyper ventilácia; fajčenie, prejedanie sa, tabletky

(50/50%), údery do vlastného tela, útek, kričanie.

Obj.: Funkčné copingové stratégie: hlboké nádychy a výdychy: hypoventilácia; hagioterapia, voľné rozhovory, prechádzky, naučiť sa zvládať panické poruchy a úzkosti.

SPRACOVAL, VYPOČUL A USMERNIL ROZHOVOR: MR. EUBOMÍR LAKATOŠ, BBA., MSC.

Kontakt: lubomir.lakatos@outlook.com v Toronte, Scarborough, Ontário, Kanada

TABUĽKA 10

Potvrdené copingové stratégie dekurz 1/ CROZLPRGSVKCRCA.

KAZUISTIKA ČÍSLO DÁTUMY CELKOVÝ ČAS	POTVRDENÉ COPINGOVÉ STRATÉGIE	
	VEK	COPING
dekurz 1/ CROZLPRGSVKCRCA	36	Biblia – Hagiotherapy; Korán – Hagiotherapy
	20	Prechádzky, muzikoterapie, divadlo terapie, Art Th.

Poznámka. Zdroj.: Autor postgraduálnej práce, Lakatoš, L. 2022

3.2.2 DEKURZ A KAZUISTIKA ČÍSLO: 2-CROZSVKCZ/B-206

TABUĽKA 11

Dekurz hĺbkových rozhovorov, poradové číslo strany Dekurz 2/CROZSVKCZ/B-206

HĽBKOVÉ ROZHOVORY, ZÁZNAM PRE POTREBY POSTGRADUÁLNEJ PRÁCE		
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.		Toronto, Ontário, Kanada.
Rok: 2022 2023	Záznam o hĺbkovom rozhovore. Vykonaný v súlade podkladov postgraduálnej práci. Doplnkový záznam. Osoba poučená v súlade platnej legislatívy GDPR. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. „Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR. Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“ (“Ochrana osobných údajov Okresný súd Bardejov - Ministerstvo ...”)	Mr. Eubomír LAKAT OŠBBA. MSc.

<p>Dekurz 2/CROZSVKCZ/B-206 Detstvo: nevlastný rodičia. Vlastný rodičia malý autohaváriu. Pamätáš slova „prelož ju do auta“. Počas školy jej ubližovali. „Od školský pedagogičky, ktorá v nej vyvolala sústavne pocity menejcennosti sa stala balbutik 3 r“. Nemali ju radi v škole. Macocha uprednostňovala bratov. Plakala, mala ľútosť. Vyháňali, “Chod’ ty von z domu!” Nevlastná mama, + Otec. Nemala vzťah s 2, nevlastnými bratmi. Zle spomienky na detstvo, nevlastnú rodinu. Sexuálne zneužívaná (typu objatie, stláčanie dieťaťa a voňanie kože dieťaťa) od Macochy. Z biologického hľadiska dcéra je nevlastná. Klientka mala nepríjemné pocity spojené zo sexuálnym zneužívaním. <i>Tému som ukončil. Macocha mala a ma tendencie porovnávať sa so spoločnosťou a okolím.</i> Macocha čítala jej korešpondenciu. Puberta: Štúdie analytickej chémie a chémiu,. Krátkodobé kamarátky boli prítomne, + rozhovory viedli.</p> <p>Jej kamarátka mala 19 rokoch deti. Macocha chodila s našou klientkou až do 21 roku na gynekologické oddelenie, či je panna. Náš klient nemá rad deti a presťahoval sa do zahraničia. <i>Macocha vyvolávala pocit násilného súcitu, výberu a vďaky. Macocha je cholerička, vlastným deťom nedávala jedlo.</i></p> <p>Dospelosť – Presťahovaná.</p> <p>1 vzťah trvanie v počte rokov 12 rokov. Bol alkoholik, užíva ľahké drogy. Ex Svokra kamarátstva hlbšieho v 5 rokov, až do teraz. Finančná trauma a trauma po odchode 2,5 roka. Dg. Silná stresová a adaptačná porucha. Psychológa nekontaktovala. <i>Silná stresová porucha.</i></p> <p>2 vzťah trvanie v počte rokov 5 až do súčasnosti. V tomto prípade našu klientku rodina po stránke partnera odvrhla. Momentálne je v tomto vzťahu.</p> <p>Škola: SOŠ, OA ISCED – Maturitná skúška. Hobby: Matematika, fyzika, kreatívna domáce práce. Racionálny príjem jedla, schudla pod dohľadom, 9 gynekologických operácií, nechut’ pohlavného styku, averzie ku deťom. Bojí sa tmy a rakve. Milovníčka psíkov. Vyvinutá vysoká empatia, EQ inteligencia vysoká. Záver: PTSD, Post traumatická stresové a ochorenie. Ešte po 2,5 roka, pretrvávajúce spomienky a silný emočný šok. Terapia: knihy, biblioterapia, psycho edukácia knihy, mimo iné knihy aj od Dr. Klimeš. + NLP, t.j. Neurolingvistické prepojenie.</p>	<p>1970 1973 1977</p> <p>1 rokov 5 rokov 6 rokov 8 rokov 10 rokov 15 rokov až do 21 rokov</p> <p>1980+</p> <p>2000 rok 2004+12 2,5 rokov 5 rokov</p>
<p>Odporúčenie: Napriek tak vyspelej osobnostnej inteligencii, momentálne sa vníma ako silná plná psychickej energie. Odporúčane vnímať jéj (holistický princíp) problémy pod dohľadom klinického psychológa naďalej aj klinického psychiatra. Dobre zareagovala na knihy najme v rámci jej psycho edukácie. V rámci hagioterapie dobre znáša postoje Gréckokatolíckej cirkvi.</p> <p>Som si vedomí z anamnézy o klientkinom pokusu o sebe vraždu, kedy mala síce len slovné vyhrážky(brat jeden spáchal, úspešne sebe vraždu), ale je vhodné sledovať jej stav do budúcnosti, keďže žije vo vzťahu bez sobášneho listu. Je vhodné jej pripomenúť silné osobnosti z minulosti, histórie, kde má vysoko znalé informácie.</p> <p>V rámci života je vhodný silne vyvinutý zmysel pre pravdu, zjemniť ostrosť v slove a jazyku a nájsť trvalý holistický zmysel, života, ktorý nepodlieha na človeku. Teda zmysel rýdzo pre ňu a jej aplikáciu. Možný fenomenologický prístup ku životu.</p>	<p>Záver</p> <p>Dekurz 2/CROZ SVKCZ/ B-</p>

Poznámka. Šablóna zdroj: (Nrsr.sk, 2022) Zdroj: Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.. LAKATOŠ, Ľubomír. 2022

PROTOKOL – VYŠETRENIE – KAZUISTIKA DEKURZ 2/CROZSVKCZ/B-206

- ✓ **Poučenie o právach GDPR** (Zákon č. 122/2013 Z. z; Zákon č. 18/2018 Z. z; Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016).
- ✓ Klient poučený o publikačnom účely s podmienkou zabezpečenia úplnej anonymite klienta.
- ✓ **Účel:** Postgraduálna práca. Doctor of Science DSc. v psychotraumatologických štúdií.

Pohlavie: F Rod: klientka

Ročník: 1970 Vek:52 ku 2022 roku.

Denominácia: Protestantská cirkev, Katolícke cirkvi, voľné cirkvi a náboženské spoločnosti, letniny cirkevné spoločenstvá, Iné cirkevné spoločenstvo.

Použitá technika: voľný rozhovor, voľné asociácie, cielený rozhovor, extrospectio
extrospekcia a rozhovor

Asociácie: rozhovor podľa veku klienta detstvo, dospievanie, puberta, dospelosť, zrelosť, vedený rozhovor, **extrospekcia**, ap.

Prístrojová techniky a parametre: teplota, pulz, tlakomer, glukomer

KAZUISTIKA ČÍSLO:

Dekurz 2/CROZSVKCZ/B-206

POHLAVIE	ROD	ROČNÍK	VEK	DENOMINACIA	PRÍSTROJOVE TECHNIKY A PARAMETRE
žena	klientka	1970	52	v Boha verím, + v Trojici, ale nepotrebujem cirkev. Greko-katolícká.	Tlak: 115/62 mmHg Pulz 70 Glykémia 5,0 mmol/L

Subj. Pocitová aktivita, súčasného stavu klienta: cítim sa dobre, spokojne.

Obj. Objektívne negatívne nálezy klienta: toxický 12 ročný 1vý ex vzťah.

Obj. Objektívne pozitívne nálezy klienta: pamäťové centrum, emočné centrum, EQ.

Obj. Nefunkčné copingové stratégie: plávanie, cvičenie, aktivity, sauna.

Obj. Funkčné copingové stratégie:. hagioterapia, rozhovor zohráva extra dôležitú úlohu.

Kreslenie Art terapia, Hudba Muzikoterapia, mandali, antistressové oml'ovánky.

Emočná podpora pes, ktorý ma funkciu emočnú podporu. Emočná – duševná podpora,

SPRACOVAL, VYPOČUL A USMERNIL ROZHovor: MR. LUBOMÍR LAKATOŠ, BBA., MSC.

Kontakt: lubomir.lakatos@outlook.com v Toronte, Scarborough, Ontário, Kanada

TABUĽKA 12

Potvrdené copingové stratégie dekurz 2/CROZSVKCZ/B-206.

KAZUISTIKA ČÍSLO DÁTUMY CELKOVÝ ČAS	POTVRDENÉ COPINGOVÉ STRATÉGIE	
Dekurz: 2/CROZSVKCZ/B-206	VEK	COPING
	40	Hagioterapia, Biblioterapia, Extrospekcia, rozhovor, empatia, kreatívna činnosť
	50	
	52	Psycho-edukácia, Art Terapia, Muzikoterapia

Poznámka. Zdroj.: autor postgraduálnej práce, Lakatoš, Ľ. 2022

3.2.3 DEKURZ A KAZUISTIKA ČÍSLO: 3-CROZCZEU/SA-994604124

TABUĽKA 13

Dekurz hĺbkových rozhovorov, poradové číslo strany dekurz

HĽBKOVÉ ROZHOVORY, ZÁZNAM PRE POTREBY POSTGRADUÁLNEJ PRÁCE		
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.		Toronto, Ontário, Kanada.
Akad emic ký rok: 2022 2023	Záznam o hĺbkovom rozhovore. Vykonaný v súlade podkladov postgraduálnej práce. Doplnkový záznam. Osoba poučená v súlade platnej legislatívy GDPR. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. „Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR. Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“ (“Ochrana osobných údajov Okresný súd Bardejov - Ministerstvo ...”)	Mr. Eubomír LAKAT OŠBBA. MSc.
<p>3 a 5 Január, 2023 5.1.2023. Dekurz 3/CROZCZEU/SA-994604124 V prvom rade ta chcem privítať a som nesmierne rád, že si prišla. Dúfam v čo najpríjemnejší náš spoločný rozhovor. ***</p> <p>Klinické údaje: 1960 ročník, hypertenzia pod dohľadom, schudla pod dohľadom terapeuta na 50 kg. Racionálna výživa. Terapie: žiadne 0. Psychosomatické ochorenia: 0. Depresie: 0. Mierne tendencie ku strate celku ako rodinný.</p> <p>Minulosť: Matka, Otec 10 detí. „Matka uprednostňovala len chlapcov, žiadne dievčatá. Teraz ti uprednostňuješ len dievčatá a syna vôbec nepotrebuješ.“ Od svojej matky získala pocit opovrhnutia, nedostatku lásky, necítila si sa ako objekt vhodný pre obyčajnú lásku. Otec sa udusil v plyne v práci. Bol to jediný muž, ktorý sa chcel starať o teba. Mama klientky zomrela na obojstranný zapáľ pľúc. V rodine významná dedičné tendencie: depresie, stredne ťažké depresie. Klientkina sestra spáchala sebe vraždu, po tom čo nechtila otráviť svoje dieťa hubami. V danom rodinnom prostredí, bolo pozorované klientkinými očami veľmi veľký rozpor medzi pravidlami pre chlapca, a pravidlami pre dievčatá. Dievča predsúdne len na pôrod, a pre sobášenie sa do dobrej rodiny. Chlapec ten, kto je schopnejší vyrobiť peniaze. Takže v celom detstve ste mali vlastnú potrebu, po láske, potrebu po šťastí, možno tieto základné potreby Vás spojili pri výbere prvého chlapca pre manželstvo.</p> <p>Puberta: získala si lásku ku recitácii a ku literatúre. Knihy sa stali mojou stálou súčasťou. Rada som chodila na slobodárky, a raz za čas na diskotéku. Kamarátky som mala. Predčasná dospelosť: od 16 práca v Zornici. Teda šička v kuse toľko desiatok rokov. Mala som dlhodobé práce, pracovala som vďačne vlastne som sa cítila pre túto dobu ako „OTROK“ v spoločnosti. Dodnes mám pracovné návyky. Muži: Prvý muž zomrel, mali sme spolu 4 deti, v roku 1994 a v roku 1996 si bola už pokrstená ako Jehovova svedkyňa</p>		<p>1960 1970</p> <p>13-16</p> <p>Knihy 16+</p> <p>2000 2022</p>

a druhýkrát vydatá.

Tak som samozrejme prestala fajčiť. 3 deti sa vydali do Jehovových svedkov rodín. **Našla si mnoho literatúry, ktorou Jehovovi svedkovia sú zásobení.**

Moje deti mi boli vždy najcennejšie, čo som vždy mala. Len môj syn, „*nešťastie ho posadlo už dávno*“. Myslím, že je ďaleko, ani neviem ako vyzerá v realite, **ale on je vylúčený**, takže to tak aj je dobré. *To isto môj Boh Jehova ma takto ochránil, že je preč z nášho života.*

Keď som bola vylúčená **tak som sa rozviedla z mojim druhým manželom.** Nato, aby som sa mohla dostať do zboru naspať **tak rok som musela** len počúvať starších v zbore.

Deti a Jehova: tak ako som vedela som ich začínala viesť ku Božiemu Jehovovmu slovu, aby postupne ho vedeli aj z pamäti. V rámci svojich detí sa organizovali aj mládežnícke skupinky, a tak sa zoznamovali mladý medzi sebou. Po čase sa zosobášili medzi sebou, aby boli obidvaja vo viere Jehovovi svedkovia. Deti sme zapísali aj do teokratickej školy, kazateľskej služby popri klasickom štátnom vzdelaní. Následne domáce osobné, a rodinne štúdium danej publikácie.

„Našla som sa v Jehovových svedkov. Našla som svoju hrdosť u Jehovových svedkov! Našla som sa kam patrí – patrí ku Jehovových svedkovu.“

Jehovovi Svedkovia obdobie: od roku 1996+ doteraz. 2 krát som bola vylúčená zo zboru a potom aj následne prijatá. Vždy som mala potom veľkú aktivitu najmä v kazateľskej službe a získavanie nových založených biblických bezplatných štúdií. **Zborové zhromaždenie Jehovových svedkov v Nedeľu:** strážna veža, 1-1,5 hodinky a prednáška pre zbor 1-1,5 hodinky; **Piatok:** 2-3 hod. Teokratická škola Jehovových svedkov. Prednášky; Spieva sa vždy na začiatku, uprostred častí a na záver; **Osobné štúdium** biblie každý deň. Denný citát z písma; **Kniha:** Je to kniha, ktorá sa číta u konkrétnej rodine, ktorá sa strieda a odpovedá sa na otázky. Podľa toho ako a čo sa prekladá; **Kazateľská činnosť 70 hodín za mesiac a 70+ hodín. Momentálne som trvalá priekopníčka kazateľskej služby. Áno v našej viere je zákaz sa rozprávať s vylúčenými, ani s nimi nerozprávať a povinne odvracať tvar od vylúčených členov. Neprijímame krv a krvné transfúzie. Finančne podporujeme zbor v rámci svojich možnostiach. V strave neprijímame žiadne syry, ktoré obsahujú krv.**

Povinne odovzdávame správu za každý mesiac, počet hodín, počet odovzdaných časopisov, Ku jednotlivým domom vypisujeme aj tému pre kolegov, aby mohol včas vykonávať opätovné návštevy.

****Ďakujem ti za rozhovor, a za možnosť si písať poznámky. Chcem poskytnúť informácie, že existujú aj iné spoločenstvá typu Cirkev Ježišova posledných dní, Mormóni; alebo Adventisti siedmeho dňa, tiež po niektorý jedinci to berú až fanaticky a zase poznáme aj iných, ktorý vedia nájsť svoj vlastný smer****

Komentár:

Fanatizmus: Prosím povšimnite si v tomto prípade klientka, úplne plynie na vieru, ideu až fanaticky na jedno náboženstvo, náboženskú skupinu.

Poučenie: Na druhej strane nemá na výber, lebo ak, by bola sama zase vylúčená tak, jej rodina s ňou nesmie udržiavať kontakt; v rámci bývania a nemohla by si povšimnúť ani svoje vnútené. Teda už aj u malých detí sú pevne zakorenené tieto vierouky a dogmata.

Tento spôsob vedenia života vyhovuje mojej klientke, už je v pokročilom veku. **Zaznamenal som prepis, aby sme sa mohli vrátiť, ku analýze správania**

יהוה
JHWH
Zbor

IHVH
JHVH,
YHVH

Nedeľa
Piatok
Kniha
Pokyny

Kázat'
70 hod.+

Záver

človeka. Takéto praktiky sú veľmi vyčerpávajúce na mentálny, psychický aj telesný stav jedinca.

Poznámka. Šablóna zdroj: (Nrsr.sk, 2022) Zdroj: Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.. LAKATOŠ, Ľubomír. 2022

PROTOKOL – VYŠETRENIE – KAZUISTIKA Dekurz 3/CROZCZEU/SA-994604124

Poučenie o právach GDPR (Zákon č. 122/2013 Z. z; Zákon č. 18/2018 Z. z; Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016).

- ✓ Klient poučený o publikačnom účely s podmienkou zabezpečenia úplnej anonymite klienta.
- ✓ Účel: Postgraduálna práca. Doctor of Science DSc. v psychotraumatologických štúdií.

Pohlavie: F **Rod:** klientka

Ročník: 1960

Denominácia: Protestantská cirkev, Katolícke cirkvi, voľné cirkvi a náboženské spoločnosti, letniny cirkevné spoločenstvá, **Iné cirkevné spoločenstvo JW.**

Použitá technika: voľný rozhovor, voľné asociácie, cielený rozhovor, **extrospectio Introspekcia a rozhovor**

Asociácie: rozhovor podľa veku klienta detstvo, dospievanie, puberta, dospelosť, zrelosť, vedený rozhovor, extrospekcia, ap.

Prístrojová techniky a parametre

: N/A

KAZUISTIKA ČÍSLO: Dekurz 3/CROZCZEU/SA-994604124

POHLAVIE	ROD	ROČNÍK	VEK	DENOMINACIA	PRÍSTROJOVE TECHNIKY A PARAMETRE
F	Klientka	1960	62	Jehovovi svedkovia	N/A

Subj.: Pocitová aktivita, súčasného stavu klienta: Šťastná, úsmevná, energetická.

Obj.: Objektívne negatívne nálezy klienta: Hlboké depresie, smútku, skl'účenosti.

Obj.: Objektívne pozitívne nálezy klienta: Pocit zaradenia, pocit užitočnosti, pocit hodnoty, pre komunitu, pocit patrenia, uznania do komunity a cirkevného spoločenstva.

Obj.: Nefunkčné copingové stratégie: sauna, pivo,

Obj.: Funkčné copingové stratégie: Hagioterapia, Biblia, Modlitby, Časopisy Strážna veža, Prebud'te sa, Teokratická škola kazateľskej služby, cielené rozhovory, rozhovor.

SPRACOVAL, VYPOČUL A USMERNIL ROZHovor: MR. ĽUBOMÍR LAKATOŠ, BBA., MSC.

Kontakt: lubomir.lakatos@outlook.com v Toronte, Scarborough, Ontário, Kanada

TABUĽKA 14

Potvrdené copingové stratégie dekurz

KAZUISTIKA ČÍSLO	POTVRDENÉ COPINGOVÉ STRATÉGIE	
Dekurz	VEK	COPING
3/CROZCZEU/SA-	62	Hagioterapia, Biblioterapia, Rozhovor,
994604124	50	Modlitby, Meditácie,

Poznámka. Zdroj: Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.. LAKATOŠ. 2022

3.2.4 DEKURZ A KAZUISTIKY PÍSMENA R → X4; X5

TABUĽKA 15

Dekurz rozhovorov, poradové číslo strany dekurz písmena R → X4; X5

ROZHOVORY, ZÁZNAM PRE POTREBY POSTGRADUÁLNEJ PRÁCE		
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.		Toronto, Ontário, Kanada.
Rok: 2022 2023	Záznam o hĺbkovom rozhovore. Vykonaný v súlade podkladov postgraduálnej práce. Doplnkový záznam. Osoba poučená v súlade platnej legislatívy GDPR. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. „Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR. Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“ (“Ochrana osobných údajov Okresný súd Bardejov - Ministerstvo ...”)	Mr. Eubomír LAKAT OŠBBA. MSc.
<p>Prípad: R → X4 R → X4 Rozhovor: DRMGCOUK-M2812, Komentár: 36, F, 3 deti. Dg. F32.1 Denominácia: RKC cirkev. Klinické údaje: žena, 36 ročná v spokojnom manželskom zväzku. 3 deti, 2 dievčatá v príbuznom veku, a mladšieho chlapca. Extrémny stres pre matku: dieťa prestalo chodiť „zo dňa na deň“ a mala „bolesť nôh“ Dieťa klinické liečené, po 9 mesiacov uzdravená „zo dňa na deň“. Mesačná liečba ordinovaná aj u matky t.j. matka dieťaťa padla do depresívnej epizódy, (F32.10; epizóda stredne ťažkej depresie) liečená tricyklickými antidepresívami Amitriptilín (Amitriptilina). Invalidný dôchodok nebol schválený štátom. Formálne definovaná depresia s mierne psychotickými sklonmi, ktoré po uzdravení dieťaťa boli negované matkou, teda obe boli uzdravené. Záver: Matka po 9 mesiacoch sa plne rehabilitovala a uzdravila, súčasne s uzdravením svojej dcéry. AD lieky vyradené, bez predpisu funguje už 3 +roky. Coping: Modlenie, ako spôsob meditácie, RKC náboženstvo, ako kontakt s duchovným svetom. Posvätné predmety a obklopovanie sa: obrazy, sochy. Emočná podpora: bol sučka, psík, manžel a deti.</p>		<p>Rozhovor X4 R → X4</p> <p>F32.10</p> <p>COPING</p> <p>Rozhovor</p>

<p>Prípado: R → X5 Denominácia: Jehovovi svedkovia</p> <p>Rozhovor: R → X5; Klinické údaje: NBJ Denominácia JW; žena, ročník 1983, v spokojnom manželstve, 2 deti. V spoločnej domácnosti, ešte prebýva klientka mamka, ktorá jej pomáha v živote. Problém: po 9 rokoch, šikana na pracovisku, pre etickosť klientky. Klientka VŠ vzdelaná, atestovaná mikrobiológii, bez dohľadu pracujúca. Výkon: nutnosť zmena práce, HRM nebol ochotný riešiť tento problém. Klientka si našla novú prácu s našou pomocou (nový životopis, a motivačný list), zmena zamestnávateľa.</p> <p>Copingové stratégie: modlitba, najme rozhovor, empatický rozhovor.</p> <p>Poznámka, komentár: klientka nebola pripravená pre riešenie šikany, nutné znovu naučenie asertívneho správania. Klientke pomohol najme rozhovor, vedený rozhovor, ktorý ju ubezpečil v dobrom rozhodnutí : opustiť prácu.</p>	<p>X5</p> <p>R → X5</p> <p>COPING</p> <p>R → X5</p>
---	---

Poznámka. Šablóna zdroj: (Nrsr.sk, 2022) Zdroj: Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.. LAKATOŠ, Ľubomír. 2022

3.3 BIBLIA EKUMENICKÁ: PROTOKOL KU HAGIOTERAPIE

TABUĽKA 16

Biblia ekumenická: Protokol ku hagioterapie jednotlivca resp. skupiny.

EKUMENICKÁ BIBLIA: PROTOKOL ZÁZNAM O Th: HAGIOTERAPIE	
<p>ÚVOD Re: Definovaná Práca s Emóciami: výročie smrti, emócia prijatia.</p> <p>Resp.: EMÓCIE, SMRŤ Jazyk: Slovak – Czech – Polish – English – Russian Rómčina SVK ENG GYP</p> <p>PROTOKOL C.ROZ.: 30122022RTONCA ROK.: 2022</p> <p>Kontakt: Mr. Rastislav Ph: N/A Email: N/A City: Toronto, ONTARIO, CANADA</p>	
<p>OSOBNÁ ANAMNÉZA:</p> <p>Pohlavie: Male Female- F Non-Binary</p> <p>Veková skupina: 18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60+</p> <p>Životná filozofia: ===== minimalizmus života</p> <p>Mesto, Provincia, Štát: TORONTO, SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA</p> <p>Skupinová príslušnosť ku skupine: Adventizmus siedmeho dňa, zbor Toronto.</p> <p>Vedúci skupiny, vedúci jednotlivca: Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.</p> <p>Prvotný problém: okruh stresory: Úmrtie matky, výročie úmrtia matky a otca.</p> <p>Poznámka: Matka úmrtie 2013, SEPTEMBER-2003, 14. DECEMBER úmrtie ujo.</p>	
<p>SOCIÁLNA ANAMNÉZA:</p> <p>Okruh: Počet ľudí žijúcich v domácnosti: ===== 2</p>	
<p>Odp. : ODPORÚČANIE JADRO: ŽALM: KAPITOLA PSALM: 23</p> <p>Rozjímanie :pieseň číslo 445, ECAV spevník.</p> <p>ECAV: Th: Rozjímanie 445: 1. „Vždy, keď o tebe rozjímam cítim v srdci žiaľ, že som ťa pre svetskú márnosť nie vždy miloval.“ (“Dopraj mi s Tebou prebývať, Kriste Ježiši - Worship Leader”) 2. Ty si nad všetky podklady, čo sú na svete. Ja len v Tebe Ježišu, mám, poklad v živote. 3.“Ty si Pán syn Boží svätý, vykupiteľ môj. A ja nehodný a hriešny</p>	

služobník som tvoj“ („Dopraj mi s Tebou prebývať, Kriste Ježiši - Worship Leader”)

ECAV:TH: Pieseň 263: 1. "Hoc diablov plný bol by svet, chcejúcich nás pohltiť, nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť." (“Lámal a Dával (Breaking of the bread) | Duo Kalich”) Knieža sveta toho, trúfa si mnoho, neuškodí nám, odsúdil ho náš Pán, slovíčkom ho porazí. **2.** Slovom Boží neotrasú, úspech im neprislúcha, s nami je každého času, Pán s darmi svojho Ducha. **Môžu zničiť všetok, rod i majetok, vziať česť hrdlo dom, náš poklad nie je v tom, nebesá nám zostanú!** **3.** Čo je naša ľudská sila? **Sama nás nezachráni, máme však od Hospodína, štít v každom bojení. Pýtaš sa kto je ním? Ježiš Boží Syn. Ten zachránil svet, iného Boha niet. On napokon zvíťazí!**

KNIHA & PUBLIKÁCIE

Podľa záujmu: **Publikácie: Všeobecnú časť, spojená pre všetky denominácie**

- časť, Basic Elements of the Christian Life. ISBN 0-7363-2037-7
- časť, Basic Elements of the Christian Life. ISBN 0-7363-2214-0
- časť, Basic Elements of the Christian Life. ISBN 0-7363-2215-9
- časť, The Normal Christian Life, ISBN 978-1-4143-8002-5

Publikácia pre Th.: Tému finančné zdroje:

- The Economy of God. ISBN 0-7363-2323-6

- **Publikácia pre-Th: Téma #Smrť, úmrtie: What Happens when you die? P.36**

Pre ADV7D: The Great Controversy ISBN 978-1-62913-169-6, ISBN 978-1-629131-72-6

Preklady KJV – King James Version, NIV: new international version

FILM: Život Ježiša Krista	Biblické príbehy – Abrahám, Izak, Jakob
Biblické príbehy, Pavel z Tarsu	Biblické príbehy – Mojžiš, Ester
Biblické príbehy Jozef	Biblické príbehy David
Bible - Starý zákon	Bible Samson a Dalila
Biblicke príbehy Šalamoun	Biblické príbehy Jeremiaš

HUDBA & INTERPRETI

Cece Winans	Kurt Carr
Sheryl Brady	Lion of Judah Lebo Sekgobela
Johnathon Butler	Psalom 23 Juanita Banum
Harlem, Gospel,	Tasha Cobbs Leonard,
Oceans (Where Feet May Fail)	

PREDNÁŠKY: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD.

MINISTRY: Sheryl Brody, Dr. Juanita Bynum

POZNÁMKY, ODPORÚČANIE

Pzn. Odp.: YES NO N/A Veci na ktorých treba opätovne pracovať:

Pzn. Odp.: YES NO N/A Veci, ktoré treba rozjímať: Zjavenie 21: 3,4; Ž23 K;

Pzn. Odp.: YES NO N/A Rady, ktoré boli odporúčené: Modliť sa.

Doplňujúce: YES NO N/A Muzikoterapie:

Doplňujúce: YES NO N/A Film: ad.

Doplňujúce: YES NO N/A Kniha: Biblia, ECAV spevník, Dr. Martin LUTHER.

ZÁVER, SÚHRN: Veľmi pekná, úspešná supervízia pre klienta. Úspešná terapia.

Klient najprv pristupoval ku terapii striedmo. Ovšem pri piesňach (spevník ECAV), meditácii a voľnom rozhovore (o rodine) sa uvoľnila jeho prvotná anxieta. Pripomenutie Biblie, ako Božieho slova a úcta ku tejto významnej knihe.

Myšlienky o nebohej prišli, ale ako klient uvažoval – tak vo voľnej asociácii spomenul aj jej vierovyznanie, kedy pochopil, čo vlastne jeho matka chcela, čo si myslela, že bude po smrti. Uvažujeme aj o smrti, ako o celom živote. O zmysle života a spôsobe

bohatstva, alebo holom minimalizmu. Ak je cesta naša minimalizmus, tak musíme prijať, našu cestu a ísť tak, kam je potreba. Život je cesta ku príprave pre „propedeutika ku smrti“. Dovoľ mi povedať ti o fenomenológii a konkrétne o Žalme 23. „i keby som mal kráčať, nebudem sa báť zlého, tvoja palica“
 „Modlitba, ako jediný a základný prostriedok s rozhovorom Hospodina. Jediné úprimný plač a úprimné slzy, dokážu očistiť telo i dušu. Kto verí v odpustenie, získa odpustenie v Kristu, Hospodina v ducha. Sme sa narodili na ceste. Život je cesta, smer je daný i smrť je jediná istota c živote čo vlastne máme.“

Ďakujem ti za tvoj pohľad.

Dátum ďalšieho stretnutia: 15.1.2023

Dátum opätovnej návštevy: 1-20. JAN. 2023

Téma pre ďalšie stretnutie: minimalizmus, fenomenológia, život je cesta, propedeutika.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

30.12.2023 ===== TORONTO, ONTARIO, SCARBOROUGH CANADA

DÁTUM DATE STEMP City: ON INTERNET CC: OUTLOOK.COM

Poznámka. Zdroj: (Košťal, ECAV, 1995) *Zdroj:* *Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.. LAKATOŠ, Ľubomír. 2022*

3.4 PROTOKOL PRE BIBLIOTERAPEUTICKEJ TERAPIE

TABUĽKA 17

Protokol pre biblioterapeutickú terapiu – schéma biblioterapeutického programu.

DEKURZUS Číslo: ==30.12.202== 2022/2023 PSYCHOEDUKÁCIA	
Protokol pre biblioterapeutickú terapiu – schéma biblioterapeutického programu.	
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov	
Meno a priezvisko pracovníka	Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.
Kalendárny rok, miesto :	2022 / 2023, Toronto, Ontário, Kanada
Cieľová skupina/jednotlivec:	Mr. Rastislav, Toronto, Ontário, CA
Diagnóza/problémy:	Úmrtie v rodine, + výročie úmrtí v rodine
Jednotlivec, Klient, Zákazník, Zloženie skupiny (heterogénna, homogénna, pohlavie, vek): Klient, M , 47 ročný – jednotlivec. Pri Th. Zamerané na EMPATIA A EMÓCIE.	
Ciele biblioterapie: globálny, všeobecný , mikrocieľ: emocionalita, prežitie emócie. Zmierenie, bolesti a žiaľu. Lepšie pochopenie emócií, prežitku, ktoré prežíva.	
Časový harmonogram - rozloženie projektu - na aké obdobie? 7 dňové obdobie.	
Krátke zavedenie do problematiky: Úmrtie mamy a výročie jej smrti.	
ÚVODNÉ AKTIVITY: ROZHOVOR PRIVITANIE, SPEV, GOSPELOVÉ LADENIE	
V RÁMCI HLAVNEJ ČASTI: AKTIVITY čítanie biblickej správy, ROZHOVOR v danej téme. KAZATEĽ KOHELET 9: 5,10 a ZJAVENIE 21:3,4 MEDITÁCIA.	
ZÁVEREČNÉ AKTIVITY: ŽALM 23 kapitola; Ž23: 1-6 = ad. ROZHOVOR ECAV SPEVNÍK PÍSEŇ: 445: Dopraj mi s tebou prebývať 1-6. ECAV SPEVNÍK 453 Ježiš drahý poklad môj; 1-5; Autor T866, Kleychov kancionál. ECAV SPEVNIK 263, HRAD pevný je pán Boh náš; 1-4; T445 M. Luther.	
Zdôvodnenie projektu - problémové skupiny, navrhnuté aktivity, postupnosť techník, prístupov a iné. Voľný rozhovor, stabilita v rozhovore, bez ostychu. Úprimnosť a EMPATIA. Osoba zaradená do činnosti, pre bádateľskú časť postgraduálnej práce.	

Literatúra, ktorá sa počas realizácie projektu využívala: Biblia, ekumenický preklad.

Výsledky: Záver, súhrn: Pripomenutie si života pozostalej, jēj vierovyznanie v denominácii: A7Dňa, Adventisti siedmeho dňa – jēj postoje ku smrti a postoje jēj syna, prijatie vierovyznania a slov písma.

Pripomienky, postrehy, návrhy, opatrenia (všetko, čo Vás napadne v súvislosti práce s danými klientami/om). Priebeh stretnutí: Čo by ste urobili inak? Ďalšie úlohy: Záznamy z pozorovania: Emóciám je vhodné dávať úplne voľný priebeh i smútku, i po toľkých rokoch je bolesť, a smútok. Proste pozostalá osoba chýba.

„Pokračovať v modlitbe, voľnej modlitbe a rozhovoru s Hospodinom, čítať Bibliu, viesť minimalistický cielený život, viesť propedeutika ku smrti a zostať verne stáť pred Kristom. Nadalej veriť v trojicu, monoteistický Hospodin, spievanie piesni a modlenie. Čím viac, úprimnejšia modlitba, tým viac očistnejšie slzy, prinesú pokoj našej duši“

Poznámka. Zdroj: Pôvodný textový zdroj šablóny: (Majzlanová, 2017, s. 51-52) Tabuľku graficky spracoval autor práce.

3.5 QUR'ÁN: PROTOKOL KU HAGIOTERAPIE

TABUĽKA 18

Qur'án: Protokol ku Hagioterapie

Qur'án: PROTOKOL ZÁZNAM O TERAPII HAGIOTERAPIE	
Svätá Kniha Qur'án. Preklad Ekumenickej JEDNOTKY: Qur'án. Th.: Hagioterapia: The clear Qur'án.	
Kniha v anglickom jazyku, preklad Qur'án: (Khatab, 2016). KHATTAB, Mustafa, Mustafa KHATTAB a Hisham SHARIF, a Abu-Isa WEBB, eds. 2016. <i>THE CLEAR QURAN SERIES A THEMATIC ENGLISH TRANSLATION: ENGLISH ONLY</i> . 11. CAIRO, EGYPT: AL-AZHAR, ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT FOR RESEARCH, WRITING & TRANSLATION. ISBN 978-0-9773009-6-9.	
Kniha v slovenskom jazyku, preklad Qur'án: AL-SBENATY, Abdulwahab a Zouheir KOTROCH. 2015. <i>KORÁN: Preklad do slovenského jazyka</i> . 1. LEVANT consulting. ISBN 978-80-969967-7-3.	
Prekladateľ, Translátor : Dr. Mustafa KHATTAB Jazyk poskytnutý pri terapii: ANGLIČTINA	
Qur'án 59:22 „zatiaľ čo ak niekto zachráni život, je to, akoby zachránil životy celého ľudstva“	59:22 42:11
Qur'án 42:11 „Stvoriteľ nebies a zeme“	Surat
Qur'án 40:60 "Volajte na mňa; Odpoviem ti." – Surat Ghāfir Odpustenie	Ash-
Qur'án 60:8 „Alah vám nezakazuje zaobchádzať láskavo a spravodlivo s tými, ktorí s vami ani nebojovali, ani vás nevyhnali z vašich domovov. Alah určite miluje tých, ktorí sú spravodliví.“ – Dr. Khatab. Qur'án 4:36, 4:19, 4:135, 4:82;	Shuraa 4:36
Qur'án 2:22, 2:163, 2:23: „A ak vy (arabskí pohania, židia a kresťania) pochybujete o tom, čo sme poslali dole (t. j. Korán) nášmu služobníkovi (Mohamedovi), potom vytvorte Surah (kapitolu) podobnej a zavolajte svojich	4:135 2:22,23 2:163

svedkov (podporovateľov a pomocníkov) okrem Alaha, ak ste pravdiví.“ – Trans. Mubarakpuri.	5:76
Qur'án 5:76 „ <i>Ale je to Alah, kto je Vševediaci, Vševediaci.</i> “	5:9
5:9 „ <i>Je to Alahov prísľub tým, ktorí veria a sú spravodliví, že pre nich bude odpustenie a veľká odmena</i> “ – Ahmed Raza Khan.	16:97
Qur'án 5: 32; Qur'án 16:97: „ <i>Ktokoľvek koná spravodlivo, či už muž alebo žena, a je veriaci, dáme mu požehnaný život a určite mu odovzdáme jeho odmenu, hodnú ich najlepších skutkov.</i> “	2:42
Qur'án 49:13; Qur'án 33:59, 33:21; Qur'án 2:190,	
Quran 2: 42: „ <i>Nezakrývajte pravdu klamstvami a neskrývajte pravdu, keď je vám známa.</i> “	68:4
Qur'án 19:36 „ <i>Lebo Boh je môj Pán a váš Pán: a preto ho uctievať, toto je priama cesta.</i> “	25:63
Qur'án 21:30 Qur'án 51: 47 „ <i>A nebesia, ktoré sme si sami vybudovali, a dali sme im veľký rozsah:</i> “	11:115
Qur'án 21:33 Stvoriteľ nebies a zeme; 21:107, 21:47 „ <i>stačí, aby sme boli bráni na zodpovednosť</i> “	
Qur'án 23:12-14. Quran 68:4 „ <i>lebo vskutku tvoj charakter je vznešený. & A ty si veľké stvorenie</i> “	16:78
Qur'án 25:63 „ <i>Služobníci Milosrdného sú tí, ktorí pokorne kráčajú po zemi, a keď ich oslovia pochabí muži, odpovedajú: "Pokoj vám!"</i> “	24:30-31
Qur'án 11:115 „ <i>Buďte neochvejní, lebo Boh nedovolí, aby sa stratila odmena tých, ktorí konajú dobro.</i> “	64:16
Qur'án 16:78; Qur'án 24:30-31 mravná čistota; Qur'án 64:16 dávať almužnu; Qur'án 22:77; Qur'án 12: 111: „ <i>A v ich príbehoch je skutočne veľa príkladov pre tých, ktorí sú obdarení rozumom. A nie je to vymyslený príbeh, ale potvrdenie toho, čo mu už predchádzalo, a podrobné vysvetlenie všetkého, správne vedenie a milosrdenstvo pre ľudí veriacich.</i> “ Translátor. Hrbáč.	12:111
Qur'án 10: 37 „ <i>Tento Korán nemohol vymyslieť nikto iný ako Boh; a bol poslaný, aby potvrdil pravdivosť predchádzajúcich zjavení a objasnil Písmo, o ktorom niet pochýb a ktoré pochádzajú od Pána ľudstva.</i> “ Qur'án 41: 53 „ <i>Ukážeme im naše znamenia vo všetkých svetoch a v sebe, kým im nebude jasné, že je to pravda. A nestačí, aby bol tvoj Pán svedkom všetkých vecí?</i> “	10:37
Qur'án 15:09 „ <i>Určite sme poslali nabádanie a určite ich budeme chrániť.</i> “	41:53
	15:09

POUČENIE & LEARNING, UTILITY, AND MEDITATION

„Boh vás vyviedol z útrobov vašich matiek bez toho, aby ste o tom vedeli, a potom vám dal sluch, zrak a srdce, aby ste mohli byť vďační.“ — **Qur'án 16:78**

„... V skutočnosti je Boh vševediaci a informovaný o všetkých veciach.“ — **Qur'án 49:13.**

„... a Boh je veľký v odpustení, milosrdný.“ — **Qur'án 33:59**

„... pretože Boh nemiluje tých, ktorí robia nespravodlivosť.“ — **Qur'án 2:190**

„Alah sa vskutku nepáči tým, ktorí sa klamú a chvália sa.“ — **Qur'án 4:36.**

„Pevne sa zasadzujte za spravodlivosť ako svedkovia Alaha, aj keď je to proti vám, vašim rodičom alebo blízkym príbuzným.“ — **Qur'án 4:135**

— Ten, kto učinil zem pre vás miestom odpočinku a obloha baldachýnom, a posielala vodu z neba a s ňou prináša úrodu pre vašu výživu. " — **Qur'án 2:22**

A tvoj Ilah (Boh) je Jeden Ilah (Boh - Alah), La ilaha illa Huwa (nie je nikto, kto by mal právo byť uctievaný, iba On), Najdobrotivejší, Najmilosrdnejší. " — **Qur'án 2:163**

KAPITOLA PRVÁ Al Fátíha ÚVODNÁ KAPITOLA

Poznámka autora: otváracia modlitba, meditácia pre pred prípravu slov. Th.: Hagioterapie.

„V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť. Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva, Milostivému, v moci ktorého je milosť. V moci ktorého je Deň zúčtovania. Teba uctieваме a Teba o pomoc prosíme. Správne nás usmerni na cestu rovnú. Na cestu tých, ktorým si dary Svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili”

– **Preklad 2015, JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty a Ing. Zouheir Kotroch.**

PODMIENKY: voľná modlitba, relaxácia, recitácia, voľné asociácie a spev.

Meditácia na textom, meditácia nad vetou, modlitba, recitácia a upokojenie myšlienok.

Čistota, rituálna čistota. Jasne poverení pracovníci, pracovník. V rámci hagioterapie sa postupne prechádzajú buď text doktríny na konkrétny deň, hodinu. Muži komunikujú s mužmi. Ženy komunikujú so ženami. Pripadne s poverenou pracovníčkou. **Dodržuje sa obvyklá chrámová čistota.**

TERAPEUTICKÁ VSUVKA

Objektívny a subjektívny faktor sa stráca pri empatickom čítaní koránu. Preto, **v prípade prejavu emócií decentne poskytneme oporu. Slzy sú prejavom vnútorného vystavenia situácii, s ktorou sa momentálne klient vyrovnáva. V prípade potreby volíme decentné súkromné miesto, poskytujeme dostatok času. Načúvame a počúvame klienta, ktorý je v supervízii v hagioterapii.**

Therapia

Pripomienka: Recitovanie koránu, spev koránu, sústredená správna výslovnosť v arabskom jazyku. Meditácie, terapia t'ahom pri cvičení, počúvanie koránu a prejavenie emócií. Pripomienka osobnosti, proroci: p. Muhammad, Adam, Noah, Joseph, Abraham, David, Jesus, Mojžiš.

ZÁVER, SÚHRN:

Dátum ďalšieho stretnutia: **01-03-2023** Dátum opätovnej návštevy: **01.03.2023**

Téma pre ďalšie stretnutie: **Boh Abraháma Izáka a Jákoaba. Qur'án 33:59, Qur'án 2:163.**

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

31.12.2022 AD.CANADA TORONTO, ONTARIO, SCARBOROUGH, CA
DÁTUM DATE STEMP City: TORONTO INTERN CC: OUTLOOK

Respektíve Mr. Lubomir LAKATOS, BBA., MSc. Religion studies	Adresa pre ekumenizáciu nemoslimských ľudí: Furqan project AFFC 420 Main ST E546 Unit C Milton ON L9T5G3 391 Burnhamthorpe Rd. E. Oakville, ON, L6H 7B4 Canada Islamic Circle of North America
---	---

Poznámka. Zdroj: Vlastné spracované autorom postgraduálnej práce.. LAKATOŠ, Ľubomír. 2022

3.6 SÚHRN: ANALÝZA PROGRAMU NA ZVLÁDANIE STRESU

TABUĽKA 19

Súhrn: analýza programu na zvládanie stresu.

ANALÝZA PROGRAMU NA ZVLÁDANIE STRESU. PROTOKOL STRES MANAŽMENT PROGRAM ANALÝZA PROGRAMU NA ZVLÁDANIE STRESU	
Téma práce: Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov	
1. Identifikujte svoj stres, stresory TÉMA, TAG Stresory <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Úmrtie v rodine. ▪ Strata zamestnania. ▪ Strata životnej role. ▪ Sexuálne ťažkosti. 	1. Menujte Vaše STRESORY <ul style="list-style-type: none"> ▪ Smrť partnera, partnerky. ▪ Finančné problémy, financie. ▪ Smrť v rodine, choroba ▪ Sťahovanie ▪ Rozvod, rozchod
2. Identifikuj, zásahy, emocionálne zásahy, podráždenosť. Popísať jednu vec, ktorá má význam pre Vašu duševnú rovnováhu. DUŠEVNÁ ROVNOVÁHA Technika mentálnej vizualizácie. Emócie, emocionálne potreby.	Ako získavate DUŠEVNÚ ROVNOVÁHU <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozhovor, komunikácia ▪ Písanie denníka, podporné skupiny, meditácie ▪ Muzikoterapia ▪ Biofeedback
3. Efektívne schopnosti copingu pre zvládanie stresorov, menujme. PRÍTOMNOSŤ. Telesne, fyzické aktivity. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masáže, masážne terapie. ▪ Svalová relaxácia 	3. COPINGOVÉ STRATÉGIE, AKÉ? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hypoventilácia, komunikácia ▪ Diafragmatické, alebo abdominálne dýchanie ▪ Cvičenie, jóga, plávanie. ▪ Humor
4. Zručnosti, copingové stratégie ktoré by ste chceli využiť v prítomnosti. BUDUCNOSŤ. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telesné cvičenie, zdravá vyživa. 	4. DO BUDCNOSTI, KTORÉ COPINGOVÉ ZRUČNOSTI? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asertívne kompetencie ▪ Komunikačné zvládanie
5 Relaxačné zručnosti zahrňajú akékoľvek aktivity, ktoré Vás vrátia do pocitu pokoja a pohody. POCIT POKOJA A POHODY. PRÍTOMNOSŤ Spirituálne techniky t(d) potreby.	5. AKÉ RELAXAČNÉ AKTIVITY? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modlitba, recitácia ▪ Meditácie ▪ Čítanie (sóla scriptura) Biblie. Rovnováha, medzi biologické, psychické, sociálne a duchovné potreby jedinca.

Poznámka. Zdroj: Pôvodný textový zdroj šablóny: (Seaward, 2012, s. 541-544) Tabuľku graficky spracoval autor práce, pre výkon empirickej časti.

4 VÝSLEDKY A ZHRNUTIE VÝZKUMU

4.1 ZHRNUTIE REPREZENTATÍVNEHO VZORKU

ZHRNUTIE REPREZENTATÍVNEHO VZORKU V PRÁCI MOŽNOSTI SÚČASNEJ TERAPIE, HAGIOTERAPIE V COPINGOVÝCH STRATÉGIÁCH: RÓMSKEJ POPULÁCIE V TORONTE VO VEKU RESPONDENTOV 18 AŽ 50 ROKOV

-
- **Bádateľská činnosť:** obdobia 09/2022 – 01/2023.
 - **Veková kategória:** 18-50 rokov.
 - **Celkový počet hodín spolu:** 106 hodín za 5 mesiacov.
 - **Celkové zhrnutie reprezentatívneho vzorku v práci,**
spolu 52 klientov za 5 mesiacov.
 - **Počet participantov osobne prichádzajúcich:**
4 klienti.
 - **Počet hĺbkových rozhovorov:** 4 klienti, spolu 94 hodín, za 5 mesiacov.
 - **Počet participantov online prichádzajúcich:**
48 klienti; 12 hodín, za obdobie 5 mesiacov.
 - **Počet rozhovorov:** 2 klienti, v spolu 6 hodinách, za obdobie 2 dní.
 - **Počet online participantov:** 16 klientov.
 - **Počet vypísaných online dotazníkov:** 16 ľudí.
 - **Počet rozhovorov zameraných len na copingové stratégie „krátke a rýchle“:**
30 klientov, pre oblasť malého a veľkého Toronto + GTA Toronto,
čas: do 15 minút čistého rozhovoru, príp.. Skype® telefonátu.

4.2 ZHRNUTIE VÝSKUMU DOMÁCICH A ONLINE NÁVŠTEV

Vykonalí sme podrobný výskum v štyroch prípadoch, kedy sme nechali voľne klienta rozprávať. Naším cieľom bolo získať informácie, ako zvládajú stresové situácie, aké majú stratégie a aký majú stress coping v súčasnosti. V prvom až štvrtom prípade sme potvrdili dominanciu terapeutickú metódu rozhovor, cielený rozhovor. **HAGIOTERAPIA MALA VÝZNAM V METÓDE EXISTENCIÁLNEJ HAGIOTERAPIE V PROJEKTOVEJ TERAPII KLIENTA.** Základná náplň je predložiť príbeh a nechať klienta reagovať na tento príbeh. Poukázať mu rôzne druhy pohľadu na tento príbeh. **Vypracovali sme v prehľadných tabuľkách hipoterapeutický ekumenický protokol pre témy z BIBLIE, i QUR'ÁN.**

Potvrdili sme copingové stratégie: diafragmatické, alebo abdominálne dýchanie, cvičenie, jóga, humor, asertívne kompetencie, masáže, svalová relaxácia a hlavne modlitby, meditácie, čítanie Biblie a rovnováha medzi biologickými, psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami jedinca. Mali by byť splnené podmienky: voľnej modlitby, relaxácie, recitácie, voľnej asociácie, spev.

4.3 ZHRNUTIE VÝSKUMU KOMPARATÍVNEHO ONLINE DOTAZNÍKU

Zhrnutie online výskumu , v číslach:

Reprezentatívne krajiny, ktoré vyplnili komparatívny dotazník **v základe 0,16 ľudí tvoriacich 1 %**. Demografické údaje. Odkiaľ pochádzali naši respondenti:

Toronto, Canada 56,3%; Česká Republika **25,1%**, Slovenská Republika **12,5%**, Veľká Británie **6,1%**. **Pohlavie:** Muži: **37,5%**, Ženy: **56,3 %**, Nechcem uviesť **6,2%**. **Vek a veková kategória:** **40-49 rokov 50%**; 30-39 rokov: **31,3%**; 50-59 rokov: **12,5%**, 21-29 rokov: **6,2%**. **Vzdelanie:** Absolvent ZŠ **25%**; Mgr: **18,8%**; Bc. **18,8 %** SOŠ **18,8 %** ; SOU **18,6%**

▪ **43,8%: Prežili behom svojho života, traumatickú situáciu. 37,5% Prežívajú teraz (v prítomnosti) svojho života, traumatickú situáciu. 50% Sú trvalo pracovne vyťažení. 50% Práca im nevyhovuje, a neodpovedá tomu čo by si priali robiť. 37,5 % Máje závažné rodinné problémy. Sú zadlžený finančne. Majú príliš malý príjem vzhľadom ku súčasnému životu, ktorý vediete. Je to príčina ich starostí.: 43,8%, Silne ÁNO: 7. Majú mnoho aktivít, mimo zamestnania: 25% Silne Áno 7, 18,8% Silne Áno 9. Akútnu nemoc uvádzanú: 43,8% Áno 7; Áno 8, 25%; Silne Áno 9, 12,5%. 50 % našich respondentov majú oporu pri práci spojenou s dôverou. 68,8%: môžu si nastaviť vlastné ciele, tempo, zhodnotiť svoj výkon a môžu prinášať nové nápady. 43,8%: majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a byť cennejší a žiadanejší pre firmu. 31,3%: potvrdzuje, že práca má pre nich skutočný zmysel. 68,8%: nosia si prácu v hlave natoľko, že im to naruší spánok.**

62,6%: prepínajú z úlohy do úlohy a nestačili by im dni, ani týždne na dokončenie všetkého. 87,5%: Sú v práci často v styku s nepríjemnými ľuďmi a musia si zachovať príjemné vystupovanie.

- S významných stresorov patria tu stres, ktorý **obťažujú kolegovia** (50%, respondentov, zažilo situáciu), osočujú prípadne ohovárajú. Obdobne rovnako (50%) ťažko vychádzajú s kolegami v práci, byrokracia v práci (62.6%); 25% našich respondentov zažilo šikanu od svojho šéfa. **62,6% zažívajú finančný stress a nedostatok financií.**
- Na otázku: Ako stres odbúravate? Akákoľvek technika na odbúravanie stresu, ktorú používate? Odpovedali naši respondenti:
 - **37,5 % Hagioterapia, Biblioterapia, modlitby, Autobiblioterapia, Klinická biblioterapia, Existenciálna hagioterapia. 37,5% Muzikoterapia, dramaterapia, chreoterapia. 12,5 % Počúvanie príbehov, písanie denníka**
 - **6,3% Terapie u psychiatra, medikamentózna terapie pod dohľadom klinického lekára, psychiatra. 6,2% Iné .**

5 ODPORÚČANIA PRE PRAX

„KAŽDÝ ŽIVOT, ÁNO – KAŽDÝ A JEDEN – MÁ HODNOTU.“

Muzikoterapia, dramaterapia, chreoterapia sú signifikantne významné pre rómsku populáciu v Toronte. **FILMOTERAPIA** je nástroj terapeuta, kedy je schopný klienta zaviesť do riešenia problematiky. **Prirodzenosť** k úcte „posvätná“ v rómskej kultúre je **vžitá**. Preto **hagioterapia** zohráva významnú copingovú stratégiu pre odbúravanie stresu. **Modlitby, prejav tanca, spev a cielený rozhovor – vyjadrenie emócií hlasom, polohou tela, gestami** v Letničnom ⁶⁷ hnutí je typicky **populárne medzi rómskou komunitou v Toronte**.

Okrem toho v multikultúrnom prostredí u černošskej populácie je obdobne vyjadrená dôležitosť **emócie** a osobného vzťahu s Hospodinom. Národnostne, etnicky miešané spoločenstvá napríklad „*Potter House*” ⁶⁸ sú tiež vyjadrením **spevom, tancom** a „*búrlivým*“ ⁶⁹ vyzývaním Hospodina. Signifikantne dôležitý pre rómsku populáciu a celkovo populáciu v multikultúrnom prostredí v kresťanskej odnože je **gospel** ⁷⁰ a **gospelová** ⁷¹ **muzika**. Takáto forma plní **rolu socializačnú** v doplnku **muzikoterapie**. **V rámci stres manažmentu** je potrebný **efektívny stres manažment**, ktorý sa priamo sústreďuje na oblasti **holistického chápania** adresovaný na **mentálny** (intelektuálny); **telesný**, (fyzikálny); **emocionálny** a **spirituálny** ⁷² stav konkrétneho jedinca.

Zmena životného štýlu: by mala zahŕňať **prestať fajčiť, obmedziť pitie alkoholu, pravidelne zdravo jesť, primerane cvičiť a pravidelné lekárske prehliadky**. Pravidelne **odbúravat’ stres** metódou, ktorá najviac vyhovuje konkrétnemu jedincovi. **Lekárske prehliadky, by mali zahŕňať odbery krvi, meranie krvného tlaku, cholesterolu a pravidelné návštevy u zubného lekára a zubnej hygienistky**.

⁶⁷ **Poznámka:** Napríklad náboženské skupiny a cirkvi (*Sparrow Baptist Church, Hallelujah Fellowship Baptist Church, Hallelujah Chinese Evangelical Free Church, In The Flame Of The Holy Spirit Church North York, Holy Trinity TO (Church of the Holy Trinity)*), ktoré sú v princípe novovzniknutých náboženských spoločenstiev a predstavený je v tomto prípade „**Pastor**“, „**Bishop**“, „**Ministry**“

⁶⁸ **Poznámka:** **The Potter's House (TPH):** signifikantný teologička a pastor: **Pastor Sheryl Brady** (The Potter's House of Dallas, Bishop T.D. Jakes, Bishop Joby Brad). (Bishop Dale Bronner)

⁶⁹ Signifikantný teológovia a pastorky: **Dr. Juanita Bynum (ministry, prophet), Dr. Cindy Trimm (ministry)**.

⁷⁰ Napríklad gospelová speváč: **Kirk Dewayne Franklin, nebohý a významný: ctený † Rance Allen, Tamela Mann** (1st. Baptist Church of Glenarden), **Josh Sherman, Tasha Cobbs Leonard (Passion City Church), Le'Andria Johnson, Jimi Cravity, CeCe Winans, Richard Smallwood, Anita Wilson** a ďalšie gospelové zbory napríklad: **The Mississippi Mass Choir, Harlem Gospel Choir**.

⁷¹ Rozvinutá celá pop kultúra pre gospel, od základných, stredných kresťanských škôl. Cez teologické Inštitúty, semináre. Jednak gospel plní rolu **muzikoterapie, psychohygieny a socializácie** na druhej strane je súčasťou **holistickej terapie**. **Spev, tanec je spôsob rozhovoru zo svetom v tomto prípade.** + ostatné náboženské, domorodé, kmeňové náboženstva, New Age skupiny, skupiny **spirituálny**, šamanistické a ďalší prejav spirituality.

⁷² (t)D t.j. trans duchovný stav človeka. **Zrovnaj s potrebami: biologické, psychologické, sociálne a (trans) duchovne.** Genetik a RKC Kňaz významný v ČR: **Mgr. Et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD.**

6 ROZPRAVA

„Náboženstvo plní podpornú funkciu pre konkrétnu osobu a nie deštruktívnu rolu pre jedinca resp. spoločnosť. Náboženstvo je morálny kompas, ktorý ukazujeme svetu, že si zaslúžime byť korunou tvorstva a povedať, že sme ľudia“ – upozorňuje autor postgraduálnej práce.

Rovnováhu treba hľadať medzi: **BIOLOGICKÝMI, SOCIÁLNYMI, PSYCHOLOGICKÝMI** a (TRANS) **DUCHOVNÝMI** rovinami **potrieb jedinca**. V tejto postgraduálnej práci chce autor upozorniť na vzťahy: medzi **rodičmi, deťmi, rodinnou, náboženstvom a tradíciami a komunitou**. **Deti sú najväčší dar**. Slobodný zväzok prípadne iná orientácia je **nešťastie a hanbou** pre danú rodinu. Trend v rodine je potlačiť, skryť, **vylúčiť zo spoločenstva** a hlavne nevyjaviť **LGBTQQIP2SAA** orientáciu. **Dieťa sa stáva byť vlastným dieťaťom, ak je homosexuálne orientované. Už nie je ich dieťaťom**. Je vnímané ako **potupa, pre smiech** spoločenstva. *Obdobný trend vylúčenia pozorujeme aj v náboženských organizáciách typu „Jehovovi svedkovia“, „Adventisti siedmeho dňa“ a „Mormóni“ ďalšie*. V týchto prípadoch je vylúčenie definitívne teda členovia organizácie *nesmú ani čo len pozrieť na LGBTQIA+ ľudí*. Pretože takýto ľudia sú pre nich **synonymom Satana, Lucifera, Belzebuba, Sámela respektíve samotného Diabla!** Preto mnohí ľudia, práve z veriacich organizáciách, spoločenstiev – páchajú **sebevraždy**, alebo inú agresiu voči sebe, len preto že, majú **inú sexuálnu orientáciu**.

Z podstaty definície pre **hagioterapiu** vyplýva postupné dochádza prirodzene ku re definícii, kedy je *nutné zaradiť aj špecializované menšie terapie (art terapia, dramaterapia, apod.) do jednotnej holistickej hagioterapie*. **KAŽDÝ A JEDEN ŽIVOT MÁ HODNOTU. Nesmieme dopustiť, aby spoločnosť mohla niektoré „životy“ skracovať či šikanovať**. Táto politika v 21 storočí, by mala byť v demokratických krajinách na ústupe. Slovenská republika nie je výnimkou, áno v tomto kontexte. Ba naopak, v tak malej krajine pozorujeme toľkých **prívržencov neonacizmu, ultranacionalizmu a neofašizmu!** Európska únia našťastie nefunguje len na princípe, aby malé krajiny *„len brali peniaze z rozpočtu“* a nemali, žiadne zákonne záväzky voči spoločnosti. **Tato informácia v spoločnosti v Slovenskej Republike nie je plne pochopená**. Preto náboženstvá a náboženské spoločnosti plnia svoju rolu v tom vnímame ich progres, **vývoj v poskytovaný kvalitných služieb pre 4 rozmer človeka, duchovných potrieb (potrieb duše) jedincov v celkovej spoločnosti**. Veríme, že dobre nastavené **morálne zrkadla budú skôr pre osoh, ako pre rozklad, už tak čiastočne chorej spoločnosti**.

ZÁVER

TÉMA PRÁCE bola: „Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.“

OBOR TÉMY bol: *PSYCHOHYGIENA a vybrané špeciálne časti psychoterapie.*

OBLASŤ témy práce bola psychohygiena, časť klinickej a pastorálnej psychológie.

Práca bola delená na teoretickú a praktickú časť práce. V **teoretickej časti** práce sa autor **zaoberal** stresorom a deleniami stresorov. Autor práce popísal prejavy stresu, stresovej reakcie, negatívne dôsledky stresu, stres copingu – zvládanie stresu, teórie stresu alostatického indexu. **Delenie terapií, fenomenologická filozofia, alternatívnymi terapiami a terapiami so zameraním na hagioterapiu.** V **praktickej časti** práce sa autor **zaoberal hagioterapiou.** *Vypracoval hagioterapiu pre konkrétne náboženské denominácie: použitie BIBLIE – KREŠŤANSTVO a KORÁNU – ISLÁM.*

ZAMERANIE PRÁCE je **signifikantne zameraná na copingové štruktúry za pomoci hagioterapie.** **Zhrnutie termínu hagioterapia** a jej pojatie v postgraduálnej práci: **v JEDNOTNEJ HOLISTICKEJ HAGIOTERAPIE:**

Hagioterapia: typ biblioterapie psychoterapeutická metóda, definovaná skúsenosťami, praxou a vlastnými supervíziami, metódami („spievania, tancovania, meditácie, kreslenia, recitovania a rozhovoru s Hospodínom, modlenia, účasť na Bohoslužbe“ pridali Mr. Ľubomír Lakatoš, BBA., MSc.) projektívnej práce, existenciálnej psychoterapie (Hagioterapiu ako „*existenciálna psychoterapia*“ - MUDr. et Mgr. Prokop Remeš⁷³) s náboženským resp. religionistickému (Biblia, Korán, Bhagavadgíta, Buddhavacana, Pali Sutta a ďalšie) textu v troj rozmernom jedincovi: psychický, fyzický a duchovný (ľudská duša) rozmer (pridal Tomislav Ivančič, PhD).

ZJEDNOTENÁ DEFINÍCIA PRE HOLISTICKÚ JEDNOTNÚ HAGIOTERAPIU BY BOLA V TVARE:

Hagioterapia je typ holistickej biblioterapie, ktorá používa holistické psychoterapeutické metódy existenciálnej psychoterapie, projektívnej práce; definované osobnosťou, skúsenosťami, vzdelaním a praxou holistického „Hagios“ „*Terapeuta*“ s náboženským, posvätným, religionistickému textom v jedincovi ktorý ma tri rozmery: psychický, fyzický a duchovný. V súlade s rovnováhou potrieb, ktoré ma človek v rámci: Biologických, Psychických, Sociálnych a (trans) Duchovných.

Hagioterapia je gréckeho pôvodu: „hagios“ – svätý, čistý, posvätný a „therapeia“ – starostlivosť, liečba. V rámci potreby autenticity i ku prostrediu fenoménu z pohľadu fenomenológie. Hagioterapia bola by fenomenologicky ladený smer, vychádzajúci z

⁷³ **Poznámka. Doplnok.** MUDr. et Mgr. Prokop Remeš – atestovaný psychiater, katolícky kňaz, teológ a atestovaný psychoterapeut. Pracovisko: jedna z najznámejších kliník v Českej republike: Bahnice, Praha.

potrieb existenciálnej filozofie.

METÓDY, ktoré sme použili v postgraduálnej práci v teoretickej časti boli **kritické zmysľovanie, literárne rešeršné metódy pre zhrnutie momentálne vedeckého poznania, ktoré je platné v súčasnosti.** Výskumné metódy, ktoré sme použili v empirickej časti postgraduálnej práci budú **komparatívne, porovnávacie, metódy vyšetrovania; kazuistiky, kvantitatívne spracovanie dotazníkov a kvalitatívne cielené hĺbkové rozhovory** zamerané na rómsku populáciu v Toronte. **Metódy použité pri výskume z kvalitatívnych metód bol cielený rozhovor, polo štruktúrovaný rozhovor a rozhovor voľný.** Z kvantitatívnych metód bol použitý dotazník v postgraduálnej práci v rámci komparatívneho porovnávania pri hlavnom objektovom ciele. **Zber dát bol realizovaný od septembra 2022 do januára 2023 teda 5 mesiacov.** Komparatívny zber prebiehal online formou. **Priame opytovanie** sa Rómov žijúcich v Toronte *vo vekovej skupine 18-50 rokov* prebiehal rovnako v období 09/2022 – 01/2023.

HLAVNÝ VÝSKUM hĺbkové kvalitatívne rozhovory, plánované 4 klienti a rozhovory dvaja klienti, spolu 100 hodinách dotovaných času aplikovaného výskumu.

VEDĽAJŠÍ VÝSKUM: komparatívny dotazník, pre zisťovanie copingových stratégií ľudí.

ZHRNUTIE reprezentatívneho vzorku v práci (*pozri kapitolu 4.1 Zhrnutie reprezentatívneho vzorku*):

- ✓ Celkový počet hodín spolu: 106 hodín za 5 mesiacov.
- ✓ Celkové zhrnutie reprezentatívneho vzorku v práci, spolu 52 klientov za 5 mesiacov.
- ✓ Počet hĺbkových rozhovorov: 4 klienti, spolu 94 hodín, za 5 mesiacov.
- ✓ Počet participantov online prichádzajúcich: 8 klienti; 12 hodín, za obdobie 5 mesiacov.

VÝSLEDKY A ZHRNUTIA výskumu boli samostatne zhrnuté v kapitole 4. Podkapitola 4.2 Zhrnutie výskumu domácich online návštev. Signifikantný záver: **potvrdili sme, že dominanciu v rámci copingu vedie empatický rozhovor s osobou ktorá počúva a zároveň aj načúva klientke.** **Hagioterapia mala význam v metóde existenciálnej hagioterapie v projektovej terapii klienta.** V rámci hagioterapie bolo možné čítať Bibliu, meditácie, modlitby a pracovať na svojej duchovnej rovine osobnosti. Podkapitola 4.3 Zhrnutie výskumu komparatívneho dotazníku. Signifikantný záver: **potvrdili sme, že finančný stres je stresor. Až 75,2 % respondentov vnímajú stres z nedostatku financií a iba 24,8 % sú respondenti, ktorý nezažívajú finančný stres.**

Hlavný objektový cieľ výskumu postgraduálnej práce je určenie copingových štruktúr v rómskej populácii v Toronte vo vekovej skupine 18-50 rokov **Odporúčania pre prax** boli

samostatne v kapitole 5. **Signifikantný záver:** významná copingová stratégia pre Rómov v Toronte je **muzikoterapia, spievanie, pohyb a tancovanie**. Nesmierne dôležité je zdieľanie medzi sebou **informácií, teda bezprostredná empatická, komunikácia**. Vedecká rozpráva bola samostatne zhrnutá v kapitole 6. **Signifikantný záver:** Náboženstvo plní **podpornú funkciu pre konkrétnu osobu a nie deštruktívnu rolu pre jedinca resp. spoločnosť**.

Rovnováhu treba hľadať medzi: BIOLOGICKÝMI, SOCIÁLNYMI, PSYCHOLOGICKÝMI A (TRANS) DUCHOVNÝMI rovinami potrieb jedinca.

V práci sme položili dve hypotézy:

H 1: HYPOTÉZA: hodnoty väčšie: 8-10 v dotazníku traumatického stresu je u mužov väčšie, ako u žien, vo vekových kategórii 30-39, 40-49, 50-59 ročných; a je závislá na finančnom príjme muža.

H 2: HYPOTÉZA: ženy odbúravajú stres viac v hagioterapii, ako muži, v celkových vekových kategóriách; a je menšia čnosť využívania KBT terapii.

H1: S REZULTÁTOM platná – NEPLATNÁ. V obmedzení platnosti: Platné zostalo: je závislá na finančnom príjme muža.

H2: S REZULTÁTOM PLATNÁ – ~~neplatná~~.

UŽITOČNOSŤ, VÝZNAM: zhrnutie praktickej časti možnosť využitie hagioterapii na omnoho širšie publikum. Na ľudí, ktorý majú dobré pamäťové schopnosti, dramatické, resp. pohybové zručnosti. Využitie hagioterapie je po re definícii väčšie, ako keby bola úzko definovaná, ako je tomu dnes.

PRIMÁRNY teoretický cieľ pri podpornej liečbe PTSD je splnený vid' Tabuľka číslo 5, 6: **TABUĽKA 5:** *Hagioterapia – vybraná konkordancia svätého písma v terapeutických témach.* **TABUĽKA 6:** *Biblioterapeutický postup pri posttraumatickej stresovej poruche PTSD.*

Vypracovanie hagioterapie pre denomináciu kresťanskú a islamskú, bolo splnenie sekundárneho praktického cieľa postgraduálnej práce (vid' tabuľky 16,17,18).

TABUĽKA 16: *Biblia ekumenická: Protokol ku hagioterapie jednotlivca resp. skupiny.*

TABUĽKA 17: *Protokol pre biblioterapeutickú terapiu – schéma biblioterapeutického programu.* **TABUĽKA 18:** *Qur'án: Protokol ku Hagioterapie.*

UNIVERZÁLNY TERCIÁRNY CIEĽ práce je splnený a v tomto odbore v rozsahu osnov, autor práce preukázal zdatnosť v danom postgraduálnom odbore Psychotraumatológie, práve v predmetovej postgraduálnej práci.

SPLNENIE OSOBNÉHO CIEĽA: náboženstvám sa profesionálne venujem cez jedno desaťročie z pohľadu marketingu a human resources manažmentu. Teraz sa mi podarila možnosť uchopiť skupinu z vnútra jedinca, tak, aby skupina mohla byť podporná, silná, aby sme dokázali vlastne prežiť, všetci a jeden, v zmysle podporných komunitných skupín⁷⁴. Úsmev a zdravý humor nás nemu nikdy opustiť a ako redefinuj Profesorka Anna HOGENOVÁ, Sokratesa „*I keby moja lýra hrala falošne, a aj keby zbor ktorý vediem hral falošne, jediná vec, ktorú si nesmiem dovoliť je mať rozpor so sebou samým.*“. A tak tomu aj je. Dôkazom je táto postgraduálna práca, *som silnejší, odolnejší „ako pred týmto“* postgraduálnym štúdiom psychotraumatologických štúdií.

ROHÁČKOU PREKLAD ŽALM 23 KAPITOLA 1-6: (EP) (Baránok... ich bude pást' a privedie ich k prameňom vôd života Zjavenie 7: 17).

„Hospodin יהוה je môj pastier; nebudem mať nedostatku.

Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.

Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.

Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi;

olejom mažeš bohaté moju hlavu; môj pohár preteká.

Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom יהוה dlhé časy”. (Bible, 2008)

„AΩ“

OBRÁZOK 3

Autor postgraduálnej práce Mr. Lubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

Pracovná funkcia: nezávislí konzultant.

Mr. Lubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

Email: lubomir.lakatos@outlook.com

Toronto, Ontário, Kanada

Poznámka. Zdroj: Autor postgraduálnej práce. 2023

⁷⁴ Trojica-Sv. Paul's United Church and Centre for Faith, Justice and the Arts je kostol patriaci do United Church of Canada v Toronte, Ontario, Kanada. Trinity-St.Paul's (lokálne známy ako TSP) je komunitným centrom v centre Toronta, kde sídli aktívny zbor United Church. Trojica-Sv. Paul's United Church and Centre for Faith, Justice and the Arts je kostol patriaci do United Church of Canada v Toronto, Ontario, Kanada. **Trojica-Sv. Paul's United Church and Centre for Faith, Justice and the Arts. Adresa:** 427 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1X7. **Web:** <https://www.trinitystpauls.ca/>. (Trinity-St.Paul's, 2023).

BIBLIOGRAFIA - STN ISO 690: POŽITÉ ZDROJE

POUŽITÁ A CITOVANÁ LITERATURA: STN ISO 690 [AUTOR, DÁTUM]: 2022 [01 0197]

AL-SBENATY, Abdulwahab a **Zouheir KOTROCH**. 2015. *KORÁN: Preklad do slovenského jazyka*. 1. LEVANT consulting. ISBN 978-80-969967-7-3.

ANDRAŠČÍKOVÁ, Marta. 2022. *Pastorálny counseling a jeho implementácie do akademického procesu* [online]. Trnava: Teologická fakulta · Trnavská univerzita v Trnave [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete:

<https://tftu.sk/sites/default/files/counseling/Pastor%C3%A1lny%20counseling%20a%20jeho%20implement%C3%A1cie%20do%20akademick%C3%A9ho%20procesu.pdf>

BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 2008. 14. vyd., (5., opr. vyd.). Praha: Česká biblická společnost. ISBN 978-80-85810-66-0.

CANADA GOVERNMENT, ed. 2015. Mood and anxiety disorders in Canada: Fast facts from the 2014 Survey on Living with Chronic Diseases in Canada. *Canada* [online]. Canada: Canada Government [cit. 2022-11-27]. Dostupné na internete: <https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/mood-anxiety-disorders-canada.html>. Pub.: 140521. ISBN: 978-1-100-25847-8.

CITY VISION UNIVERSITY, ed. 2022. TAP21 8 Practice Domains and 12 Core Functions and Competencies of Addiction Counseling. *City Vision University* [online]. Kansas City: City Vision University [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://www.cityvision.edu/tap21-8-practice-domains-12-core-functions-of-addiction-counseling/>

CLUBHOUSE INTERNATIONAL. 2022. The Facts About Mental Illness: Mental Illness by the Numbers. *Clubhouse International* [online]. The United States of America: Clubhouse International [cit. 2022-11-27]. Dostupné na internete: https://clubhouse-intl.org/wp-content/uploads/2021/07/Clubhouse-International-Infographic-Update_07-23-21.pdf

DEL DESPÓSITO, Francisco a **UNIVERSIDAD DE DESARROLLO**. 2014. La Fenomenología como recurso para la investigación en Comunicación Visual: Columna de Francisco Del Despósito, Director de Pregrado mención Diseño de Ambientes & Objetos, Diseño Gráfico Concepción. *Universidad de Desarrollo, Sede Santiago* [online]. Sede Santiago: Universidad de Desarrollo [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://diseno.udd.cl/noticias/2014/09/la-fenomenologia-como-recurso-para-la-investigacion-en-comunicacion-visual/>

DRAGAŠEK, Jozef, Peter KORCSOG, Dagmar BREZNOŠČÁKOVÁ, Dalibor JANOŠKA, Michal PATARÁK, Michal TURČEK a Vanda VALKUČÁKOVÁ. 2020. Komplexný manažment pacienta podstupujúceho elektrokonvulzívnu liečbu. *Komplexný manažment pacienta podstupujúceho elektrokonvulzívnu liečbu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný postup:* [online]. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. MZSR, : 1-21 [cit. 2022-12-3].

KLIMEŠ, Jeroným, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL, Alice ONDERKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Jiří VORLÍČEK, ADAM, Zdeněk a Jeroným KLIMEŠ, eds. 2019. *Malígní onemocnění, psychika a stres: příběhy pacientu s komentářem psychologa.* 1. Praha: Grada Publishing, 934 s. ISBN 978-80-271-2828-0.

KOŠTIAL, Rudolf a A KOLEKTÍV, ECAV, Jozef FARKAŠ, Pavel GABRIŠ, Karol GABRIŠ, Tomáš GÁLL, Milan KRAUS a Karol WIRM, eds. 1995. *Evanjelický spevník.* 2nd. Liptovskom Mikuláši: Tranoscius, 726 s. ISBN 80-7140-066-1.

ELMES, David G., Barry H. KANTOWITZ a Henry L. ROEDIGER III. 1989. *Research methods in psychology: Psychology - Research - Methodology. Psychology experimental.* 3rd edition. St. Paul. New York. Los Angeles. San Francisco.: West Publishing Company. ISBN 0-314-46962-1. Washington and Lee University. Battelle Memorial Institute. Rice University.

FILIT a WIKIWAND. 2022. *Fenomenológia náboženstva* [online]. FILIT [cit. 2022-12-23]. Dostupné na internete: https://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvf/fenomenologia_nabozenstva.html

FIRST SESSION, ed. 2022. *Is therapy covered by OHIP (Ontario Health Insurance Plan): By: First Session* [online]. Toronto: First Session [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://www.firstsession.com/resources/therapy-provincial-healthcare-canada>

FORESTER-MILLER, Holly a Thomas E. DAVIS. 2016. Practitioner's Guide to Ethical Decision Making: The Center for Counseling Practice, Policy, and Research. In: *Practitioner's Guide to Ethical Decision Making* [online]. American Counseling Association, s. 1-6 [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://www.counseling.org/docs/default-source/ethics/practioner-39-s-guide-to-ethical-decision-making.pdf>

GC GOVERNMENT CANADA, ed. 2022. Sociálne determinanty zdravia a nerovnosti v zdraví: Sociálne a ekonomické vplyvy na zdravie. *Sociálne determinanty zdravia a nerovnosti v zdraví* [online]. Canada: Government Canada [cit. 2022-12-4]. Dostupné na internete: <https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/population-health/what-determines-health.html>

GOVERNMENT OF CANADA, ed. 2022. What is health?. *Government of Canada: What is health?* [online]. Canada: Government of Canada [cit. 2022-12-4]. Dostupné na internete: <https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/population->

health/population-health-approach/what-is-health.html

GUERRERO- CASTAÑEDA, Raúl Fernando. 2017. *Momentos del Proyecto de Investigación Fenomenológica en Enfermería. Moments of phenomenological project research in nursing: ARTÍCULOS ESPECIALES METODOLOGÍA CUALITATIVA* [online]. GUERRERO-CASTAÑEDA, Raúl Fernando, Marta Lenise DO PRADO, Silvana Silveira KEMPFER a Ma Guadalupe Ojeda VARGAS. [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962017000100015. Versión On-line ISSN 1699-5988 versión impresa ISSN 1132-1296.

JAMBOROVÁ, Renáta. 2022. *Pastorálne poradenstvo – praktické a legislatívne možnosti. Teologická fakulta* [online]. Trnava: Teologická fakulta · Trnavská univerzita v Trnave [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://tftu.sk/sites/default/files/counseling/Pastor%C3%A1lne%20poradenstvo%20%E2%80%93%20praktick%C3%A9.pdf>

KHATTAB, Mustafa, Mustafa KHATTAB a Hisham SHARIF, a Abu-Isa WEBB, eds. 2016. *THE CLEAR QURAN SERIES A THEMATIC ENGLISH TRANSLATION: ENGLISH ONLY*. 11. CAIRO, EGYPT: AL-AZHAR, ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT FOR RESEARCH, WRITING & TRANSLATION. ISBN 978-0-9773009-6-9.

KORDAČOVÁ, Jana. 2013. *Pozitívna psychológia – nádej pre maladaptívne schémy?* [online]. Bratislava: SAV SR, : 31-42 [cit. 2022-11-27]. 02 | 2013 (31—42). Dostupné na internete: https://digilib.phil.muni.cz/_flysystem/fedora/pdf/129906.pdf. Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská Akadémia Vied.

KORMANIK. 2022. *BIBLIOTERAPIA. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove* [online]. Prešove: Univerzitná knižnica [cit. 2022-12-1]. Dostupné na internete: <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kormanik1/subor/3.pdf>

KOŽINOVÁ, Dagmar. 2022. *Jak zvládnout stres a posílit odolnost*. Praha: Grada Publishing, 226 s. ISBN 978-80-271-4991-9.

KRAUSE, Mark, Daniel CORTS, Stephen SMITH a Dan DOLDERMAN. 2015. *An Introduction To Psychological Science*. Pearson Education Inc. Toronto, Ontario, Canada: Pearson Canada. ISBN 978-0-13-292450-4. Southern Oregon University. Augustana Coolege. University of Winnipeg. University of Toronto.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. 2010. *Příručka pro duševní pohodu*. Praha: Grada Publishing, 120 s. ISBN 978-80-247-6557-0.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. 2010. *Sestra a stres: příručka pro duševní pohodu*. Praha: Grada. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3149-0.

KÜHNEL, Anne, Michael CZISCH, Philipp G. G. SÄMANN, BECOME WORKING GROUP, Elisabeth B. BINDER a Nils B. KROEMER. 2022. Spatiotemporal Dynamics of Stress-Induced Network Reconfigurations Reflect Negative Affectivity. *Biological Psychiatry* [online]. [cit. 2022-12-3]. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2022.01.008>. Dostupné na internete: [https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223\(22\)00049-X/fulltext](https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(22)00049-X/fulltext)

MACHALOVÁ. 2011. *Na klienta zameraná terapia. Významný prístup aj pre sociálne poradenstvo: Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie* [online]. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, : 80-86 [cit. 2022-11-27]. ISSN 978-80-555-0321-9. Dostupné na internete: <https://www.unipo.sk/public/media/10957/CARL%20ROGERS.pdf>

MAJZLANOVÁ, Katarína. 2017. Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Eudovíta Štúra: Základy biblioterapie pre knihovníkov. *KRAJSKÁ KNIŽNICA EUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN* [online]. ZVOLEN: KRAJSKÁ KNIŽNICA EUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN [cit. 2022-12-1]. Dostupné na internete: http://new.kskls.sk/domain/b5/files/edicia/zaklady_biblioterapie_pre_knihovnikov_2017.pdf

MATZOVÁ, Zuzana, Anna SUROVCOVÁ a Jana TREBATICKÁ. 2017. Závislosť od internetu u detí a adolescentov. *Pediatrica pre prax*. Prehľadové články 191. Bratislava: Solen, **18(5)**: 1-3. Dostupné na internete: <https://www.solen.sk/storage/file/article/475417d72cc1dc59945f83d40ee7b996.pdf>. Klinika detskej psychiatrie. Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

MELICHERČÍKOVÁ, Veronika a Ivana LESSNER LIŠTIAKOVÁ. 2018. Aplikačné využitie príbehu v biblioterapii. In: *EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU* [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta; Katedra liečebnej pedagogiky, s. 194-202 [cit. 2022-12-1]. Dostupné na internete: https://pure.northampton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/6318752/Lessner_Listiakova_2018_SENI_Aplika_n_vyu_itie_pr_behu_v_biblioterapii.pdf. Projekt VEGA 1/0598/17.

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ed. 2022. Wyszukiwarka opisów zawodów. Nazwa: Psychotraumatolog. Kod 229910: Wyszukiwarka opisów zawodów. *Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej* [online]. Varšava: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej [cit. 2022-11-28]. Dostupné na internete: MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ed., 2022. Wyszukiwarka opisów zawodów. Nazwa: Psychotraumatolog. Kod 229910: Wyszukiwarka opisów zawodów. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej [online]. Varšava: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej [cit. 2022-11-28].

MINISTRY OF HEALTH, ed. 2012–2022. Find mental health support: Ministry of Health. *Ministry of Health* [online]. Toronto: King's Printer for Ontario [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://www.ontario.ca/page/find-mental-health-support>

NEUFELDT, Victoria a David B. GURALNIK, eds. 1991. *Webster's New World Dictionary of American English / Victoria*. 3rd college edition. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-13-192659-4.

NRSR.SK. 2022. *Dekurz: VZOR. Príloha č. 1. DEKURZ* [online]. Bratislava [cit. 2022-12-3]. Dostupné na internete: Document Moved [online]. Dostupné z: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=381013>. Dokument Microsoft word.

PÁLENÍKOVÁ, Viera, Silvia AZIRIOVÁ a Martin POLÁK. 2022. Základné princípy Kognitívne Behaviorálnej Psychoterapie: Psychoterapia Kognitívne Behaviorálna Terapia Psychotraumatológia a EMDR. *Základné princípy Kognitívne Behaviorálnej Psychoterapie* [online]. Bratislava: Psychoterapia Kognitívne Behaviorálna Terapia Psychotraumatológia a EMDR [cit. 2022-11-27]. Dostupné na internete: <http://www.psychoterapia-kbt.sk/kbt/>

PEARSALL, Judy a Bill TRUMBLE, eds. 1995. *The Oxford English Reference Dictionary*. Oxford, New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-861305-3.

PLAMÍNEK, Jiří. 2013. *Sebepoznání, sebeřízení a stres: Praktický atlas sebezvládnání*. 3rd. Praha: Grada Publishing, 607 s. ISBN 978-80-247-8474-8.

PROCHÁZKOVÁ, Alena a Radkin HONZÁK. 2009. Stres, eustres a distres. *Medziodborové konzílium: Psychiatrická katedra IPVZ, Praha. Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha. IKEM Praha*. [online]. Praha: Solen, **2009**(6 (12): 1-5 [cit. 2022-11-24]. *Via pract.*, 2009, 6 (12): 491–495. Dostupné na internete: <https://www.solen.sk/storage/file/article/d778fce25b37a04213ab9a6079246de6.pdf>

PROKOPOVÁ, Barbora a Daniela JEŽOVÁ. 2013. Stres a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia – vieme merať stresovú záťaž?: Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Slovenská akadémia vied a Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. *Přehledové články: Psychiatrie praxi* [online]. Bratislava: Solen, **2013**(14(4): 1-5 [cit. 2022-11-25]. 2013; 14(4): 150–154. Dostupné na internete: <https://www.solen.cz/pdfs/psy/2013/04/03.pdf>

PSIQUIATRIA.COM, ed. 2022. La web para psiquiatras, psicólogos y profesionales de la salud mental. *Psiquiatria* [online]. psiquiatria.com [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://psiquiatria.com/glosario/fenomenologia>

GOVERNMENT CANADA, PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA, ed. 2018. Heart Disease in Canada: Canadian Chronic Disease Surveillance System (CCDSS). *Heart Disease in Canada* [online]. Canada: Canada Government [cit. 2022-11-27]. Dostupné na internete: <https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/heart-disease-canada.html>

RALAUŠ, D. 2006. *Manažment stresu. Spracovávanie traumatických zážitkov pomocou očných pohybov.: EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.* [online]. : 1-10 [cit. 2022-11-27]. 13, 2006, č. 3-4, s. 167-176. Dostupné na internete: <http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/3-4-2006/PSY34-2006-cla13.pdf>. PSYCHIATRIA.

REMEŠ, Prokop. 2020. INSTITUTE EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPIE: EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPIE. *Vítejte na stránkách Institut Existenciální Hagioterapie. HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY PŘI PNB - Kostel sv. Václava, Bohnice: HAGIOTERAPIE* [online]. Praha: EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPIE [cit. 2022-12-1]. Dostupné na internete: <https://www.hagioterapie.cz/>

SCA, SCA University of Theology and Spirituality. 2022. *SCA University of Theology and Spirituality: SPIRITUAL CARE ASSOCIATION University of Theology and Spirituality* [online]. Washington: The SCA University of Theology and Spirituality (UTS), 2022 [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://uofts.org/>. Spiritual Care Association. HealthCare Chaplaincy Network.

SEAWARD, Brian Luke. 2012. *Managing Stress: Principles and Strategies for Health and Well-Being.* 7th edition. Jones & Bartlett Learning. Burlington: Jones & Bartlett Learning, LLC, an Ascend Learning Company. ISBN 978-0-7637-9833-8. JONES & BARTLETT LEARNING.

BIBLE TRANSLATION TEAM, SHAREWORD GLOBAL, ed. 2021. *The New Testament Including Psalms and Proverbs: God Loves the World.* Ontario: New Living Translation, 569 s.

STATISTA RESEARCH DEPARTMENT. 2022. Mental health issues in Canada Statistics & Facts. *Statista* [online]. Published by Statista Research Department. New York, United States: Statista [cit. 2022-11-27]. Dostupné na internete: https://www.statista.com/topics/8003/mental-health-issues-in-canada/#topicHeader__wrapper

STRÍŽENEC, Michal. 2007. *NOVŠIE PSYCHOLOGICKÉ POHLADY NA RELIGIOZITU A SPIRITUALITU: Ústav experimentálnej psychológie SAV* [online]. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1(1): 1-166 [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/MS_Novsie-psychologicke-pohlady-na-religiozitu-a-spiritualitu.pdf

ŠTUDENTOM PEDAGOGIKY [online]. 2021. [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://pedagogika.skolni.eu/psychologie/>

ŠNÝDROVÁ, Ivana. 2006. *Manažerka a stres.* 1. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-1272-5.

ŠTUBŇA, Pavol. 2016. Biblioterapia: Konferencie: Jazykovedné, literárne a didaktické kolokvium XXXV. *ResearchGate* [online]. Z-F Lingua. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016: 1-10 [cit. 2022-12-1]. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/306011609_Biblioterapia. ISBN 978-80-8177-021-0.

VYBÍRAL, Zbyněk, ROUBAL, Jan, ed. 2010. *Současná Psychoterapie*. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-682-7.

WIKIWAND. 2022. *Fenomenológia* [online]. [cit. 2022-12-23]. Dostupné na internete: <https://www.wikiwand.com/sk/Fenomenol%C3%B3gia>

WOOD, Samuel E., Ellen Green WOOD, Denise BOYD, Eileen WOOD a Serge DESMARAIS. 2011. *DSM-5 Update Edition 7th Canadian Edition: The World Of Psychology*. 7. Pearson Education, Inc. Toronto, Ontario, Canada: Pearson Canada. ISBN 978-0-13-382190-1.

WORLD HEALTH ORGANIZATION a GLOBAL HEALTH OBSERVATORY, eds. 2022. GLOBÁLNE OBSERVATÓRIUM ZDRAVIA: Preskúmajte svet údajov o zdraví. Zdravie a pohoda. *WHO World Health Organization* [online]. Geneva: World Health Organization [cit. 2022-12-4]. Dostupné na internete: <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-and-well-being>

WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO, ed. 2022. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-WHO Version for ;2016: Chapter V Mental and behavioural disorders (F00-F99). Organic, including symptomatic, mental disorders (F00-F09). *ICD-11: International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information* [online]. Švajčiarsko: Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) [cit. 2022-12-22]. Dostupné na internete: <https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F00-F09>

YOURCEUS.COM, ed. 2022. HOME / CFN9885 - SECTION 2: COMPONENTS OF EFFECTIVE COUSELING: CFN9885 - SECTION 2: COMPONENTS OF EFFECTIVE COUSELING. *YOURCEUS.COM* [online]. ROSWELL: YOURCEUS.COM [cit. 2022-11-30]. Dostupné na internete: <https://www.yourceus.com/pages/cfn8685-section-ii-components-of-effective-counseling>

ZOZNAM TABULIEK

TABUĽKA 1: *Negatívne dôsledky nadmerného používania internetu na duševné zdravie a fyzické zdravie.*

TABUĽKA 2: *Tabuľka životných udalostí, stresorov a ich záťažové skóre: Holmesova a Raheova stresová stupnica.*

TABUĽKA 3: *Bodové vyhodnotenie získaného výsledku, z Holmesovej a Raheovej stresovej stupnica z Tabuľky 2.*

TABUĽKA 4: *Duševné poruchy a poruchy správania, klasifikácia MKCH:10, (MKN:10, ICD:10; 11.)*

TABUĽKA 5: *Hagioterapia – vybraná konkordancia svätého písma v terapeutických témach.*

TABUĽKA 6: *Biblioterapeutický postup pri posttraumatickej stresovej poruche PTSD.*

TABUĽKA 7 : *Biblioterapeutický postu podľa Caroline Shrodes.*

TABUĽKA 8 : *Rozhovory a hĺbkové rozhovory.*

TABUĽKA 9: *Dekurz hĺbkových rozhovorov, poradové číslo strany dekurz 1/ CROZLPRGSVKCRCA.*

TABUĽKA 10: *Potvrdené copingové stratégie dekurz 1/ CROZLPRGSVKCRCA.*

TABUĽKA 11: *Dekurz hĺbkových rozhovorov, poradové číslo strany Dekurz 2/CROZSVKCZ/B-206.*

TABUĽKA 12: *Potvrdené copingové stratégie dekurz 2/CROZSVKCZ/B-206.*

TABUĽKA 13: *Dekurz hĺbkových rozhovorov, poradové číslo strany dekurz.*

TABUĽKA 14: *Potvrdené copingové stratégie dekurz.*

TABUĽKA 15: *Dekurz rozhovorov, poradové číslo strany dekurz písmena X5.*

TABUĽKA 16: *Biblia ekumenická: Protokol ku hagioterapie jednotlivca resp. skupiny.*

TABUĽKA 17: *Protokol pre biblioterapeutickej terapie – schéma biblioterapeutického programu.*

TABUĽKA 18: *Qur'án: Protokol ku Hagioterapie.*

TABUĽKA 19: *Súhrn: analýza programu na zvládanie stresu.*

ZOZNAM OBRAZKOV

OBRAZOK 1: *Doc. PhDr. Milena HÜBSCHMANNOVÁ, CSc.*

OBRAZOK 2: *Fenomenologička: Prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc.*

OBRAZOK 3: *Autor postgraduálnej práce Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.*

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1A); 2A); CIRKEV

PRÍLOHA 1 A) – CIRKEV: TROJICA-SV. PAUL'S UNITED CHURCH TORONTO

Trojica-Sv. Paul's United Church „je inkluzívne (rámci rovnocennosti LGBTQQIP2SAA) a potvrdzujúce kresťanské spoločenstvo, ktoré oslavuje Božiu prítomnosť, hľadá spravodlivosť a pokoj, posilňuje vieru a živí tvorivého ducha“ (Trinity-St.Paul's, 2023)⁷⁵. Trojica-Sv. Paul's United Church je potvrdzujúcou kongregáciou Zjednotenej cirkvi Kanady. Rev. Dr. Cheri DiNovo, CM – reverend. Bio: „pochodovala na prvom pradiu v Toronte, za práva LGBTQ+, Ocenenie od Kráľovnej. Zasadila sa za zmenu legislatívy pre podporu LGBTQ+.“ Druhý reverend je doktorand: **Rev. Jaylynn Byassee**.

Menované akcie: Detské akcie, detské omše TSP, život a dielo, pre zbor TSP, online zoom omša TSP, online zoom biblické texty TSP, zborový spev TSP, komunitná podpora. **Doktrína:** Veríme, že všetci ľudia sú si pred Bohom rovní; že zázrak Božieho stvorenia sa prejavuje cez naše mnohé rozdiely; a že **rasizmus je hriech** a porušuje Božiu túžbu po ľudskosti. Rozvíjanie nových partnerstiev s **umeleckými, justičnými a komunitnými skupinami (viera, spravodnosť, umenie)**.

PRÍLOHA 2 A) – CIRKEV: SLOVENSKÝ EVANIELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR

Cirkev: EVANGELICKÁ CÍRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE *Slovenský evanjelický augsburského vyznania zbor v Prahe* (ECAV, 2023)⁷⁶.

- **Reverend:** Rev. Mgr. Jana GREGEROVÁ a Rev. Mgr. Marián ČOP.
- **Doktrína:** *Doktor Martin Luther. Reformované hnutie.* **Akcie:** sobotná biblická škola, omše, kvalitné biblické kázne, pastorálna starostlivosť o chorých, starých a mladých ľudí.

Záver: Cirkev Augsburgského vyznania zatiaľ neakceptuje LGBTQQIP2SAA ľudí a definuje politiku samoty pre LGBTQQIP2SAA ľudí v štýle celibát. Česká republika a Slovenská republika **nie je pripravená** na cirkevné spoločenstvá, ktoré by akceptovali rovnosť pohlavia, akceptovali by rovnosť rasy, stavu a rovnosti ďalších odlišností demografických a ostatných.

⁷⁵ TRINITY-ST.PAUL'S a UNITED CHURCH CANADA, eds. 2023. *Trinity-St. Paul's United Church and Centre for Faith, Justice and the Arts. Trinity-St.Paul's United Church Canada: Spoločenstvo viery, spravodlivosti a umenia v srdci* [online]. Toronto, Ontario, Canada: TSP [cit. 2023-1-15]. **Dostupné na internete:** <https://www.trinitystpauls.ca/>.

⁷⁶ ECAV, ed. 2023. EVANGELICKÁ CÍRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Slovenský ev. a. v. zbor v Prahe. *ECAV* [online]. SLOVENSKÝ EVANIELICKÝ CIRKEVNÝ ZBOR A.V. V PRAHE [cit. 2023-1-15]. **Dostupné na internete:** <https://slovenskyzbor.cz/>.

PRÍLOHA 3 – POSUDOK PRÁCE DOC. PHDR. MÁRIA GAŽIOVÁ, PHD., MBA, M. PROF.

COLLEGIUM HUMANUM

VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAGEMENTU

VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAGEMENTU

COLLEGIUM HUMANUM

POSUDOK KU ZÁVEREČNEJ POSTGRADUÁLNEJ DSC. DOCTOR OF SCIENCE PRÁCE: „Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.“

ŠTUDENT: (PSYCHOTRAUMATOLÓGIE) DSc.: Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

Školiteľ: doc. PhDr. Mária GAŽIOVÁ, PhD., MBA, mimoriadny profesor

Pracovisko: Súdny klinický psychológ, vysokoškolský učiteľ, garant a gestor odboru.

Slovné zhodnotenie práce

Predkladaná práca ponúka originálny ponor do riešenej problematiky, odráža širokú orientáciu autora v odbornej literatúre a vysokú osobnú angažovanosť, ktorá okrem kvalitného teoretického výkladu a netypickej koncepcie využíva aj naratívno popularizačné prvky s cieľom mobilizovať odbornú obec pre zapojenie sa do pomáhajúcej praxe. **Práca po príslušných formálnych úpravách je vhodná na publikáciu a môže byť významným obohatením teórie a praxe v oblasti psychotraumatológie i multidisciplinárne korešpondujúcich pomáhajúcich disciplín.**

SCHVAJUJEM PRÁCU KU OBHAJOBE.

Dátum: 21.01.2023 doc. PhDr. Mária GAŽIOVÁ, PhD., MBA, mimoriadny profesor

**Klinický psychológ pre dospelých a deti
dopravná psychológia, znalecká činnosť,
sexuológia, neuropsychológia, EEG - Biofeedback
052 01 Spišská Nová Ves, Zdravotné stredisko Mier
Šafárikovo námestie 3**

Email: gaziova.psychonet@gmail.com

COLLEGIUM HUMANUM
VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU

PRÍLOHA 4 – POSUDOK PROF. PHDR. ANNA HOGENOVÁ, CSC.

POSUDOK KU ZÁVEREČNEJ POSTGRADUÁLNEJ DSC. DOCTOR OF SCIENCE PRÁCE

OPONENT ZÁVEREČNEJ PRÁCE: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
PRACOVISKO POSUDZOVATEĽA: Univerzitná Profesorka, FENOMENOLOGIČKA.

HUSITSKÁ
TEOLOGICKÁ
FAKULTA
Univerzita Karlova

POSUDOK KU ZÁVEREČNEJ POSTGRADUÁLNEJ DSC. DOCTOR OF SCIENCE PRÁCE: „Možnosti súčasnej terapie, hagioterapie v copingových stratégiách: Rómskej populácie v Toronte vo veku respondentov 18 až 50 rokov.“
ŠTUDENT: (PSYCHOTRAUMATOLÓGIE) DSc.: Mr. Ľubomír LAKATOŠ, BBA., MSc.

Oponent: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Pracovisko: Univerzitný profesor na Univerzite Karlovej v Prahe, ČR.

Slovné zhodnotenie práce: FENOMENOLÓGIA

Předložená práce je velmi pracnou přehledovou prací, která má burcovat adekvátní společenství v daných podmínkách k obrácení sociálního, etického i ekonomického zájmu k romským občanům, k jejich složitým životním podmínkám, s nimiž se setkáváme všude kolem nás. Autor v tomto smyslu podal apel, jehož je zapotřebí a k tomu je mu nutno poděkovat.

Popisuje stresy z teorie i empirie, s akcentem na zvláštnosti sledované populace. Z hlediska psychologického i náboženského uvádí čtenáře do přehledu činností, které z obou hledisek přispívají k odstranění těchto stresových situací, seznamuje recipienta s jednotlivými metodami v těchto aktivitách, doplňuje přehledy i přesnými statistickými výskyty popisovaných fenoménů.

Práce je z hlediska utváření přehledu nad tímto fenoménem velmi přínosná, v oblasti fenomenologické se objevuje jistá absence vhledu do problematiky, chybí zde imperativ návratu k věcem samým prostřednictvím provedené transcendentální epoché atp.

Přesto práce je velmi potřebná pro náhled nad celkem tohoto druhu tázání, proto ji hodnotím i s popsányi nedostatky, za přínosnou a doporučuji ji jednoznačně k obhajobě.

V Praze dne 20. 1. 2023, Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
Praha, Pacovská 350, 140 00, Česká republika
Email: hogen@volny.cz

REGISTER

- (
(t)D: (trans) duchovný, -
23 -
:
: 2-CROZSVKCZ/B-206,
- 50 -
الله
الله – Alláh, - 39 -
1
I/
CROZLPRGSVKCRC
A, - 48 -
A
abdominálne dýchanie, -
25 -
Abraham Harold
MASLOW, - 34 -
Alostatická záťaž, - 12 -
Alostáza, - 22 -
alternatívnymi terapiami,
- 9 -
analytická psychológia, -
29 -
Antipsychotikum, - 31 -
aromaterapia, - 35 -
Art Terapie, - 25 -
ARTETERAPIA, - 34 -
asociácie, - 64 -
autogénny tréning, - 25 -
Averzná terapia, - 27 -, -
29 -
B
Beckova kognitívna
terapia, - 27 -
Becková kognitívna
terapia, - 29 -
BEHAVIORÁLNA, - 39
-
Behaviorálna terapia, -
30 -
BIBLIOPSYCHOLÓGI
A, - 37 -
BIBLIOTERAPEUT, -
37 -
Biblioterapeutický postup
, - 40 -
biblioterapia, - 38 -, - 39
-
Biblioterapia, - 55 -
biblioterapie, - 37 -
biblioterapiou, - 9 -
Biologická terapia, - 30 -
BIOLOGICKÝMI, - 70
-
Biomedicínska terapia, -
29 -, - 30 -
boj, - 13 -
C
CANONA, - 12 -
Carl ROGERS, - 30 -
Cindy Trimm, - 66 -
coping, - 9 -
Copingová technika, - 24
-
Copingová technika
asertívna, - 25 -
Copingová technika
písanie, - 25 -
copingové štruktúry, - 5 -
cvičenie, - 25 -
Č
ČÍSLO: 3-
CROZCZEU/SA-
994604124, - 53 -
čítanie Biblie, - 64 -
D
Dekurz
2/CROZSVKCZ/B-206,
- 50 -
depresiách, - 35 -
Depresívne, - 17 -
DESENZIBILIZÁCIA, -
35 -
Desenzitizácia pomocou
očných pohybov, - 28 -
Dg, F43.1 PTSD, - 41 -
Dg. F32.1, F32.2, - 38 -
Dg. F40.1, - 17 -
Dg. F41, - 17 -
Dg. F43.1, - 10 -
Dg. F62.0, - 10 -
Dg. F90.0, - 17 -
Diafragmatické, - 25 -
Direktívna terapia, - 30 -
diskusia, - 42 -
DISOCIATÍVNE
PORUCHY, - 41 -
Distres, - 11 -, - 15 -
dotazník, - 10 -
DRAMATERAPIA, - 35
-, - 65 -
Druhá fáza, - 12 -
DRUHÁ HYPOTÉZA, -
46 -
DUCHOVNÝMI, - 70 -
E
ECAV, - 57 -
ECT, - 29 -, - 30 -
Edmund HUSSERL, -
31 -
EDUKAČNÁ, - 39 -
egoistický altruizmus, -
24 -
EKUMENICKÁ
BIBLIA, - 57 -
ekumenický protokol, -
64 -
elektrokonvulzívna
terapia, - 29 -
Elisabeth KÜBLER-
ROSSOVÁ, - 40 -
EMDR, - 28 -
Emocionálna zložka, -
14 -
emocionálnej kontroly, -
11 -

emocionálny, - 66 -
 empatia, - 52 -
 ergoterapia, - 35 -
ESTETOTERAPIA, - 34 -
 -
 existenciálna analýza, -
 29 -
**EXISTENCIÁLNA
 HAGIOTERAPIA**, -
 38 -
**EXISTENCIÁLNEJ
 HAGIOTERAPIE**, -
 64 -
Extrospekcia, - 52 -
 Eye Movement
 Desensitization and
 Reprocessing, - 28 -
Eyera, - 12 -

F

F00 – F99, - 25 -
F10 – F19, - 25 -
F20 – F29, - 25 -
F30 – F39, - 25 -
F32.10, - 56 -
F60 – F69, - 25 -
F70 – F79, - 26 -
F80 – F89, - 26 -
F90 – F98, - 26 -
F99 – F99, - 26 -
FABULOTERAPIA, -
 38 -
fantázia, - 24 -
Fenomenológia, - 31 -
Fenomenológia, - 31 -
FILMOTERAPIA, - 35 -
FILMOTERAPIA, - 66 -
 filozofie, - 9 -
 financií, - 5 -
 finančný stres, - 5 -
fóbie, - 14 -
**Francisco Alonso
 FERNÁNDEZ**, - 32 -
 Franza **BRENTANA**, -
 31 -

G

**GAS: general adaptation
 syndrome**, - 12 -
Gestalt terapia, - 29 -

gestalt terapie, - 26 -
 glukokortikoidov, - 12 -
 glukoneogenéza, - 12 -
 glykogenolýza, - 12 -
gospel, - 66 -
gospelová, - 66 -

H

H 1: **HYPOTÉZA**, - 70 -
 H1, - 10 -, - 46 -
 H1: **S REZULTÁTOM**, -
 70 -
 H2, - 10 -, - 46 -
HAGIOTERAPIA, - 38 -
 , - 55 -, - 64 -, - 68 -
hagioterapie, - 9 -, - 10 -
HAGIOTERAPIE, - 64 -
 hagioterapii, - 10 -
hagioterapiou, - 9 -
hagioterapiu, - 10 -
 Hagioterapiu, - 5 -
Hans SELYE, - 11 -
HEIDEGGEROVHO, -
 32 -
hipoterapeutický, - 64 -
**HĽAVNÝ
 OBJEKTOVÝ
 CIELE**, - 46 -
hĺbkové rozhovory, - 9 -
HOGENOVÁ, - 32 -, - 71 -
 -
holizmus, - 27 -
Homeostáza, - 22 -
HOSPODIN, - 32 -
 human resources
 manažmentu, - 5 -
HUMANISTICKÁ, - 39 -
 -
Humanistická terapia, -
 27 -
Hyperhydróza, - 17 -
HYPNÓZA, - 35 -
 hypotéza, - 10 -

C

Chopra, DOSSEY, - 11 -
CHREOTERAPIA, - 35 -
 -, - 65 -
CHTA, - 21 -
CHTB, - 21 -

I

**IBCT Integrovaná
 behaviorálna párová
 terapia**, - 30 -
IMAGOTERAPIA, - 38 -
 -
 Islam, - 5 -
ISLÁM, - 39 -
Islamskej, - 10 -
izolácia, - 24 -

J

**JEDNOTNEJ
 HOLISTICKEJ
 HAGIOTERAPIE**:, -
 68 -
Jehovovi svedkovia, - 55 -
 -
 Ježiš **KRISTUS**, - 39 -

K

**Karl Theodor
 JASPERS**, - 32 -
 katecholamínov, - 12 -
kazuistiky, - 9 -
**KBT Kognitívno-
 Behaviorálna Terapia**,
 - 29 -
 KBT terapii, - 10 -
Kirk Dewayne Franklin,
 - 66 -
**Klasické kondičné
 terapie**:, - 27 -
klasifikácie PTSD, - 40 -
KLINICKÁ, - 39 -
klinického psychológa, -
 29 -
klinický biofeedback:, -
 25 -
**kognitívna –
 behaviorálna terapia**:,
 - 27 -
Kognitívna terapia, - 27 -
 -
Kognitívna zložka, - 14 -
 Kognitívno-
 behaviorálne terapie, -
 28 -
kognitívnu –

behaviorálnu terapiu, - 38 -

Komparatívny zber, - 46 -

komunikačné

psychoterapie, - 29 -

kreatívna, - 52 -

KREATÍVNEJ

BIBLIOTERAPIE, - 37 -

kresba muža a ženy., - 25 -

Kresťanskej, - 10 -

Kresťanstvo, - 5 -

kvalitatívne, - 9 -

kvantitatívne, - 9 -

L

Letničnom, - 66 -

lipolýza, - 12 -

Lítium, - 31 -

Ludwig Binswanger, - 32 -

lymfocytov, - 12 -

M

manažmentu, - 9 -

Manuál MKN-

10 definuje diagnózu

F43.1 PTSD, - 40 -

marketing. *Pozri*

marketing manažmentu, - 5 -

meditácie, - 25 -, - 64 -

Meditácie, - 55 -

Mentálna retardácia, - 26 -

mentálny, - 66 -

METÓDY, - 46 -

Milena

HÜBSCHMANNOVÁ,

- 9 -

mineralokortikoidov, - 12 -

Modlitby, - 55 -, - 66 -

muzika, - 66 -

MUZIKOTERAPIA, -

34 -

Muzikoterapia, - 52 -, -

65 -

muzikoterapiu, - 5 -

N

náboženských spolkov, - 9 -

Nadobličky, - 12 -

NARATÍVNA

TERAPIA, - 35 -

negativizmus, - 24 -

neurochirurgia, - 30 -

neurolingvistické
programovanie, - 26 -

neurolingvistické
psychoterapie, - 29 -

Nihilista, - 32 -

NLP, - 26 -

O

obranu (a) alebo únik, - 13 -

Operatívne kondičné
terapie, - 27 -

OSOBNÉHO CIEĽA, - 71 -

P

Pastor Sheryl Brady, - 66 -

Pastorační poradcovia, - 35 -

pastorálnou psychológiou, - 9 -

Pieseň 263, - 58 -

písanie denníka, - 65 -

písanie príbehu, - 42 -

Počúvanie príbehov, - 65 -

poetoterapia, - 42 -

POETOTERAPIA, - 38 -

Post traumatickej

stresovej poruchy, - 10 -

posttraumatická stresová
porucha), - 40 -

Posttraumatická
stresová porucha., - 26 -

pozitívna psychoterapie,

- 29 -

**Pozorovacie učebné
terapie**, - 27 -

Prevenca expozície
a reakcie, - 27 -

prežitková

psychoterapie, - 26 -

**PRIMÁRNY teoreticky
cieľ**, - 70 -

**Problematiku
psychosociálneho
stresu**, - 12 -

procesiové orientovaná
psychoterapia, - 29 -

proteokatabolizmus, - 12 -

protestantských cirkví., -

9 -

Prvá fáza, - 12 -

PRVÁ HYPOTÉZA, - 46 -

PSYCHIATER, - 35 -

psychickou reakciou, - 9 -

**Psychodynamické
terapie**, - 27 -

Psycho-edukácia, - 52 -

Psychohygiena, - 33 -

PSYCHOHYGIENA, - 33 -

PSYCHOLOGICKÝMI,
- 70 -

PSYCHOLÓGOVIA, - 35 -

psychomotorická
terapie, - 35 -

psychosociálneho stresu,
- 13 -

PSYCHOTERAPEUT, - 35 -

psychoterapie, - 26 -, - 29 -

Psychotraumatológia, - 28 -

PTSD, - 10 -, - 25 -

Q

QUR'ÁN, - 60 -

Qur'án 12: 111, - 60 -

Quran 2: 42, - 60 -

Qur'án 33:59, - 61 -

Qur'án 40:60, - 60 -

Qur'án 41: 53, - 60 -
Qur'án 42:11, - 60 -
Qur'án 5:76, - 60 -
Qur'án 59:22, - 60 -
Qur'án 60:8, - 60 -
Qur'án: PROTOKOL, -
60 -

R

Recidivujúca depresívna,
- 17 -
regresia, - 24 -
relaxácie, - 64 -
religionistika, - 5 -
religionistiky, - 9 -
represia, - 24 -
REPREZENTATÍVNEH
O VZORKU, - 64 -
rešeršné metódy, - 9 -
RET Ellisova, - 27 -
RET Ellisova racionálno-
emotívna terapia., - 27 -
Richard LAZARUS, - 11
-, - 23 -
rodinná terapia, - 27 -
rómčina, - 9 -
Rómov, - 5 -, - 10 -
Rómska populácia, - 5 -
RÓMSKEJ
POPULÁCIE, - 64 -
rozhovor, - 5 -
Rozhovor, - 55 -

S

Samuel McChord
CROTHERS, - 37 -
Schizofrénia, - 25 -
schizofrénie, - 31 -
Schizofrénie, - 25 -
Sigmund FREUD, - 23 -
SKAZKOTERAPIA, -
38 -

Skupinová terapia, - 30 -
slovná koláž, - 42 -
SOCIÁLNYMI, - 70 -
Sokratesa, - 71 -
Somatická zložka, - 14 -
spev, - 5 -, - 64 -
spevom, - 66 -
spirituálny, - 66 -
STERLINGA, - 12 -
stres, - 9 -, - 12 -
Stres, - 11 -
stresor, - 5 -
Stresor, - 12 -
stresovej poplachovej
reakcie, - 9 -
stresu, - 9 -
stupor, - 41 -
Systematická
desenzibilizácia., - 27 -
systematická terapia, -
27 -

T

tanec, - 5 -
telesný, - 66 -
teológia. *Pozri, Pozri*
teológie, - 9 -
terapia hrou, - 35 -
Terapie správanía
(**behaviorálna**
terapia), - 27 -
Terapie založené na
vzťahoch, - 27 -
Test strom: Baum test, -
25 -
Tradičná behaviorálna
párová terapia, - 30 -
Transkraniálna, - 29 -
Transkraniálna
magnetická
stimulácia, - 29 -
Tretia fáza, - 12 -

Trvalá zmena osobnosti
po psychickej
chorobe, - 26 -
Trvalé zmeny osobnosti
po katastrofickom
zážitku, - 26 -

U

Účastnícke modelovanie,
- 27 -
Univerzálny terciárny ci
eľ, - 10 -, - 70 -
uteč, - 13 -
Úzkosť, - 14 -
úzkostiach, - 35 -

V

Vedľajší výskum, - 10 -
voľnej modlitby, - 64 -
Výskumné metódy, - 5 -, -
9 -

W

Walter B. CANNON, -
13 -

X

X4; X5, - 56 -

Z

zakladateľka romistiky,
- 9 -
zdieľanie, - 5 -
zdieľanie informácii, - 5 -
ZHRNUTIE VÝSKUMU,
- 64 -

Ž

Žalm 23, - 38 -, - 71 -
životného denníka, - 42 -